

**UNIVERSIDADE REGIONAL INTEGRADA DO ALTO URUGUAI E DAS MISSÕES
– CAMPUS DE SANTO ÂNGELO, PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, EXTENSÃO E
PÓS-GRADUAÇÃO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO *STRICTO SENSU* -
MESTRADO EM DIREITO**

**DEMOCRACIA CONSTITUCIONAL, CAPITALISMO DE VIGILÂNCIA E
DESTRUIÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO: UMA ANÁLISE DAS PRINCIPAIS
CONSEQUÊNCIAS POLÍTICAS DA ATUAL REVOLUÇÃO DIGITAL**

ELIEL ROCHA DORNELES

**SANTO ÂNGELO - RS
2024**

ELIEL ROCHA DORNELES

**DEMOCRACIA CONSTITUCIONAL, CAPITALISMO DE VIGILÂNCIA E
DESTRUIÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO: UMA ANÁLISE DAS PRINCIPAIS
CONSEQUÊNCIAS POLÍTICAS DA ATUAL REVOLUÇÃO DIGITAL**

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Direito na Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões – URI, campus de Santo Ângelo, como requisito para a obtenção do título de Mestre em Direito.

Orientador: Dr. Gilmar Antonio Bedin

SANTO ÂNGELO - RS

2024

Eliei Rocha Dorneles

Democracia constitucional, capitalismo de vigilância e destruição do espaço público: uma análise das principais consequências políticas da atual revolução digital

Dissertação de Mestrado submetida à Comissão Julgadora do Programa de Pós-Graduação em Direito – Mestrado da Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões – Campus de Santo Ângelo como parte dos requisitos necessários à obtenção do Grau de Mestre em Direito, Área de Concentração: Direitos Especiais, Linha de Pesquisa: II – Políticas de Cidadania e Resolução de Conflitos.

Comissão Julgadora:

Prof. Dr. Gilmar Antonio Bedin (presidente da banca)
Orientador

Prof. Dr. João Martins Bertaso (membro interno)
Examinador

Prof. Dr. Mateus de Oliveira Fornasier (membro externo)
Examinador

Santo Ângelo (RS), 17 de dezembro de 2024.

AGRADECIMENTOS

בְּרוּךְ אַתָּה יְהוָה אֱלֹהֵינוּ מֶלֶךְ הָעוֹלָם, שֶׁהֵחַיְנוּ וְקִיְּמָנוּ וְהִגִּיעַנוּ לְזִמְן הַזֶּה.¹

Agradeço imensamente aos meus pais, Zenina Rocha Dorneles e José Luiz Braga Dorneles, pela dádiva da vida, pelo contínuo incentivo e pelo exemplo inspirador que sempre representaram para mim. Um agradecimento muito especial é dirigido à minha mãe, cujo exemplo na docência ressaltou o valor incomensurável do conhecimento como o maior tesouro que se pode possuir. Ao meu irmão, Eliabe Rocha Dorneles, expresso minha gratidão pela cumplicidade e pelo afeto constante. À minha companheira, Jaíne Valls Quoos, estendo meu profundo agradecimento pelo amor, carinho e, sobretudo, por enriquecer minha vida com sua amizade e apoio incondicional. Aos meus avós, Benoni Goulart da Rocha e Aldemira Andrade da Rocha, sou grato por terem enriquecido minha trajetória com seus preciosos ensinamentos e vivências. Aos meus tios Anderson Felipe Ortiz e Juliana Andrade Ortiz pelo carinho, incentivo e constante apoio ao meu sucesso. Ao pequeno primo Felipinho, que trouxe alegria ao mundo com seu nascimento durante esse período.

Expresso minha sincera gratidão ao Professor e amigo, Doutor Gilmar Antonio Bedin, pela orientação exemplar, apoio constante e estímulo à pesquisa ao longo do período em que tivemos a honra de interagir como orientando e orientador. A trajetória acadêmica, desprovida de atalhos, exige dedicação e a capacidade de absorver cada experiência valiosa que ela oferece. Compreendo agora que o reconhecimento e o sucesso são meros resultados de nossa perseverança no caminho do saber. Durante essa jornada, professor e aluno evoluem como parceiros na incessante busca pelo conhecimento, uma parceria pautada pela igualdade e pelo respeito mútuo às singularidades de nossos pensamentos, celebrando um verdadeiro pluralismo de ideias e uma fraternidade acadêmica. Essas foram as lições mais impactantes que recebi sob sua mentoria.

Expresso minha profunda gratidão ao Programa de Pós-graduação Stricto Sensu em Direito da Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões, URI, campus de Santo Ângelo, pela chance de vivenciar uma experiência acadêmica enriquecedora, apoiada por uma infraestrutura exemplar e um

¹ Transliteração: Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech HaOlam, shehecheyanu v'kiyemanu v'higianu lazman hazeh.

Tradução: Bendito és Tu, Adonai nosso D-us, Rei do universo, que nos deu vida, nos sustentou e nos permitiu chegar a este momento.

atendimento profissional de alto padrão. Estendo meus agradecimentos ao corpo docente do PPGDireito da URI, com especial reconhecimento ao coordenador do curso, Professor Doutor João Martins Bertaso, pela organização e dedicação à excelência no ensino. Expresso minha gratidão também à secretaria do programa, representada pela Mestra Alana Sartori, cuja disponibilidade, prontidão e excelência no trabalho foram fundamentais nesse período. Agradeço também à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) pelo suporte financeiro através da bolsa de estudo disponibilizada, a qual foi essencial para a minha jornada no mestrado em Direito. A todos que possibilitaram a realização deste sonho, meu sincero obrigado.

*A vida não é um destino que se cumpre,
mas um caminho que se escolhe
(Barroso, 2018).*

RESUMO

A presente pesquisa possui como tema a crise atual da democracia constitucional e se vincula à linha de pesquisa Políticas de Cidadania e Resolução de Conflitos, do Programa de Pós-graduação Stricto Sensu em Direito – Mestrado da Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões – URI -, campus de Santo Ângelo/RS. O questionamento central da pesquisa é o seguinte: de que maneira a revolução digital tem prejudicado as formas coletivas de comunicação entre os seres humanos e, em consequência, fragilizado o espaço público democrático típico do mundo moderno e contribuindo para a crise da democracia constitucional na atualidade? Para responder tal indagação, o trabalho foi estruturado em três capítulos. O primeiro resgata três grandes pilares da democracia constitucional: o conceito de soberania, sua democratização e a conformação da esfera pública moderna. Este resgate é fundamental para a compreensão do funcionamento da democracia constitucional e seus vínculos com o exercício pleno da cidadania. Em seguida, é retomado as grandes revoluções industriais modernas até chegar a atual revolução tecnológica. Neste contexto, destaca a conformação do chamado capitalismo de vigilância e suas principais implicações. No terceiro capítulo, a pesquisa aborda as principais consequências políticas das novas mídias sociais e a destruição da esfera pública moderna. Neste contexto, destaca o papel da prática reiterada de fake news e, em consequência, da configuração de um mundo de pós-verdade factual. A conclusão da pesquisa é de que a atual conformação do mundo digital, com a personalização algorítmica e a formação de bolhas digitais, está destruindo os pilares de sustentação da democracia constitucional e fortalecendo as tendências políticas extremistas. O método utilizado para a realização da pesquisa foi o hipotético-dedutivo e a técnica de pesquisa foi a da pesquisa bibliográfica, com a leitura de livros e artigos científicos sobre o tema.

Palavras-chave: Capitalismo de Vigilância; Democracia Constitucional; Espaço Público; Revolução Digital.

RESUMEN

La presente investigación aborda el tema de la crisis actual de la democracia constitucional y se vincula a la línea de investigación Políticas de Ciudadanía y Resolución de Conflictos, del Programa de Posgrado Stricto Sensu en Derecho – Maestría de la Universidad Regional Integrada del Alto Uruguay y de las Misiones – URI -, campus de Santo Ângelo/RS. El interrogante central de la investigación es el siguiente: ¿de qué manera la revolución digital ha perjudicado las formas colectivas de comunicación entre los seres humanos y, en consecuencia, debilitado el espacio público democrático típico del mundo moderno, contribuyendo a la crisis de la democracia constitucional en la actualidad? Para responder a esta pregunta, el trabajo se estructuró en tres capítulos. El primero rescata tres grandes pilares de la democracia constitucional: el concepto de soberanía, su democratización y la conformación de la esfera pública moderna. Este rescate es fundamental para la comprensión del funcionamiento de la democracia constitucional y sus vínculos con el ejercicio pleno de la ciudadanía. A continuación, se retoman las grandes revoluciones industriales modernas hasta llegar a la actual revolución tecnológica. En este contexto, se destaca la conformación del denominado capitalismo de vigilancia y sus principales implicaciones. En el tercer capítulo, la investigación aborda las principales consecuencias políticas de las nuevas redes sociales y la destrucción de la esfera pública moderna. En este contexto, se destaca el papel de la práctica reiterada de noticias falsas y, en consecuencia, de la configuración de un mundo de posverdad factual. La conclusión de la investigación es que la actual conformación del mundo digital, con la personalización algorítmica y la formación de burbujas digitales, está destruyendo los pilares de sustentación de la democracia constitucional y fortaleciendo las tendencias políticas extremistas. El método utilizado para llevar a cabo la investigación fue el hipotético-deductivo y la técnica de investigación fue la de la investigación bibliográfica, con la lectura de libros y artículos científicos sobre el tema.

Palabras clave: Capitalismo de Vigilancia; Democracia Constitucional; Espacio Público; Revolución Digital.

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO.....	8
1. OS TRÊS PILARES DA DEMOCRACIA CONSTITUCIONAL E A CIDADANIA.....	13
1.1. O Conceito de Soberania e Seus Elementos.....	14
1.2. A Democratização da Soberania Interna.....	17
1.3. Soberania Digital.....	22
1.4. A Democracia Moderna e o Espaço Público	25
1.4.1 Noções introdutórias da construção da Esfera Pública Habermasiana.....	26
1.4.2 O surgimento do capitalismo mercantil e a da Esfera Pública Burguesa.....	28
1.4.3 A imprensa e o Papel da Esfera Pública na Democracia Moderna.....	30
1.5 Esfera Pública, Pluralismo e Cidadania.....	32
2. A ATUAL REVOLUÇÃO DIGITAL E A EMERGÊNCIA DO CAPITALISMO DE VIGILÂNCIA.....	39
2.1. As Revoluções Industriais Modernas.....	40
2.1.1. Primeira Revolução Industrial.....	40
2.1.2 Segunda Revolução Industrial.....	44
2.1.3 Terceira Revolução Industrial.....	47
2.2. A Atual Revolução Digital.....	50
2.3. A Emergência do Capitalismo de Vigilância	57
3. MUNDO DIGITAL, DESINFORMAÇÃO E A ESFERA PÚBLICA DEMOCRÁTICA.....	66
3.1. Comunicação Humana, Desinformação e Pós-Verdade.....	66
3.2. O Mundo da Pós-Verdade e a Crise da Democracia Constitucional.....	74
3.3. A Revolução Digital e a Destruição do Espaço Público Democrático.....	84
CONCLUSÃO.....	94
REFERÊNCIAS.....	99

INTRODUÇÃO

A percepção sobre a crise da democracia constitucional na atualidade é um fato apontado por muitos teóricos e por muitas instituições voltadas para a sua avaliação e seu acompanhamento. Além disso, também são bastante convergentes os motivos deste fenômeno: a revolução digital em curso e, em especial, a prática reiterada de Fake News. De fato, o advento do mundo digital proporcionou que fosse estabelecido um sistema de comunicação em escala global e, ao mesmo tempo, impulsionou a emergência de diversos fenômenos que conduzem a interações que reforçam unicamente as convicções individuais de cada usuário.

Diante disso, a presente pesquisa centra-se na análise dos impactos da atual Revolução Digital sobre a democracia constitucional, com ênfase especial na prática reiterada da disseminação de desinformação e a formação de bolhas de filtro. O foco recai sobre como tais elementos comprometem a esfera pública, entendida como espaço de interação coletiva, e, conseqüentemente, contribuem para o enfraquecimento das bases democráticas contemporâneas.

A justificativa do presente estudo ganha contornos de urgência frente ao contexto contemporâneo, marcado por uma crise democrática de larga amplitude. Esta crise é evidenciada não apenas pelas reflexões de renomados pensadores e pesquisadores como D’Ancona (2018), Han (2022), Prado (2022), Schwab (2019) e Zuboff (2021), mas também pela observação empírica das dinâmicas sociais vigentes. Essa crise se manifesta primordialmente através da erosão progressiva do espaço público, essencial para o exercício do diálogo racional, da autonomia cidadã e da construção de consensos, agonísticos, minimamente compartilhados.

Neste cenário, a disseminação sistemática de desinformação e a personalização algorítmica emergem como fatores críticos que contribuem para a deterioração da confiança pública nas instituições e nos processos deliberativos. Tais práticas promovem uma realidade informacional fragmentada, onde as verdades factuais tornam-se cada vez menos impactantes do que as narrativas, pós-factuais, construídas em cada segmento "tribal". Conseqüentemente, observa-se a formação de "câmaras de eco" digitais e o fortalecimento de narrativas polarizadas, que juntas contribuem para a fragmentação da esfera pública e aprofundam a crise democrática com o surgimento de líderes autoritários. A investigação destes fenômenos é, portanto, fundamental para entender as transformações contemporâneas da prática

democrática e para buscar caminhos que possam mitigar os efeitos desestabilizadores da atual configuração tecnológico-informacional sobre a democracia constitucional.

A justificação deste estudo abarca também sua relevância jurídica e política, dada a sua contribuição essencial para a análise e o entendimento do progressivo enfraquecimento da esfera pública no contexto da democracia constitucional. Esta investigação não apenas clarifica as dinâmicas que comprometem o funcionamento democrático, mas também procura estimular a formulação de estratégias eficazes de enfrentamento a tais desafios. Adicionalmente, o estudo visa fornecer uma base analítica robusta que possa fundamentar futuras iniciativas legislativas e políticas voltadas ao combate e à mitigação das práticas manipulativas intrínsecas ao capitalismo de vigilância. Ao desvelar esses mecanismos, espera-se contribuir para a construção de um arcabouço jurídico e político mais resiliente e adaptado às complexidades do cenário informacional e tecnológico contemporâneo.

No âmbito pessoal, a justificativa deste estudo é impulsionada por uma profunda curiosidade e um desejo de contribuir para a elucidação deste tema, particularmente relevante no contexto de um emergente mundo digital. Este novo ambiente, apesar de aparentemente livre, revela-se cada vez mais nocivo para a cognição humana, conforme evidenciado pela pesquisa. Notavelmente, em 2024, a palavra do ano escolhida pelo Dicionário Oxford foi "brain rot" ("cérebro apodrecido" ou "atrofia cerebral"), um termo que encapsula o esgotamento mental gerado pelo consumo excessivo de conteúdo digital superficial e pouco estimulante. Este fenômeno é um reflexo alarmante da deterioração das formas tradicionais de comunicação e interação humana, agora permeadas por dinâmicas digitais. A reflexão de Viktor E. Frankl (1991) ressoa profundamente neste contexto, ao observar que, embora as pessoas possuam os meios para viver, frequentemente lhes falta um propósito significativo, lhes falta sentido. Compreender esse fenômeno não apenas desvela nossa posição atual, mas também é crucial para moldar o tipo de futuro que aspiramos construir.

A problemática que orienta este estudo pode ser formulada da seguinte forma: De que maneira a revolução digital prejudica as formas coletivas de comunicação entre os seres humanos e, em consequência, fragiliza o espaço público democrático típico do mundo moderno e contribuiu para a crise da democracia constitucional na atualidade? Partindo deste questionamento, a presente

pesquisa trabalha com duas hipóteses principais.

A primeira hipótese é que a revolução digital, em especial a prática reiterada de desinformação, tem, sim, prejudicado as formas coletivas de comunicação entre os seres humanos e fragilizado o espaço público democrático, contribuindo, significativamente, para a crise da democracia constitucional na atualidade. É que a forma democrática de sociedade pressupõe, para que a prática da cidadania seja efetiva, uma compreensão factual da realidade. Isto é destruído pelas fake news e pós-verdade, pois ao criarem deliberadamente narrativas distorcidas em benefício de seus propagadores, contribuem para a formação de uma realidade alternativa na qual os indivíduos são mantidos alheios à verdade factual.

A segunda hipótese, que se configura como uma complementação da primeira, postula que a personalização algorítmica dos usuários, durante sua interação no ambiente digital, os expõe predominantemente a perspectivas que ecoam de maneira consonante com suas próprias convicções (formando verdadeiras Câmaras de Eco Digitais). Tal exposição propicia a formação de bolhas ideológicas, as quais limitam a diversidade de opiniões e obstaculizam a promoção de um diálogo construtivo. Esta realidade levanta preocupações significativas sobre a capacidade da sociedade em manter um espaço público pluralista e aberto ao debate, uma condição essencial para a vitalidade da esfera pública democrática. Dentro deste contexto, observa-se a emergência de um cenário marcado por antagonismos diários nas plataformas de redes sociais, configurando uma nova forma de crise democrática.

Como metodologia, a presente investigação adota o método hipotético-dedutivo, partindo das hipóteses previamente enunciadas para confrontá-las com o referencial teórico selecionado. A técnica utilizada é a pesquisa bibliográfica, envolvendo a análise de livros e artigos científicos sobre a relação entre Capitalismo de Vigilância, Democracia Constitucional, Espaço Público, Revolução Digital e Desinformação. Com este procedimento busca-se realizar uma avaliação rigorosa das hipóteses propostas, possibilitando sua consolidação ou refutação com base nos dados analisados.

O objetivo geral desta pesquisa é investigar os principais impactos da revolução digital em curso, com foco especial na prática reiterada de desinformação, e como isso afeta a crise da democracia constitucional na contemporaneidade. Quanto aos objetivos específicos, primeiramente, a pesquisa se propõe a apresentar

os aspectos gerais do processo de construção da democracia constitucional. Em seguida, busca-se analisar a atual revolução digital, examinando seus vínculos com a emergência do capitalismo de vigilância e os desafios que tal modelo econômico e tecnológico impõe à estrutura social e política. Por fim, o estudo visa demonstrar o impacto da desinformação sobre as formas coletivas de comunicação entre os seres humanos e a consequente fragilização do espaço público democrático.

A dissertação está estruturada em capítulos principais. No primeiro capítulo, é estabelecido as bases teóricas para o entendimento da democracia constitucional. Inicia-se com a discussão sobre o conceito de soberania e seus elementos essenciais, seguida pela análise da democratização da soberania interna. Posteriormente, o capítulo se aprofunda na relação entre a democracia moderna e o espaço público, destacando as contribuições de Jürgen Habermas sobre a construção da esfera pública.

O segundo capítulo transita para a contemporaneidade, analisando a revolução digital em curso e seu papel na emergência de novas formas de capitalismo, o chamado capitalismo de vigilância. Inicialmente, abordam-se as revoluções industriais anteriores, evidenciando como cada fase tecnológica moldou a sociedade e a economia global. A discussão então se concentra na atual revolução digital, destacando suas particularidades e consequências para a sociedade. O capítulo conclui com uma reflexão crítica sobre a emergência do capitalismo de vigilância e suas implicações para a privacidade e autonomia individual.

Finalmente, o terceiro e último capítulo aborda o complexo entrelaçamento entre tecnologia digital, desinformação e os desafios impostos à esfera pública democrática. Inicia com uma discussão sobre os efeitos da comunicação humana no contexto digital e o fenômeno da pós-verdade. Segue-se a análise da crise de democracia potencializada pela desinformação e, por fim, a exploração da destruição do espaço público democrático diante das tecnologias de informação e comunicação.

Destaca-se ainda que o presente trabalho está vinculado a linha de pesquisa "Políticas de Cidadania e Resolução de Conflitos" do Programa de Pós-Graduação *Stricto Sensu* em Direito - Mestrado e Doutorado - da URI/SA. Da mesma forma, a dissertação é congruente com o projeto de pesquisa do professor orientador, Dr. Gilmar Antonio Bedin, que explora a "Democratização das duas Faces da Soberania

e a Busca da Resolução Pacífica dos Conflitos", pois ambas as pesquisas tem como objetivo refletir sobre a transformação e a democratização das relações de poder, refletindo sobre o equilíbrio entre direito e poder em contextos distintos, porém inter-relacionados.

1. OS TRÊS PILARES DA DEMOCRACIA CONSTITUCIONAL E A CIDADANIA

O advento da democracia moderna é um marco fundamental na evolução política da humanidade. Este primeiro capítulo visa explorar três aspectos essenciais desta forma de sociedade, destacando a interconexão que ela construiu entre a democratização da soberania, a constituição do espaço público e o pluralismo político para o exercício pleno da cidadania. O ponto de partida é o conceito de soberania interna e sua democratização a partir das grandes revoluções dos Séculos XVII e XVIII. Neste sentido, explora-se como a referida democratização implica na consolidação de um sistema político democrático, no qual o povo passa a ser o fundamento do poder e a Constituição passou a ter um papel central na limitação do poder e na sua democratização.

Além disso, é discutido a evolução histórica das constituições modernas, destacando as revoluções que deram origem aos primeiros documentos constitucionais e o papel dos tribunais superiores como guardiões das constituições na proteção dos princípios democráticos e dos direitos individuais. Em seguida, analisa-se a relação entre a democracia moderna e o espaço público a partir da obra “Mudança Estrutural do Espaço Público”, de Jürgen Habermas. O motivo desta escolha é que este livro é de fundamental relevância para a compreensão da esfera pública como um lugar primordial para o exercício do diálogo crítico sobre questões de interesse coletivo.

Neste sentido, Habermas resgata a ideia de esfera pública desde sua configuração inicial sob o capitalismo mercantil e do surgimento da imprensa e de sua crescente presença na sociedade, o que lhe permite destacar o seu papel na formação da opinião pública e na legitimação do poder político. Assim, o autor vai deixando claro o papel essencial da esfera pública para o funcionamento saudável das democracias modernas. Além disso, Habermas destaca que é justamente neste espaço coletivo e aberto ao debate de ideias que fortalecerá a pluralidade e o exercício crítico da cidadania será possível.

Desta forma, foram estabelecidas as condições mínimas necessárias para a configuração da democracia constitucional e suas instituições, permitindo que os seus integrantes possam dialogar criticamente e participar ativamente na tomada de decisões políticas. Além disso, chama-se a atenção para o papel essencial dos direitos fundamentais. Tudo isto é fundamental para a garantia do pluralismo político

e da diversidade de vozes na esfera pública, e está profundamente vinculado ao exercício pelo da cidadania, elemento indispensável para a existência de uma democracia vibrante e inclusiva.

1.1. O Conceito de Soberania e Seus Elementos

A noção de soberania é um dos pilares fundamentais do Estado moderno. A soberania representa a autoridade suprema e incontestável de um Estado sobre seu território e população. Este conceito, desenvolvido ao longo dos séculos, tem sido objeto de reflexão e debate por parte de filósofos, teóricos políticos e juristas, influenciando significativamente a estrutura e o funcionamento das instituições estatais.

O conceito de soberania surge em um momento de transição na história política europeia, marcado pela ascensão do Estado moderno e pelo declínio do sistema feudal. Anteriormente, a autoridade política estava dispersa entre diferentes entidades, como senhores feudais, igreja e monarcas. No entanto, com o surgimento do Estado territorial, consolidou-se a ideia de que o poder político deveria estar centralizado em uma única autoridade, capaz de exercer controle sobre um território definido e uma população delimitada.

A visão clássica de soberania é descrita por Christopher W. Morris (2005) como absoluta, inalienável e indivisível. E, essa perspectiva implica que o poder soberano não pode ser compartilhado ou transferido e que existe uma autoridade suprema dentro do território que governa.

No entanto, essa noção foi sofrendo mutações com o tempo. A noção moderna de soberania se “desenvolveu lentamente por meio do interesse demonstrado pela lei romana, no século XII, e da descoberta dos trabalhos de Aristóteles, no século XIII” (Morris, 2005, p. 252). Esses desenvolvimentos proporcionaram uma base teórica que permitiu a emergência do Estado moderno, caracterizado por uma autoridade centralizada e territorialmente definida.

Daniel Philpott (2024) destaca que a compreensão histórica da soberania é articulada por meio de dois movimentos fundamentais, que se manifestam tanto nas práticas institucionais quanto no discurso político. Inicialmente, evidencia-se o desenvolvimento de um sistema de estados soberanos, alcançando um ponto crucial com a Paz de Vestfália em 1648, período no qual a soberania passou a ocupar uma

posição de destaque no pensamento político. Posteriormente, observa-se a restrição progressiva da autonomia dos estados soberanos, processo que se iniciou efetivamente após a Segunda Guerra Mundial, continuando com a integração europeia e o reforço das legislações e práticas internacionais de proteção aos direitos humanos.

No plano das relações internacionais, a soberania emerge como um conceito fundador, cujas raízes remontam à Paz de Vestfália. Esse marco histórico inaugura instituições basilares da estrutura internacional. A soberania, tanto religiosa quanto política, delineada em Vestfália, é intrínseca à formação dos Estados Modernos, enraizada em valores e perspectivas compartilhados pelo mundo Ocidental. Assim, separar a soberania da lógica Ocidental e do Estado Moderno é desafiador por surgirem quase simultaneamente, embasados nos mesmos princípios. O Estado Moderno é percebido como a entidade política que dita e molda a ordem internacional. Nesse contexto, a soberania se entrelaça profundamente com as relações internacionais, dominadas pela presença estatal e pela ordem que estes estabelecem (Gonçalves, 2017).

Nesse sentido, Gilmar Antônio Bedin (2013) aprofunda a exploração do conceito de soberania conforme delineado por Jean Bodin. Nessa perspectiva, Bodin concebe a República como um governo que abrange várias famílias e incorpora seus interesses comuns sob o poder soberano. Destaca-se a relevância da obra “Los seis libros de la República” de Bodin, na qual ele se propôs a desenvolver uma Teoria Geral da Política. Bodin, em sua definição de soberania, a descreve como o poder absoluto e perpétuo de uma república, desprovido de limitações temporais ou responsabilidades, conferido a uma única pessoa ou a um grupo por um período determinado. Essa compreensão essencial de soberania é fundamental para sua teoria política.

Em consonância com as análises de Mario Turchetti (2018), respaldadas pelas contribuições de Bodin, destaca-se a relevância da definição de soberania como principal contribuição do pensador para a ciência política de sua época. Segundo Bodin, a soberania é conceituada como o mais elevado, absoluto e perpétuo poder sobre os cidadãos e súditos de uma comunidade, designada pelos latinos como “Majestas”. O autor dedicou especial atenção à distinção entre formas de Estado e formas de governo. Por exemplo, ele delineou a monarquia como o governo de um único indivíduo, a aristocracia como o governo de poucos e a

democracia como o governo de todo o povo. Contudo, Bodin ressalta que as monarquias podem, ainda assim, ser democráticas se o príncipe permitir que todos os cidadãos tenham acesso às magistraturas e cargos do Estado, sem discriminação quanto à nobreza, riqueza ou virtude. Caso contrário, uma monarquia pode se configurar como uma forma de aristocracia se o príncipe atribuir tais responsabilidades apenas aos mais nobres, ricos ou virtuosos. As mesmas considerações se aplicam aos regimes aristocráticos e populares.

Portanto, com base no desenvolvimento teórico de Bodin, consolida-se firmemente a concepção de Estado soberano. Destaca-se, ainda, que a própria definição de Estado proposta por Bodin posiciona a soberania como seu elemento centralizador primordial (Machado, 2011).

Além disso, ressalta-se que a soberania abrange uma variedade de elementos interligados que conferem ao Estado sua autoridade exclusiva e independente. Entre esses elementos, são destacados os três constitutivos do Estado, conforme Borges (2004): a base territorial, a dimensão humana e o governo efetivamente estabelecido. Neste contexto, a soberania não é considerada, para o autor, como um elemento do Estado, mas sim como um atributo da ordem jurídica que o Estado estabelece, personificada na figura do governo, que representa a dimensão humana e se estende sobre o território. No âmbito externo, a soberania emerge como um adjetivo-característica essencial para o reconhecimento da personalidade do Estado na sociedade internacional.

Em síntese, o conceito de soberania surge em um período de transição na história política europeia, coincidindo com o surgimento do Estado moderno e a decadência do sistema feudal. A centralização do poder político em uma única autoridade, delineada pelo Estado territorial, reflete a consolidação desse conceito. A Paz de Vestfália desempenha um papel crucial ao inaugurar princípios fundamentais do sistema internacional, fundamentados na ideia de soberania estatal. O conceito de soberania, mostra-se como o mais elevado e absoluto poder sobre os cidadãos de uma comunidade, sendo um elemento centralizador do Estado moderno. Além disso, destaca-se que a soberania engloba elementos interligados que conferem ao Estado sua autoridade exclusiva, destacando a base territorial, a dimensão humana e o governo estabelecido. Assim, a soberania é reconhecida como um atributo fundamental da ordem jurídica estatal, essencial para a identidade e reconhecimento internacional dos Estados.

1.2. A Democratização da Soberania Interna

A relação entre o Estado e a Constituição é fundamental para a compreensão da organização política de uma sociedade moderna. A Constituição, como a norma fundamental de um Estado, estabelece os princípios e os limites do exercício do poder político, ao passo que o Estado, por sua vez, é a estrutura que detém a autoridade para governar e tomar decisões em nome da comunidade política. Nesse contexto, a democratização da soberania interna emerge como um tema crucial, representando a busca por uma distribuição equitativa do poder dentro do Estado, bem como a participação efetiva dos cidadãos no processo político.

Nesse contexto, ao analisar o desenvolvimento do estado de direito, Ferrajoli (2002) ressalta que a subordinação dos poderes do Estado às leis e aos direitos fundamentais culmina no estabelecimento de um estado constitucional de direito. Neste modelo, a soberania interna é completamente dissolvida como *potestas legibus soluta* (poder livre da obediência às leis). Ademais, apesar das constituições modernas ainda proclamarem a "soberania popular", esta é exercida "nas formas e nos limites da Constituição", o que nega efetivamente o antigo conceito de soberania como um poder absoluto e incontestável (Ferrajoli, 2002, p. 33). Portanto, o estado de direito não somente impõe limites internos à atuação estatal, mas também redefine a própria natureza da soberania, tornando-a uma função mais representativa e condicionada aos princípios democráticos e constitucionais.

A democratização da soberania interna implica, portanto, antes de mais nada, na consolidação de um sistema político democrático, no qual o poder emana do povo e é exercido em seu nome, observando os limites constitucionais. Assim, passou a existir um vínculo indissociável entre Estado e constituição. A partir deste vínculo, passaram a ser estabelecidos um conjunto de princípios fundamentais que darão origem a chamada democracia constitucional. Entre estes princípios pode-se destacar o princípio da supremacia constitucional, o princípio da divisão dos poderes e o princípio da proteção dos direitos fundamentais. A institucionalização destes princípios relativiza profundamente o conceito de soberania e fortalece o Direito como uma estrutura fundamental para a democratização da sociedade. Essa perspectiva vai, aos poucos, amadurecendo e fortalecendo as instituições,

evidenciando a necessidade de fundamentação legal e limitação do exercício do poder em prol da criação de salvaguardas e de mecanismos contramajoritários.

Desta forma, se consolida a ideia de que o Estado deve ser regido por uma constituição e teve uma contribuição extraordinária das grandes revoluções ocorridas nos séculos XVII e XVIII. Neste sentido, a Revolução Inglesa de 1688 representou o marco histórico inaugural que impôs limites ao poder monárquico. A subsequente Revolução Norte-Americana de 1776, ao estabelecer os Estados Unidos, introduziu pela primeira vez uma declaração de direitos e adotou o princípio do federalismo. A Revolução Francesa de 1789, por sua vez, rompeu com a hegemonia aristocrática e propiciou a consolidação da ideia de soberania popular, democratizando o exercício do poder.

Conforme Ferrajoli (2002), as sucessivas cartas constitucionais, alteraram profundamente a estrutura estatal, subordinando-a ao princípio de legalidade e aos direitos fundamentais. Este fenômeno é descrito como uma transição de um estado no qual o poder soberano era absoluto para um regime onde "a relação entre Estado e cidadãos já não é uma relação entre soberano e súditos, mas sim entre dois sujeitos, ambos de soberania limitada" (Ferrajoli, 2002, p. 28). Essa mudança institucional representa uma negação prática da soberania interna absoluta, configurando o que se denomina estado de direito, onde "todos os poderes ficam subordinados à lei" (Ferrajoli, 2002, p. 28).

Assim, se uma constituição estabelece a separação de poderes, confere garantias aos direitos fundamentais e assegura a representatividade democrática, ela age como um instrumento de limitação ao exercício do poder estatal (Ferrajoli, 2023). Por isso, define-se a constituição democrática como "um sistema de limites e vínculos ao exercício de qualquer poder, para a garantia dos direitos fundamentais por ela consagrados" (Ferrajoli, 2023, p. 182).

Nesse sentido, a constituição não é apenas um documento formal, mas também um "pacto entre sujeitos potencialmente antagônicos, dos quais pressupõe não a homogeneidade, mas a diversidade e o virtual conflito" (Ferrajoli, 2023, p. 182). É, assim, um mecanismo que permite a convivência pacífica dentro da pluralidade social, reduzindo desigualdades e buscando o acordo político minimamente estável entre as diversas forças em jogo.

Em outras palavras, é possível afirmar que a institucionalização do Estado de Direito apresenta, de maneira abrangente, a propensão para suprimir a

arbitrariedade no desempenho das atribuições dos poderes públicos, submetendo o poder à supremacia do direito e reconhecendo direitos e garantias fundamentais. Estes, em última instância, configuram a concretização de uma concepção de justiça enraizada na Constituição do Estado (Bedin, 2010).

As duas últimas revoluções mencionadas anteriormente deram origem às primeiras constituições modernas, a saber, a Constituição Americana de 1787, ainda em vigor, e a Constituição Francesa de 1791. É a partir destes documentos fundamentais que emerge o constitucionalismo moderno, uma perspectiva que postula a necessidade premente de o Estado ser regido por uma constituição. Para Bedin (2010), a afirmação de que o Estado está submetido ao direito implica que o poder político não é exercido de maneira livre, desvinculado ou transcendente a qualquer ordenamento legal. Pelo contrário, denota que o direito molda o exercício do poder, estrutura-o e o submete a um conjunto de normas e princípios jurídicos.

É relevante notar que a contemporânea noção de democracia não remete aos modelos gregos, caracterizados pelos debates públicos nas praças. As antigas constituições de cidades como Atenas não se equiparam, no sentido moderno, às constituições atuais, uma vez que se limitavam a estatutos locais.

Para os gregos, a atividade legislativa não era categorizada como uma forma de ação política, sendo que a lei, enquanto construção e artifício, encontrava-se mais intimamente relacionada à fabricação, à *poiesis*, do que à ação, à *praxis*. Nesse contexto, não é surpreendente constatar que o legislador, conhecido como *nomoteta*, frequentemente um estrangeiro, não participava da vida política após a conclusão de seu trabalho (Adverse, 2018).

Em contrapartida, as constituições modernas estabelecem de forma inequívoca a relação entre poder e liberdade, consolidando-se como pilares fundamentais do ordenamento jurídico e político. Para Ribeiro (2013), a democracia moderna surgiu como uma forma jurídica e constitucional, caracterizada por sua notável capacidade de se estender do âmbito político para o domínio social. Isso significa que sua influência transcende as instituições políticas tradicionais e abrange as dinâmicas das relações de trabalho e propriedade, bem como a maneira como as pessoas vivem em sociedade. É importante perceber que a democracia moderna se desdobrou em fases distintas, primeiro no campo político e, posteriormente, no âmbito social. Portanto, é uma evolução da democracia antiga, com uma ênfase ampliada nos direitos humanos e na inclusão social.

No que tange à democracia liberal, destaca-se seu propósito fundamental de regular o exercício do poder sobre os indivíduos, agora concebidos como cidadãos, em contraste com a condição de súditos observada em períodos monárquicos. Nesse contexto, os fundamentos da democracia liberal residem na salvaguarda dos direitos individuais, assegurando a liberdade de expressão, associação e propriedade. Este sistema político busca estabelecer um equilíbrio entre a autoridade governamental e as liberdades individuais, com ênfase na participação cívica e na preservação dos direitos fundamentais.

Para Yascha Mounk (2019), a democracia liberal é caracterizada pela presença de instituições eleitorais que convertem as opiniões da população em políticas públicas, ao mesmo tempo, em que asseguram os direitos individuais e o Estado de direito. Nesse sistema de governo, são protegidas as liberdades fundamentais, tais como a liberdade de expressão, religião, imprensa e associação, para todos os cidadãos, incluindo minorias étnicas e religiosas. É um modelo político que se apresenta simultaneamente liberal e democrático, combinando a salvaguarda dos direitos individuais com a representação da vontade popular.

A democracia iliberal, em contrapartida, destaca-se por restrições à liberdade individual em prol de uma visão nacionalista e autoritária. Caracterizada por líderes que questionam instituições democráticas, esse modelo suscita debates sobre o equilíbrio entre governabilidade efetiva e proteção dos direitos individuais.

As democracias podem se tornar iliberais quando a maioria subordina instituições independentes aos interesses do poder executivo ou restringe os direitos das minorias. Por outro lado, podem adquirir caráter antidemocrático, mesmo em meio a eleições regulares e competitivas, quando o sistema político favorece de maneira exacerbada a elite, comprometendo a capacidade das eleições em traduzir adequadamente a vontade popular em políticas públicas (Mounk, 2019).

Em meio a isso, emerge a importância desempenhada pelos sistemas democráticos constitucionais, onde os Tribunais Superiores desempenham um papel crucial como guardiões das constituições, atuando como salvaguardas dos princípios fundamentais e dos direitos individuais consagrados nesses documentos. Nesse contexto, "a missão institucional das supremas cortes e tribunais constitucionais é fazer valer a Constituição diante de ameaças oferecidas pelos outros Poderes ou mesmo por particulares" (Barroso, 2018, p. 2196).

Conforme Zambrano *et al.* (2024), os maiores países da América Latina - Brasil, México e Colômbia - têm desenvolvido instituições robustas, dotadas da capacidade de conter líderes com inclinações autoritárias, sendo os tribunais superiores peças-chave nesse processo. Em uma série de casos recentes marcados por uma sucessão dramática, os tribunais desses países têm se destacado por sua inovação e por atuarem com um alto grau de independência, demonstrando um genuíno interesse em preservar as normas democráticas. Esse cenário é notavelmente surpreendente, considerando o escasso ou mesmo inexistente histórico de sistemas judiciais latino-americanos que se mostrassem independentes o suficiente para contrapor governos autoritários.

Após décadas sob ditadura militar, o Brasil, como outros países latino-americanos, emergiu para uma era democrática. Com o colapso do regime autoritário, a nação adotou uma nova constituição, marcada pela defesa dos direitos individuais e pela criação de um tribunal supremo robusto. A Constituição de 1988 conferiu ao Supremo Tribunal Federal poderes abrangentes, incluindo a capacidade de declarar a inconstitucionalidade de leis e contestar violações dos direitos fundamentais pelo governo. Essa transformação fortaleceu o papel do tribunal como um guardião da integridade democrática, garantindo que as instituições democráticas fossem protegidas e que os princípios constitucionais fossem respeitados.

Demais disso, salienta-se que o STF exerce um papel contramajoritário que se baseia principalmente na proteção dos direitos fundamentais e das regras do processo democrático (Barroso, 2018). É que o conceito de democracia transcende a mera dominância da maioria, incluindo a proteção de valores fundamentais que asseguram que todos, incluindo minorias e grupos políticos derrotados, sejam respeitados como membros dignos da comunidade política. Barroso explica que "democracia significa que os vencidos no processo político, assim como os segmentos minoritários em geral, não estão desamparados e entregues à própria sorte" (Barroso, 2018, p. 2199). Assim, os tribunais desempenham um papel essencial em garantir que a democracia seja inclusiva e equitativa, protegendo os direitos e dignidade de todos os cidadãos.

A eleição de Jair Bolsonaro como presidente do Brasil em 2018 testou o quadro institucional e a força democrática do país. Durante sua campanha, Bolsonaro ameaçou a independência do Supremo Tribunal, sugerindo manipulação

em sua composição para aumentar sua influência. Após vencer, participou de marchas pró-intervenção militar, desrespeitou decisões do Tribunal e questionou o sistema eleitoral. Em resposta, o judiciário, especialmente o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior Eleitoral, agiram para conter os ataques à democracia. Apesar de sua derrota em 2022 para Luiz Inácio Lula da Silva, os desafios persistiram. Em 8 de janeiro, seus apoiadores invadiram prédios governamentais em Brasília, incluindo o Supremo Tribunal Federal, levando a investigações e denúncias contra mais de 245 envolvidos. Ademais, o Tribunal iniciou investigações e declarou inelegível Bolsonaro de concorrer novamente, pelo período de 8 anos, por abuso de poder político e mídia (Zambrano *et al.*, 2024).

A análise do contexto político contemporâneo evidencia a importância da democracia constitucional como um elemento essencial na proteção dos direitos individuais e na garantia da integridade democrática. Com a democratização da soberania interna, a dinâmica de interação entre o Estado e os cidadãos evoluiu de uma relação vertical entre soberano e súditos para uma relação horizontal entre dois entes com soberanias restritas. Assim, o Estado não possui poder totalitário e, igualmente, os cidadãos, embora detenham o poder originário, não podem instituir uma ditadura da maioria que oprima os grupos minoritários.

Através da institucionalização de tribunais superiores como guardiões das constituições, os países latino-americanos, como o Brasil, têm buscado estabelecer mecanismos eficazes de controle do poder e de proteção das normas democráticas. Nesse sentido, a atuação independente e inovadora dos tribunais superiores frente a desafios autoritários, como exemplificado pela experiência brasileira recente, destaca-se como um elemento crucial na preservação dos princípios democráticos. Essa abordagem ressalta a importância de um sistema jurídico sólido e de uma cultura democrática arraigada para enfrentar ameaças à democracia e garantir a vigência dos direitos fundamentais em toda a sua extensão.

1.3. Soberania Digital

Na contemporaneidade, o conceito de soberania experimenta uma transformação significativa, adquirindo adjetivações que refletem as complexidades emergentes de uma sociedade cada vez mais globalizada e interconectada. Historicamente vinculada à estrutura do Estado, a soberania tradicionalmente

compreende elementos como o povo, o território e o governo. No entanto, as novas dimensões de soberania que surgem transcendem essas fronteiras físicas e administrativas. Diante dessa evolução conceitual, torna-se imperativo incorporar a este estudo a chamada soberania digital.

A atual revolução digital - que será apropriadamente explorada no segundo capítulo deste trabalho - tem remodelado profundamente as rotinas diárias, integrando de maneira inseparável a tecnologia no cotidiano das pessoas. Dispositivos inteligentes, como smartwatches e assistentes virtuais, não apenas monitoram atividades vitais, como o sono, mas também personalizam interações, desde previsões meteorológicas, delineamento da melhor rota até o trabalho pelo Google Maps, até lembretes de compras. Redes sociais e plataformas de streaming ajustam continuamente o conteúdo exibido com base no histórico e preferências dos usuários, transformando a experiência digital em algo profundamente personalizado.

Deve-se observar que a confiança depositada nas plataformas digitais, na verdade, revela uma busca incessante das chamadas Big Techs por dados cada vez mais refinados de cada usuário. Este fenômeno, conhecido como "extrativismo de dados", é análogo ao extrativismo de recursos naturais em busca do lucro. Conforme aponta Morozov (2018, p. 165), hoje "os dados são essenciais para o sucesso dos negócios", visto que, por meio dessas informações, as empresas conseguem compreender de maneira aprofundada o comportamento dos consumidores, o que permite uma melhor adaptação a critério do mercado.

Destaca-se que os grandes volumes de dados (big data) gerados pelos usuários não são suscetíveis de análise por métodos tradicionais humanos. Na era digital, essa função tem sido predominantemente atribuída à Inteligência Artificial (IA), por se sobressair na análise gigantesca de dados e pela "capacidade de arregimentar milhões de usuários para ensinar diferentes comportamentos à máquina" (Morozov, 2018, p. 165). Essa capacidade implica que a IA não somente processa informações em larga escala, mas também identifica padrões comportamentais que podem ser transformados em ações pragmáticas, ampliando assim a relevância e a eficácia das operações empresariais.

Este entrelaçamento entre o mundo físico e o digital exemplifica não apenas uma mudança na forma como vivemos, mas também destaca a capacidade crescente das plataformas digitais de influenciar e moldar o comportamento humano dentro de uma lógica mercadológica quantificável. A vida moderna, portanto, não só

está permeada por essas tecnologias como também é condicionada por elas, evidenciando uma fusão que redefine continuamente nossas realidades sociais e econômicas.

Nesse cenário delineado, Lassalle (2019) emite um alerta distópico onde a governança tecnológica, denominada "Ciberleviatã", emerge como uma entidade dominante em uma sociedade onde a soberania do indivíduo é suplantada pela adesão utópica a um futuro tecnologicamente avançado. Este processo é descrito como sendo marcado pela ausência de resistência violenta, onde "el camino hacia la dictadura digital se allanará sin violencia" e "su establecimiento tendrá lugar por aclamación" (Lassalle, 2019, p. 72). Esta aclamação é um resultado do ciberpopulismo que facilita a aceitação da perda de autonomia cidadã, permitindo que a política seja "neutralizada" e o povo se transforme em um "proletariado cognitivo" (Lassalle, 2019, p. 72).

Além disso, a arquitetura de poder sob o Ciberleviatã revela uma preocupante convergência entre tecnologia e autoridade política. Sob esse regime, como Lassalle (2019, p. 72) adverte, "la frontera que separa a los ciudadanos de los súbditos se borrará". Essa confluência resulta em uma realidade onde o indivíduo, antes concebido como um "animal político" na filosofia aristotélica, é redimensionado para um "animal electrónico". Esta transformação implica uma desativação de mecanismos democráticos tradicionais, ou seja, de uma democracia constitucional, e uma resignação dos direitos cívicos, onde a política é efetivamente neutralizada e despojada de suas características democráticas.

Diante disso, observa-se uma disputa crescente pela soberania digital, envolvendo tanto Estados quanto grandes corporações tecnológicas. Segundo Pohle e Thiel (2021), a soberania digital emergiu como um conceito central nas discussões políticas contemporâneas, adaptando-se ao contexto da transformação digital global. Este conceito evoluiu para além de sua definição tradicional legal e organizacional, tornando-se uma prática discursiva predominante nas políticas públicas. A soberania digital reflete o esforço dos estados para reafirmar o controle sobre os espaços digitais em resposta aos desafios impostos pela infraestrutura técnica global da internet e pelos poderosos atores corporativos. Ao longo dos anos, os governos ajustaram seus instrumentos legais e técnicos para garantir governança digital eficaz, destacando a importância da soberania estatal para proteger bens vitais como segurança, prosperidade e controle cultural.

Verifique-se, portanto, que a soberania digital está atualmente no centro de uma disputa entre dois agentes poderosos: de um lado, o Estado (Leviatã), e de outro, as grandes empresas de tecnologia (Ciberleviatã). Isso se mostra evidente, pois, conforme destaca Luciano Floridi (2020), a soberania digital é um conceito que ultrapassa as fronteiras técnicas e afeta todos os indivíduos, vez que “a soberania digital, e a luta por ela, toca a todos, mesmo aqueles que não têm um telefone celular ou nunca usaram um serviço online” (Floridi, 2020, p. 369, traduziu-se). Esse impacto generalizado se deve ao papel que a gestão de dados e tecnologias digitais desempenha nas estruturas de poder e controle nas sociedades.

Floridi (2020) caracteriza a disputa pela soberania digital como uma batalha entre estados e grandes corporações. Enquanto as corporações dominam a criação e manutenção do ambiente digital, os estados exercem o poder regulatório. Assim, a soberania digital emerge como um campo essencial para determinar as direções que as políticas e práticas sociais, econômicas e políticas adotarão no futuro.

Portanto, identifica-se uma transformação conceitual da soberania em resposta à revolução digital, redefinindo a interação entre estados, corporações e indivíduos. Tradicionalmente associada ao controle estatal sobre território e povo, a soberania agora abrange uma nova dimensão onde as fronteiras são tanto físicas quanto digitais. A emergência da soberania digital ilustra como a tecnologia reconfigura rotinas e comportamentos, com plataformas digitais modelando experiências ao passo que coletam dados em grande escala para influenciar e monetizar comportamentos. Este cenário destaca um poder crescente das corporações tecnológicas, o que desafia as noções tradicionais de governança e soberania. A disputa pela soberania digital entre estados e grandes empresas revela um campo de batalha crucial, onde a gestão e o controle dos espaços digitais são essenciais para a segurança, prosperidade e autonomia dentro de um contexto global interconectado.

1.4. A Democracia Moderna e o Espaço Público

A interação entre a democracia moderna e o espaço público é um tema central na teoria política contemporânea. A essência da democracia reside na participação ativa dos cidadãos na esfera pública, onde ocorrem debates, deliberações e tomadas de decisão políticas. Neste contexto, o espaço público é

concebido como um ambiente dinâmico no qual os cidadãos se reúnem para discutir questões de interesse comum, expressar suas opiniões e influenciar o processo político.

Através da análise de teóricos como Habermas e Mouffe, é possível compreender as diferentes perspectivas sobre como a democracia é praticada e como o espaço público é configurado. A seguir, será explorada a interseção entre a democracia moderna e o espaço público, destacando a importância do diálogo público para o funcionamento eficaz das instituições democráticas.

1.4.1 Noções introdutórias da construção da Esfera Pública Habermasiana

Considerando que a conceituação de esfera pública não possui um conceito único, este trabalho tratará do conceito de esfera pública à luz dos escritos de Jürgen Habermas, com especial ênfase em sua obra "Mudança Estrutural da Esfera Pública". Esta obra desempenha um papel fundamental na teoria política e social contemporânea, especialmente no entendimento das dinâmicas da democracia e da participação cidadã, sendo sua compreensão algo essencial no panorama que se trata neste trabalho sobre a destruição do espaço público por conta das fake news. A esfera pública, como concebida por Jürgen Habermas (2003), representa um espaço no qual os cidadãos se reúnem voluntariamente para debater questões de interesse público, trocar ideias, formar opiniões e influenciar decisões políticas. Este conceito enfatiza a participação ativa e informada dos cidadãos na esfera pública, que é considerada essencial para uma democracia saudável.

A análise do espaço público e sua evolução no contexto democrático representa uma jornada abrangente que percorre milênios de desenvolvimento político e social. Desde os tempos antigos até a era contemporânea, o conceito de espaço público e sua relevância na democracia passaram por transformações profundas e impactantes. Nessa longa trajetória, tanto a expressão "público" quanto a noção de "esfera pública" têm sido objeto de múltiplas interpretações, abrangendo uma ampla gama de significados atribuídos ao que é considerado como "público".

De acordo com Jürgen Habermas (2003), a noção de "público" abrange diversos significados, referindo-se a eventos acessíveis a todos em contraposição a sociedades fechadas, como locais públicos ou casas públicas. No entanto, quando se trata de "prédios públicos", essa designação não implica apenas o acesso

universal, mas sim a sua função de abrigar instituições do Estado, tornando-os públicos em virtude de sua relação com o Estado, que é o “poder público”. O Estado, por sua vez, adquire seu caráter público devido à sua responsabilidade em promover o bem público, o interesse comum de todos os cidadãos.

A investigação conduzida por Habermas sobre a transformação estrutural da esfera pública constitui uma análise crucial de um componente essencial da sociedade burguesa. Este domínio, desvinculado tanto das esferas estatais quanto das econômicas e familiares, representa o espaço onde os indivíduos se congregam para dialogar sobre temas de interesse coletivo. É, ademais, o palco no qual se efetua o uso público da razão e onde se forja a "opinião pública" (Finlayson; Rees, 2023).

A investigação conduzida por Habermas sobre a Transformação Estrutural mergulha na análise da evolução e declínio da esfera pública, direcionando seu foco para os contextos britânico, francês e alemão desde os primórdios da era moderna até o meio do século XX. De acordo com Finlayson e Rees (2023), na Idade Média, essa esfera pública se limitava a uma natureza meramente “representativa”, na qual monarcas e nobres demonstravam sua posição social perante a sociedade. A esfera pública burguesa começou a se desenvolver nos séculos XVII e XVIII, primeiramente como uma esfera literária. Locais como cafés, salões e sociedades literárias se tornaram pontos de encontro para um novo público leitor, que se reunia para debater determinadas obras.

Habermas (2003) destaca, como exemplo, a obra "Pamela", de Samuel Richardson e, que, por volta da metade do século XVII, houve a difusão não apenas do chá, a primeira bebida a se popularizar, mas também do chocolate e do café, tornando-se bebidas comuns, especialmente entre as camadas mais abastadas da sociedade. Nos primeiros anos do século XVIII, já existiam mais de 3.000 desses estabelecimentos em Londres, cada um com seu próprio grupo de clientes habituais.

As habilidades de análise crítica, cultivadas na esfera pública literária, gradualmente migraram para o âmbito político, onde as questões de interesse coletivo passaram a ser minuciosamente examinadas. Segundo Habermas (2003), é dessa esfera literária que emerge a esfera pública política, que age como uma intermediária entre o Estado e as necessidades da sociedade, influenciando na formação da opinião pública.

Durante esse período, observava-se o surgimento do Estado moderno, caracterizado pela gradual despersonalização da autoridade política e sua transferência para instituições burocráticas, que se tornavam mais ou menos independentes, em substituição ao poder concentrado na figura do monarca (Finlayson; Rees, 2023).

Em suma, apoiado nos escritos de Habermas, o surgimento da esfera pública burguesa, impulsionada por locais como cafés e salões literários, demonstra a transição das discussões centradas na literatura para assuntos de interesse público e político. Este processo ocorre em paralelo com o desenvolvimento do Estado moderno, caracterizado pela descentralização do poder e pela emergência de instituições burocráticas.

1.4.2 O surgimento do capitalismo mercantil e a da Esfera Pública Burguesa

Seguidamente, em sua obra, Jürgen Habermas direciona sua análise para a compreensão da "Gênese da Esfera Pública Burguesa". Nesse contexto, a reflexão de Habermas (2003) ilumina a compreensão da formação da esfera pública burguesa, especialmente durante o período do primitivo capitalismo financeiro e mercantil que se expandiu na Europa a partir do século XIII. Inicialmente, ele discorre sobre a influência desse processo nos Países Baixos, onde surgiram depósitos e grandes feiras como componentes de uma nova ordem social. Essa transição para o capitalismo enfrentou desafios iniciais dentro do contexto da ordem feudal estabelecida. O pré-capitalismo é caracterizado como um período conservador, tanto em termos de mentalidade comercial quanto politicamente. Ele preservou as estruturas de dominação estatais, mas também liberou elementos que eventualmente contribuíram para a sua própria transformação. Entre esses elementos, destaca-se o surgimento de novos sistemas de troca, como o comércio de mercadorias e a disseminação de informações geradas pelas grandes negociações pré-capitalistas.

De acordo com Finlayson e Rees (2023), o avanço do capitalismo mercantil conferiu aos comerciantes uma riqueza e influência sem precedentes, gerando uma crescente necessidade por informações precisas sobre as condições de mercado. Para atender a essa demanda, surgiram jornais e boletins informativos, os quais direcionaram sua atenção tanto para as questões políticas estatais quanto para os

preços das matérias-primas. Dessa forma, a esfera pública burguesa emergiu em paralelo com o desenvolvimento da economia capitalista e do Estado soberano da Vestefália, e prosperou durante o apogeu da política liberal-burguesa nos séculos XVIII e XIX.

Quanto à evolução das cidades como centros de intercâmbio, Habermas (2003), destaca que as feiras periódicas e o desenvolvimento de técnicas do capitalismo financeiro, como ordens de pagamento e letras de câmbio. Essas feiras, com o tempo, evoluíram para as instituições financeiras que se conhece hoje. Além disso, o autor explora a evolução das formas de comunicação e a transição do intercâmbio de informações para a esfera pública. Inicialmente, as cidades possuíam mercados locais regulamentados pelas guildas, mas o comércio à distância deu origem a mercados de outra natureza e à necessidade de comunicação regular.

No entanto, ressalta-se que a disseminação pública da informação, tal como se conhece atualmente, só se desenvolveu mais tarde, quando a transmissão regular de informações se tornou acessível ao público em geral. Os primeiros jornais impressos desempenharam um papel fundamental nesse processo.

Ademais, a esfera pública burguesa é caracterizada pela distinção ideológica entre os domínios público e privado. Neste contexto, o Estado e a esfera política são concebidos como elementos pertencentes ao âmbito público, ao passo que a sociedade civil, a economia de mercado e a esfera familiar são categorizadas como elementos privados (Finlayson; Rees, 2023). Para Habermas (2003), a esfera pública atua como uma instância de mediação entre esses dois domínios. Os participantes dessa esfera pública são indivíduos pertencentes à esfera privada, que se congregam com o propósito de deliberar de maneira racional e crítica sobre questões de interesse público, particularmente as ações governamentais.

Em síntese, Habermas analisa a transição do pré-capitalismo para o capitalismo inicial na Europa e como isso influenciou a formação da esfera pública burguesa. O foco recai sobre as transformações nos sistemas de troca, comunicação e o desenvolvimento da disseminação pública de informações. Essa transição representou um passo crucial no desenvolvimento da sociedade burguesa moderna.

Além disso, salienta-se que a esfera pública burguesa é apresentada como um espaço de autonomia privada que surge em oposição ao Estado. Esse fenômeno está relacionado ao surgimento do capitalismo mercantil no século XIII, que marcou

o início do desenvolvimento do comércio e da troca de informações. A classe burguesa, anteriormente subordinada ao poder soberano, gradualmente adquire consciência de classe à medida que a esfera pública se expande.

1.4.3 A imprensa e o Papel da Esfera Pública na Democracia Moderna

A importância da imprensa nessa época é crucial, uma vez que se torna uma aliada do comércio, compartilhando descobertas que poderiam ser aplicadas nesse contexto. A formação da opinião pública começa a se manifestar à medida que a sociedade civil utiliza esse espaço para influenciar o Estado, dando origem à denominada "esfera pública burguesa". Segundo Sandra Venturelli (2010), Habermas ressalta a importância do papel que a imprensa assume na esfera pública. Segundo sua análise histórica, a imprensa emerge como um espaço de destaque na formação da opinião pública, devido à sua capacidade intrínseca de alcançar um amplo contingente de indivíduos.

Nos dizeres de Habermas,

A esfera pública burguesa pode ser entendida inicialmente como **a esfera das pessoas privadas reunidas em um público**; elas **reivindicam esta esfera pública regulamentada pela autoridade**, mas diretamente **contra a própria autoridade**, a fim de **discutir com ela as leis gerais da troca na esfera fundamentalmente privada**, mas **publicamente relevante**, as leis do intercâmbio de mercadorias e do trabalho social. (Habermas, 2003, p. 42) [grifou-se]

Posteriormente, Habermas descreveria esse fenômeno como a emergência do “poder comunicativo”, que pode conferir legitimidade às ações do sistema político quando está vinculado ao “poder administrativo” deste último. Como membros da sociedade, os cidadãos trazem as decisões políticas para a esfera pública, onde estão sujeitos à discussão racional e à crítica. Nesse processo, os participantes da esfera pública elaboram e articulam o interesse comum da sociedade, baseando-se em concepções de verdade, justiça e direitos humanos (Finlayson; Rees, 2023).

Diante disso, pode-se inferir que a esfera pública burguesa, conforme delineada por Habermas, representa o espaço onde indivíduos de natureza privada se congregam para constituir um público. Essa esfera pública se configura como algo que transcende as próprias autoridades públicas, possibilitando a incorporação destas autoridades em um diálogo sobre as normas gerais que regem as interações

na esfera da troca de bens e do trabalho social, embora essencialmente privatizada, mas de relevância pública.

Ademais, a evolução da esfera pública gerou transformações na esfera familiar, à medida que a cidade assumia novas funções culturais, reconfigurando a dinâmica familiar com uma maior ênfase na privacidade. Utilizando exemplos da Inglaterra e da França, pode-se observar como a esfera pública desempenhava um papel político distinto em cada contexto. Na Inglaterra, a criação do Banco da Inglaterra, a superação da censura prévia e a formação do primeiro governo de gabinetes fortaleceram a esfera pública como uma instituição estatal com relevância política. Por outro lado, na França, a falta de coesão entre a burguesia a impedia de atuar politicamente como na Inglaterra, e representantes dessa classe só foram chamados para ocupar cargos governamentais em estágios posteriores. Habermas destaca a liberdade de comunicação como o princípio organizador do Estado de direito burguês, com a esfera pública desempenhando um papel crucial no sistema de direito privado, baseado em contratos e leis de mercado. Finalmente, ele ressalta a importância da opinião pública na legitimação do poder político, especialmente quando resulta de um processo crítico de comunicação (Habermas, 2003).

Desse modo, constata-se que a esfera pública assume uma importância central na estrutura democrática, sendo concebida como um ambiente propício ao diálogo, à argumentação e à conciliação, onde os indivíduos têm a oportunidade de manifestar suas perspectivas, interesses e ideologias, desempenhando assim um papel ativo no processo decisório político (Kritsch; Silva, 2022). Para isso, urge a necessidade de se ter informações factíveis, considerando o fenômeno das Fake News da contemporaneidade. Essa necessidade não se restringe apenas ao campo da informação, mas vai ao encontro do âmbito da democracia e da cidadania responsável. Informações precisas são a base sobre a qual as decisões são tomadas, tanto individualmente quanto coletivamente. Elas sustentam a integridade da opinião pública, a credibilidade das instituições e a estabilidade social.

A esfera pública é essencial em regimes democráticos devido à sua função de catalisar o consenso entre os cidadãos sobre valores políticos essenciais. Esta compreensão é reforçada por Habermas (2003), que destaca a relevância desse espaço não apenas como um meio de deliberação, mas como uma arena vital para a participação cidadã nas decisões políticas. É que Habermas formula uma teoria da ação comunicativa, concebendo a esfera pública como um ambiente de discussão

racional e inclusiva. Nesse espaço, os cidadãos têm a oportunidade de alcançar um consenso mútuo sobre assuntos políticos e sociais (Kritsch; Silva, 2022). Assim, a democracia deliberativa se destaca como a forma mais legítima de democracia, uma vez que possibilita que os cidadãos participem ativamente no processo de tomada de decisões políticas.

Diante dessas premissas, é plausível extrair que a esfera pública, delineada por Jürgen Habermas, desempenha um papel fundamental na democracia moderna. É o espaço onde os cidadãos se reúnem, discutem e formulam opiniões sobre questões públicas, exercendo assim seu direito à participação política. Essa interação é essencial para a formação de uma opinião pública informada e para a avaliação cuidadosa das ações governamentais. Além disso, a esfera pública atua como contrapeso ao poder estatal, garantindo a prestação de contas e a transparência. Portanto, seu funcionamento eficaz é crucial para o funcionamento saudável das democracias modernas.

1.5 Esfera Pública, Pluralismo e Cidadania

Conforme anteriormente delineado, de acordo com Habermas (2003), a esfera pública, é um espaço dinâmico no qual cidadãos, inicialmente vistos como privados, se reúnem para discutir leis que regem a esfera privada, mas têm implicações públicas. Essa interação não é apenas uma aceitação passiva da autoridade, mas um diálogo crítico e participativo.

Com isso, constata-se que democracia depende crucialmente dessa esfera, onde os cidadãos contribuem para decisões políticas justas. A esfera pública vai além dos limites públicos, abrangendo elementos privados de relevância coletiva. Essa arena de debate e deliberação fortalece a legitimidade das instituições democráticas, permitindo a construção de consensos baseados na ação comunicativa.

Conforme conceituado por Habermas, a ação comunicativa emerge como um processo interativo que envolve, no mínimo, dois sujeitos capazes de linguagem e ação. Estes sujeitos estabelecem relações interpessoais com o propósito de alcançar uma compreensão mútua da situação em que ocorre a interação e dos planos de ação individuais, visando coordenar suas ações através do entendimento. Esse entendimento é buscado através do uso da linguagem para expressar

significados e intenções, e através da reciprocidade na interpretação e resposta aos enunciados comunicativos. O objetivo final é alcançar um consenso racional sobre as questões em discussão e coordenar as ações individuais de maneira cooperativa e harmoniosa, fundamentada na compreensão compartilhada da situação e dos interesses em jogo (Pinto, 1995).

Em suma, a importância do espaço público reside na sua capacidade de facilitar discussões, muitas vezes divergentes, na formação de decisões coletivas que promovem uma ordem social justa e inclusiva com o diferente. É relevante frisar que o exercício da cidadania se manifestou nesse contexto estabelecido. E, ao adentrar o âmbito da cidadania, é imperativo reconhecer a multiplicidade de definições atribuídas a este conceito.

As interpretações atribuídas ao conceito de cidadania abrangem uma variedade de práticas, desde ações filantrópicas individuais, coletivas ou empresariais, até manifestações públicas que visam promover a conscientização dos indivíduos em uma ampla gama de posicionamentos políticos, que vão da esquerda à direita, abrangendo tanto progressistas quanto conservadores. Notavelmente, é comum observar que as referências à cidadania frequentemente se dissociam de uma reflexão aprofundada sobre seu significado e seu conteúdo substancial. Enquanto, por um lado, o termo se democratiza e inclui a opinião pública, perdendo seu monopólio de uso por parte de grupos sociais específicos, como políticos e acadêmicos, por outro lado, o excesso de polissemia pode resultar na transformação do termo em uma expressão vaga, carente de rigor analítico e capacidade explicativa e descritiva dos fenômenos políticos e sociais (Clemente, 2020).

No exame da temática da cidadania, Dominique Leydet (2023) sustenta que esta se compõe de três elementos ou dimensões principais. A primeira dimensão consiste na cidadania como estatuto jurídico, delineado pelos direitos civis, políticos e sociais. Neste contexto, o cidadão é reconhecido como um indivíduo livre para agir dentro dos limites legais e com o direito de pleitear a proteção legal. Tal concepção não implica necessariamente a participação do cidadão na formulação das leis, nem requer uniformidade dos direitos entre os cidadãos. A segunda dimensão considera os cidadãos de modo específico como agentes políticos, engajados ativamente nas instituições políticas de uma sociedade. Por fim, a terceira dimensão refere-se à cidadania como pertencente a uma comunidade política, que proporciona uma fonte distinta de identidade.

Jaime Pinsky (2013), por sua vez, sustenta que o conceito de cidadania emergiu como resultado dos processos de lutas que culminaram na Independência dos Estados Unidos da América do Norte e na Revolução Francesa. Tais eventos marcaram uma ruptura com o princípio de legitimidade predominante até então, que se fundamentava nos deveres dos súditos, passando a estruturá-lo com base nos direitos do cidadão. A partir desse ponto, uma variedade de movimentos e conflitos foram desencadeados com o intuito de ampliar tanto o conceito quanto a prática de cidadania, visando sua extensão para incluir mulheres, crianças, e diversas minorias étnicas, nacionais, sexuais e etárias no mundo ocidental.

As revoluções sociais, como forma de exercício da cidadania ao longo da história, têm sido catalisadoras fundamentais na busca por direitos civis e sociais, destacando-se não apenas pela contestação do *status quo*, mas também pela valorização e inclusão de vozes dissidentes. Essas vozes, muitas vezes excluídas do diálogo político e social dominante, desempenham um papel crucial ao desafiar as estruturas de poder estabelecidas e ao exigir reconhecimento e dignidade. É por meio da colaboração entre indivíduos e grupos diversos que foi possível promover uma ampliação do escopo dos direitos civis, transformando o panorama social e político.

A transição, por exemplo, do Estado autoritário para o Estado liberal e, posteriormente, para o Estado Social estabelece uma sólida conexão com a luta pelos direitos fundamentais. Pedro Lenza (2021) estrutura a evolução desses direitos em gerações ou dimensões, destacando a influência histórica das lutas sociais e revolucionárias na conquista desses direitos, os quais assumem significativa importância para a condição humana. Segundo Bedin (1995), respaldado nas obras de Celso Lafer e Norberto Bobbio, essa transformação em relação ao histórico progresso ocorreu porque, inicialmente, as normativas tinham como base os deveres, e não os direitos. Somente com as proclamações de direitos de 1776 (Declaração da Virgínia) e 1789 (Declaração da França), em decorrência do surgimento do paradigma individualista de sociedade, é que emergiram as primeiras manifestações da era dos direitos.

Sobre a categorização dos direitos fundamentais, Bedin (1995) propõe três grupos distintos. Primeiramente, encontram-se os direitos de primeira geração, que abrangem os direitos civis e políticos. Em seguida, destacam-se os direitos de segunda geração, que englobam os direitos econômicos e sociais. Por fim, são

identificados os direitos de terceira geração, que compreendem os direitos de solidariedade ou fundamentais no contexto internacional.

Essa proposta de categorização apresentada por Bedin estabelece uma base sólida para compreender a diversidade e a evolução desses direitos ao longo do tempo. Ao reconhecer a existência de diferentes dimensões de direitos, desde os direitos civis e políticos até os direitos de solidariedade ou internacionais, essa classificação reflete a complexidade das demandas sociais e políticas em uma sociedade democrática.

Nesse sentido, o pluralismo desempenha um papel crucial, ao permitir a coexistência e o debate de diversas perspectivas no espaço público. Através do diálogo entre diferentes visões, os cidadãos podem articular e reivindicar a proteção e promoção de seus direitos fundamentais, abrangendo não apenas aspectos individuais, como liberdade e igualdade, mas também questões econômicas, sociais e internacionais, ou seja, o exercício da cidadania.

Sendo assim, ressalta-se que o conceito de cidadania apresenta-se de diversas maneiras, refletindo a diversidade de contextos e experiências sociais. Dentro deste quadro analítico, destacam-se dois aspectos essenciais: a multiplicidade de vozes e o debate agonístico. A multiplicidade de vozes refere-se à inclusão e consideração de diferentes perspectivas e experiências na esfera pública, promovendo assim uma pluralidade de pontos de vista e enriquecendo o processo democrático. Por sua vez, o debate agonístico reconhece a existência de conflitos e divergências na arena política, mas os encara como elementos essenciais para a vitalidade e aprofundamento da democracia, ao invés de meros obstáculos a serem superados.

A diversidade de opiniões e perspectivas no espaço público permite que os cidadãos participem ativamente do processo democrático, expressando suas preocupações, interesses e valores. Ideias divergentes desafiam o *status quo*, estimulam o pensamento crítico e promovem a inovação política. Ao confrontar diferentes pontos de vista, os cidadãos podem formar opiniões informadas e tomar decisões mais conscientes e inclusivas.

E, nesse sentido, a política é compreendida como a habilidade de gerenciar a interação entre diversos atores sociais e resolver conflitos por meio de decisões que impactam coletivamente ou em grande escala. Este campo abrange tanto uma perspectiva pragmática, enquanto lida com a resolução de questões prementes em

qualquer contexto histórico, quanto uma dimensão construtiva, que ocasionalmente assume um caráter utópico. Esta dimensão decorre da incerteza inerente ao futuro e da necessidade de mobilizar esforços coletivos para conceber e implementar mudanças significativas na sociedade (Prioli, 2021).

Jürgen Habermas e Chantal Mouffe oferecem uma análise da democracia em prática como uma abordagem para lidar com divergências. Suas teorias apresentam tanto pontos de convergência quanto discrepâncias, permitindo uma compreensão mais abrangente da democracia em exercício. Essa análise destaca a complexidade do debate democrático e a diversidade de perspectivas que contribuem para sua compreensão e aplicação.

De acordo com Finlayson e Ress (2023), Jürgen Habermas estabelece uma distinção entre a ação comunicativa e a ação instrumental. Esta última é caracterizada como a busca individual de meios para alcançar objetivos, enquanto a primeira prioriza a comunicação e a coordenação de ações através do entendimento mútuo. Na ação comunicativa, há uma orientação para o consenso e para o estabelecimento de entendimento ou acordo entre os participantes.

Assim, a ação comunicativa como forma de exercício da democracia representa um processo no qual os participantes, no Espaço Público democrático, buscam alcançar entendimentos mútuos, por meio de um diálogo racional. Nesse contexto, o consenso surge como um objetivo essencial da comunicação, onde os indivíduos buscam chegar a um acordo compartilhado sobre questões de interesse comum.

Contrastando essa ideia de consenso, Chantal Mouffe (2015) sustenta que o consenso e a reconciliação não devem ser considerados como os principais objetivos da política democrática. Pelo contrário, a democracia requer a criação de um ambiente dinâmico de debate, caracterizado por uma abordagem agonística da política. O argumento central reside na ideia de que todo consenso implica em alguma forma de exclusão, o que não é compatível com a natureza pluralista da democracia. Em vez de tentar eliminar o conflito, o desafio é torná-lo uma parte integrante e construtiva do processo democrático. Isso implica na transformação do antagonismo em agonismo, ou seja, na aceitação e na gestão produtiva das diferenças e dos confrontos de interesses e perspectivas dentro do espaço político.

Além disso, Mouffe (2005) emite uma crítica à perspectiva habermasiana de consenso, argumentando que substituir a racionalidade dominante de meios-fins por

uma nova forma de racionalidade deliberativa ou comunicativa não resolverá os problemas contemporâneos da democracia. Embora reconheça a importância de diversificar os entendimentos da razão, Mouffe defende que a simples substituição de um tipo de racionalidade por outro não abordará efetivamente o cerne do problema da lealdade política.

É pertinente salientar que a existência da diversidade é intrínseca à individualidade de cada ser humano, constituindo-se como um elemento primordial na formação da identidade. Nesse contexto, é na diferença que a identidade se consolida e se define, refletindo a multiplicidade de características, experiências e perspectivas que cada indivíduo incorpora e manifesta.

Nesse contexto, Mouffe (2015) argumenta que a formação de uma identidade está intrinsecamente ligada ao estabelecimento de diferenças, muitas vezes fundadas em hierarquias, como entre forma e conteúdo, preto e branco, homem e mulher, entre outras dicotomias. Compreender que toda identidade é relacional implica reconhecer que a afirmação de uma diferença é fundamental para a existência de qualquer identidade, sendo essa diferença delineada por um "outro" que existe como seu "exterior". No âmbito das identidades coletivas, a construção de um "nós" está constantemente relacionada à demarcação de um "eles". Entretanto, essa relação não implica necessariamente uma dinâmica política de amigo/inimigo, ou seja, uma relação antagonística.

Em uma perspectiva que reconhece a democracia como um campo de confronto ideológico, a presença de pluralismo político e a diversidade de vozes se revelam cruciais para a expressão e o exercício pleno da cidadania. Nesse contexto, os cidadãos encontram espaço legítimo para exteriorizar seus anseios sociais e propor caminhos em direção a uma prosperidade coletiva. É importante ressaltar que a tentativa de suprimir conflitos em prol de um consenso excessivo pode acarretar consequências perigosas.

Nesse sentido, Mouffe (2015) sustenta que uma sociedade democrática liberal pluralista não nega a existência dos conflitos, mas, ao invés disso, oferece instituições que permitem sua expressão de maneira adversarial. Para que a democracia funcione efetivamente, é imperativo que haja um confronto entre diferentes posições políticas legítimas. O embate entre esquerda e direita é crucial nesse contexto. Quando as fronteiras políticas se tornam menos definidas, surge a insatisfação com os partidos políticos e, conseqüentemente, a proliferação de outras

formas de identidade coletiva, muitas vezes centradas em identificações nacionalistas, religiosas ou étnicas. Os antagonismos podem adotar diversas formas, e é uma ilusão acreditar que eles poderiam ser erradicados completamente. Por esse motivo, é fundamental proporcionar-lhes uma forma de expressão agonística através do sistema democrático pluralista.

Em síntese, para a efetivação da democracia, é imprescindível adotar uma abordagem agonística na política, valorizando o confronto ideológico e a diversidade de vozes. Uma sociedade democrática pluralista não nega os conflitos, mas os incorpora como parte essencial do processo político, proporcionando instituições que permitem sua expressão adversarial. O embate entre diferentes posições políticas legítimas é crucial para o funcionamento democrático, enquanto a busca por uma convergência excessiva pode ser prejudicial. Promover o agonismo político, reconhecendo e gerenciando construtivamente os conflitos, é fundamental para uma democracia vibrante e inclusiva. A diversidade de perspectivas e o contato com o diferente enriquecem o debate democrático, contribuindo para decisões políticas justas e equitativas. Assim, ao aceitar e valorizar a pluralidade de opiniões, podemos construir uma democracia saudável e sustentável, onde cada cidadão tem espaço para participar ativamente do processo político.

2. A ATUAL REVOLUÇÃO DIGITAL E A EMERGÊNCIA DO CAPITALISMO DE VIGILÂNCIA

Este capítulo propõe uma análise crítica da atual revolução digital e sua intersecção com a emergência do capitalismo de vigilância, situando este fenômeno dentro do contexto das quatro revoluções industriais que redefiniram profundamente a trajetória da humanidade. Iniciando com a Primeira Revolução Industrial, marcada pela urbanização e pela especialização do trabalho na Inglaterra, este estudo percorre a evolução até a contemporânea Quarta Revolução Industrial, caracterizada pela convergência de tecnologias disruptivas como inteligência artificial, big data e internet das coisas.

Primeiramente, revisita-se a Primeira Revolução Industrial, destacando suas transformações econômicas e sociais, seguida pela Segunda Revolução Industrial, que introduziu avanços significativos como a eletricidade e a linha de montagem, mas também exacerbou disparidades trabalhistas que catalisaram movimentos sociais. Posteriormente, a Terceira Revolução, com o advento da computação e da internet, é analisada sob a ótica de suas consequências para a interconexão tecnológica e social.

Na sequência, a Quarta Revolução Industrial é explorada, destacando-se a fusão de tecnologias avançadas que estão reconfigurando não apenas as indústrias, mas também as bases da existência humana. Finalmente, o capítulo se concentra na apresentação da nova fase de produção capitalista, denominada de capitalismo de vigilância. Este é o resultado da consolidação do processo de transformações gerados pela revolução tecnológica e um quadro social e político que levanta questões urgentes sobre o direito de liberdade e de privacidade, sem esquecer da necessidade de uma regulamentação que equilibre os benefícios tecnológicos com os direitos fundamentais.

Através deste exame, busca-se compreender como as revoluções industriais prepararam o terreno para a atual revolução digital, resultando na problemática do capitalismo de vigilância, e como esse novo modelo econômico influencia as relações sociais, políticas e econômicas contemporâneas, propondo o desafio de repensar a governança da tecnologia na sociedade. Este capítulo tem como objetivo não apenas mapear a nova forma de configuração social, mas desvelar uma das

novas grandes referências que a democracia constitucional vai regular e os desafios que este no quadro estabelece.

2.1. As Revoluções Industriais Modernas

O mundo moderno possui muitas características marcantes. Entre estas, se destaca a sua capacidade de geração de grandes transformações por meio de revoluções industriais. Ao todo, é comum o reconhecimento que é possível ser caracterizadas quatro revoluções neste sentido. As três primeiras preparam o cenário para a atual Revolução Digital (Indústria 4.0 ou Quarta Revolução Industrial). Estas fases, marcadas por avanços significativos e mudanças paradigmáticas, delineiam uma trajetória evolutiva crucial para a compreensão do panorama atual altamente tecnológico.

2.1.1. Primeira Revolução Industrial

A Primeira Revolução Industrial, uma transição fundamental ocorrida no final do século XVIII, é frequentemente descrita como um divisor de águas que mudou de maneira irrevogável as estruturas socioeconômicas e culturais. Durante esse período, a sociedade experimentou mudanças profundas, que redefiniram os paradigmas econômicos e sociais, transformando a natureza do trabalho e a organização da produção industrial.

Na História, o termo “Revolução” é utilizado para descrever transformações que apresentam três características essenciais: ocorrem em um período relativamente curto; alteram profundamente as estruturas econômicas, políticas, sociais ou culturais; e representam um “ponto de não retorno” em relação à situação anterior. Contudo, é natural que, por algum tempo, coexistam elementos novos e emergentes com os tradicionais em declínio (Tinoco, 2012).

Desse modo, observa-se que as revoluções surgem como manifestações vitais das necessidades urgentes de cada período. Especificamente, a Primeira Revolução Industrial foi impulsionada pela necessidade premente de desenvolver novas tecnologias que suportassem os crescentes níveis de produtividade da época. Iniciada no final do século XVIII, na Grã-Bretanha, essa revolução constituiu um divisor de águas significativo, marcando uma ruptura com os paradigmas anteriores.

Foi um período de intensas transformações nas dimensões econômica, social e tecnológica, durante o qual os fundamentos da sociedade e os modelos de produção foram completamente redefinidos, estabelecendo novos padrões para o desenvolvimento econômico.

Identificar as suas causas, contudo, não é fácil. Neste sentido, lembra Maria Sposito (1988) que a Revolução Industrial, ocorrida no século XVIII, não pode ser reduzida à mera consequência das inovações técnicas, tais como a máquina a vapor (1769), os teares mecânicos de fiação (1767, 1768 e 1801), a locomotiva e a estrada de ferro (1829), como frequentemente sugerido em alguns livros didáticos. Pelo contrário, essas inovações não devem ser consideradas como a causa primordial da Revolução Industrial, mas sim como resultados de um processo de transformação que já estava em andamento no próprio sistema de produção industrial desde o século XVI.

Independentemente deste fato, o certo é que, no século XVIII, a economia britânica estava centrada na agricultura e na manufatura artesanal. A Revolução Industrial foi desencadeada por uma série de fatores, incluindo o desenvolvimento de novas tecnologias, a disponibilidade de recursos naturais, a expansão do comércio e o surgimento de um mercado consumidor crescente.

Assim, pode-se dizer que, como faz Cristiano Tavares (2021), a Primeira Revolução Industrial baseou-se na substituição da força de trabalho humana ou animal por máquinas movidas a energia térmica, derivada da queima de carvão. Este período notável da história desencadeou transformações sociais de grande escala. A produtividade sofreu um aumento significativo, levando à transição de um modelo de produção artesanal para uma fabricação industrial em massa de variados produtos. No entanto, é importante destacar as contradições inerentes a este processo histórico. Por um lado, a revolução industrial possibilitou a criação de novas oportunidades de emprego, beneficiando grandemente aqueles que conseguiram se adaptar e dominar as novas tecnologias. Por outro lado, a introdução extensiva de máquinas também provocou um desemprego em massa, já que muitos trabalhadores não conseguiram se ajustar às novas exigências do paradigma produtivo.

A revolução da indústria do algodão representou um marco inaugural na história da Revolução Industrial na Inglaterra. Até o desdobramento da década de 1830, o setor algodoeiro britânico se destacava como o único a adotar em larga

escala a mecanização, culminando na ascensão das fábricas e engenhos em seu seio. Esse paradigma representou um ponto de mudança, inaugurando uma era de máquinas e tecnologias que, em contraposição ao labor manual, possibilitaram a produção em massa. Embora tenha surtido impacto significativo na economia e na sociedade britânica, a Revolução Industrial na Inglaterra não reverberou imediatamente nos demais países, sendo perceptível apenas após a década de 1840 (Hobsbawm, 2015).

Um dos pilares, como se observa, da Primeira Revolução Industrial foi a inovação tecnológica. A introdução de máquinas movidas a vapor revolucionou a produção industrial, permitindo a automação de tarefas anteriormente realizadas manualmente. Isso resultou em um aumento significativo na produtividade e na eficiência na produção de bens padronizados. De acordo com Luiz Alberto Tavares (2008), a máquina a vapor desenvolvida por James Watt não apenas promoveu uma revolução na indústria, mas também teve um impacto significativo no setor de transporte. Isso ocorreu devido à capacidade da máquina a vapor de impulsionar o desenvolvimento das estradas de ferro e de navios a vapor de maior velocidade. O reconhecimento do notável trabalho do inventor escocês foi tão significativo que a unidade de potência no Sistema Internacional de Unidades foi nomeada "watt" em sua homenagem.

Ademais, a invenção de Watt reverberou transversalmente em distintos âmbitos, incitando a concepção de novas tecnologias e catalisando o incremento econômico. É crucial destacar que, embora a Revolução Industrial marque uma era de transformação e avanço, também foi um período que gerou significativas desigualdades e conflitos, características comuns em tempos de transição (Hobsbawm, 2015).

As mudanças na indústria tiveram um profundo impacto na sociedade. A migração em massa das áreas rurais para as cidades, a urbanização acelerada e a concentração da mão-de-obra nas fábricas transformaram a dinâmica social. As condições de trabalho eram frequentemente precárias, o que levou ao surgimento do movimento trabalhista em busca de melhores condições e direitos. Conforme Sposito (1988), um exemplo paradigmático de urbanização pode ser observado na Inglaterra, que foi o primeiro espaço a experimentar plenamente o desenvolvimento do capitalismo industrial. No início do século XIX, a proporção da população residindo em cidades com mais de cem mil habitantes era de cerca de 10%.

Entretanto, quatro décadas mais tarde, essa proporção havia dobrado, atingindo 20%. Esse notável aumento contrasta significativamente com o crescimento urbano observado no século anterior na Europa.

Essa "primeira modernidade", na visão de Shoshana Zuboff (2021), delinea um período em que a vida se individualizou para muitas pessoas, à medida que elas se distanciaram das formas de vida tradicional e de suas regras mais antigas. Neste contexto, cada vida passou a ser vista como uma realidade única, repleta de possibilidades, em vez de um destino predeterminado a ser alcançado. A nova sociedade industrial, no entanto, manteve muitos dos aspectos hierárquicos do antigo regime feudal em seus padrões de associação baseados em classe, raça, ocupação, religião, etnia e gênero, bem como nos grandes pilares da sociedade de massa: suas corporações, locais de trabalho, sindicatos, igrejas, partidos políticos, grupos cívicos e sistemas educacionais. Era esperado que o indivíduo reprimisse qualquer aspecto de si que ultrapassasse os limites do seu papel social predefinido, mesmo que isso implicasse um custo psicológico significativo. Socialização e adaptação tornaram-se os pilares de uma psicologia e uma sociologia que viam a família nuclear como a "fábrica" para a "produção de personalidades" moldadas para a conformidade com as normas sociais da sociedade de massa. Essas "fábricas" também foram palco de considerável sofrimento: o mito da feminilidade, homossexuais reprimidos, ateus que frequentam igrejas e abortos clandestinos são exemplos disso.

Nesse período, outra forma revolucionária no âmbito do trabalho foi a divisão dele, a qual era uma resposta direta às crescentes demandas de produção da Revolução Industrial. A necessidade de produzir bens em grande escala e de forma eficiente levou à fragmentação das tarefas de produção. Anteriormente, os artesãos eram responsáveis por todo o processo de manufatura de um produto. No entanto, com o advento das fábricas e das máquinas, a especialização acerca do todo da obra se tornou desnecessária. Tendo em vista que o processo de produção de um produto compreendia inúmeras etapas, bastava que o trabalhador soubesse desempenhar, ao menos, uma dessas etapas com maestria.

Conforme Adam Smith (2022), o processo de produção de alfinetes é um exemplo notável da divisão do trabalho. Nesse processo, diversas etapas eram realizadas por diferentes trabalhadores especializados: desenrolar o arame, endireitá-lo, cortá-lo, torná-lo pontiagudo e finalmente, fixar sua extremidade para

receber a cabeça. A criação da cabeça do alfinete envolvia duas ou três operações distintas, enquanto a fixação da cabeça no alfinete constituía uma atividade específica. Mesmo a tarefa de branquear os alfinetes e a embalagem deles eram consideradas atividades separadas. Nesse sentido, acrescenta o autor que

Se, em alguma ocasião especial, um ferreiro comum que, embora acostumado a lidar com o martelo, nunca teve o costume de fazer pregos for obrigado a tentar fazê-los, tenho certeza de que mal conseguirá fazer mais de 200 ou 300 pregos muito ruins em um dia. (Smith, 2022, local. 830)

Isto significa que a especialização resultante da divisão do trabalho, conforme lembra Smith, permitiu que trabalhadores se concentrassem em tarefas específicas e repetitivas. Isso aumentou a eficiência da produção, reduzindo o tempo necessário para fabricar um produto. Com isso, pode-se dizer que a Primeira Revolução Industrial, foi um marco na história da humanidade, transformando profundamente a esfera econômica, social e tecnológica do núcleo central das sociedades humanas envolvidas. Assim, a urbanização testemunhou um aumento significativo, refletindo uma sociedade cada vez mais urbana e industrializada. Portanto, pode-se dizer que a Primeira Revolução Industrial foi, apesar das contradições, um marco fundamental na história humana.

2.1.2 Segunda Revolução Industrial

A Segunda Revolução Industrial, que se estendeu do fim do século XIX até o início do século XX, marca um período de transformação profunda na história industrial. Esta era é definida pelo surgimento da eletricidade e pelo avanço da produção em massa, elementos que ampliaram drasticamente a capacidade produtiva e reconfiguraram as estruturas econômicas e sociais. Esta segunda revolução industrial transcendeu as fronteiras da mecanização têxtil e do uso do carvão, adentrando em um espectro mais amplo de inovações tecnológicas. Ao explorar esta fase crucial, observam-se não somente avanços tecnológicos significativos, mas também as profundas repercussões sociais que redefiniram as relações de trabalho e moldaram as sociedades modernas, inaugurando uma era de produção em grande escala.

A Segunda Revolução Industrial tem alguns traços em linha de continuidade com a Primeira Revolução, mas também alguns aspectos importantes e específicos. De fato, de acordo com Schuwab (2019), a Segunda Revolução Industrial se distinguiu notavelmente pelo advento da eletricidade e pela implementação da linha de montagem, propiciando, por conseguinte, o estabelecimento da produção em larga escala. Em relação a “invenção” da energia elétrica, ela pode ser atribuída a Michael Faraday, que em 1831 a observou pela primeira vez a partir do funcionamento do dínamo. Contudo, somente a partir do ano de 1873, presenciou-se a efetiva aplicação da eletricidade na esfera industrial, coincidindo com a criação e o subsequente desenvolvimento dos primeiros motores elétricos (Lopes; Garcia; Assumpção, 2020).

A referida descoberta e aplicação prática conferiram maior eficiência à produção e viabilizou o advento de indústrias de base pesada. A introdução de materiais inovadores, notadamente o aço, revolucionou a manufatura de máquinas e estruturas, inaugurando uma era de crescimento industrial sem precedentes. Mas, também ampliou as condições desfavoráveis das relações de trabalho, que passaram a ser permeadas por deficiências na iluminação, ventilação insuficiente, extensas jornadas de trabalho diárias e remuneração notoriamente precária. A média de horas diárias de trabalho para um operário era cerca de 16 horas, impondo um ônus laborioso com compensações financeiras escassas (Lopes; Garcia; Assumpção, 2020).

Portanto, a Segunda Revolução Industrial foi um período de grandes transformações, mas também um momento histórico que testemunhou uma intensificação da exploração da mão-de-obra, com salários reduzidos e longas horas de trabalho, culminando em uma deterioração das condições de vida em muitas áreas industriais específicas. Além disso, a Segunda Revolução Industrial gerou uma divisão de classes na sociedade, levando os trabalhadores a buscar melhores condições de trabalho através da formação de sindicatos. Apesar da prosperidade econômica, a era também acarretou numerosas injustiças sociais (Engels, 2010). Nas palavras do autor,

Nessa época, uma família de quatro adultos e duas crianças, com uma jornada de dez horas, chegava a ganhar quatro libras esterlinas por semana, equivalentes a vinte e oito táleres na cotação prussiana atual, e até mais, se os negócios corriam bem e se havia procura de trabalho - não era

infrequente um tecelão ganhar semanalmente duas libras esterlinas. (Engels, 2010, local. 383)

Essa realidade ampliou as desigualdades sociais e levou ao surgimento de movimentos de reforma social, como sindicatos e o movimento progressista. Tais iniciativas emergiram como resposta à injustiça social, buscando abordar e mitigar disparidades por meio de reivindicações por direitos trabalhistas e igualdade social. Entretanto, cabe salientar que o avanço no cenário dos direitos fundamentais, visando aprimorar as condições habitacionais, melhoria nas condições de trabalho e saúde, delineou-se mediante uma prolongada luta, sendo implementado de maneira gradual. Este movimento se consolidou com a constitucionalização dos chamados direitos econômicos e sociais.

Assim, a Segunda Revolução Industrial produziu uma grande transformação social geral. Entre as principais mudanças sociais desencadeadas por esse contexto, destacam-se a urbanização, as condições de trabalho na industrialização, avanços tecnológicos na comunicação e movimentos sociais relevantes. De acordo com Perosini (2017), as fábricas surgiram como polos urbanos atraentes devido à diversidade de mercadorias disponíveis para comercialização, exercendo um fascínio que incentivava a proximidade residencial. As transformações nos meios de produção e nas dinâmicas familiares levaram os capitalistas a vislumbrar a expansão de seus produtos para além dos limites urbanos, demandando, por conseguinte, uma ampliação na produção e uma maior oferta de mão de obra fabril.

O aumento das oportunidades de emprego influenciou as famílias rurais, anteriormente envolvidas em ofícios artesanais em suas propriedades, a cederem às vantagens salariais proporcionadas pelas fábricas. Este movimento refletiu a percepção de que os produtos manufaturados manualmente eram considerados obsoletos e de pouco valor. Como resultado, os trabalhadores, antes engajados em produções colaborativas no ambiente familiar nuclear, viram-se compelidos a vender sua força de trabalho às fábricas, ocasionando a fragmentação da estrutura familiar que outrora prevalecia (Perosini, 2017).

Com isso, é possível constatar que a Segunda Revolução Industrial, que se iniciou no final do século XIX, proporcionou avanços significativos, como a introdução da eletricidade e da linha de montagem. A descoberta e aplicação prática da energia elétrica, atribuídas a Michael Faraday, impulsionaram a eficiência produtiva e viabilizaram o surgimento de indústrias de base pesada. Contudo, as

condições laborais desfavoráveis, com jornadas extensas e remuneração precária, levaram à emergência de movimentos sociais, como sindicatos, buscando abordar tais disparidades. Friedrich Engels, ao destacar o sistema de fábrica e a classe trabalhadora como força motriz, revelou a transformação nas condições de vida e trabalho. Além disso, o aumento da produção impulsionou a ascensão da classe média burguesa, refletindo-se em uma nova identidade social baseada em valores associados à prosperidade econômica.

2.1.3 Terceira Revolução Industrial

A Terceira Revolução Industrial, conhecida como Revolução Digital, assume um papel crucial na evolução da humanidade, marcando uma transição para uma era de transformações profundas e abrangentes. Conforme assinalado por Klaus Schwab (2019), esta revolução teve início na década de 1960, sendo também reconhecida como a revolução digital ou do computador. Esse marco significativo foi caracterizado pelo avanço dos semicondutores, o surgimento da computação em mainframe na década de 1960, a disseminação da computação pessoal nas décadas de 1970 e 1980, e a consolidação da internet na década de 1990.

A convergência desses avanços tecnológicos delineou a trajetória evolutiva da mencionada revolução, redefinindo de maneira inegável paradigmas industriais e sociais. Assim, a terceira revolução industrial caracteriza-se, conforme lembra Juan Ramón Capella (2002), primordialmente pela utilização de novos materiais de natureza química ou bioquímica, pela disseminação ampla da tecnologia tanto na esfera produtiva quanto no consumo privado, e pela implementação de novas estruturas organizacionais ao aprimoramento dos processos econômicos.

Ao examinar as substanciais transformações que caracterizam esse período, revela-se imperativo refletir sobre as análises de Yuval Noah Harari (2016), conforme delineadas especialmente em sua obra "Homo Deus: uma Breve História do Amanhã". O autor realiza uma abordagem meticulosa da ascensão da tecnologia como uma força impulsionadora que não apenas delineia, mas também fundamenta uma nova ordem social. A virtualização dos processos produtivos, a automação e a conectividade global, longe de serem meros agentes de mudança econômica, desempenham um papel integral na reconfiguração das dinâmicas das interações sociais. Nesse cenário, as fronteiras entre o tangível e o virtual desvanecem-se

progressivamente, criando um ambiente de interconexão intrínseca que transcende as esferas tradicionais da experiência humana. Essa metamorfose tecnológica, conforme proposta por Harari, não apenas molda, mas redefine de maneira fundamental a tessitura da sociedade contemporânea.

No âmbito das atividades industriais, a Terceira Revolução Industrial, também conhecida como Revolução Tecno-científica, catalisou avanços notáveis ao incorporar tecnologias de ponta no cenário fabril. Nessa fase, destacam-se elementos impulsionadores do mercado, como a produção de computadores, robótica, chips, softwares, circuitos eletrônicos, transistores, microeletrônica, telecomunicações e informática em geral. Salienta-se que o aprimoramento de um componente não apenas influencia, mas é crucial para elevar a qualidade de outros, estabelecendo, assim, uma intrincada interconexão entre esses elementos tecnológicos (Lopes; Garcia; Assumpção, 2020). Este fenômeno não só redefine as práticas industriais, mas também molda o panorama global tecnológico de maneira significativa.

Importante mencionar que essa revolução ganhou força após a Segunda Guerra Mundial. A convergência de inovações em eletrônica, tecnologia da informação e automação deu origem a uma era de transformação industrial. Destacam-se fatores como o desenvolvimento de circuitos integrados, o surgimento da computação pessoal e a automação de processos industriais. Segundo Roberto Ramos de Moraes (2019), o progresso da computação moderna foi viabilizado pelo pioneirismo de Alan Turing, que desenvolveu o primeiro computador eletrônico durante a Segunda Guerra Mundial. Este marco histórico foi complementado pela disseminação da televisão a partir dos anos 1950 e a expansão da rede de satélites de comunicação. Esses avanços possibilitaram a interconexão de sistemas diversos, culminando na criação de redes, notavelmente a internet. A marca desses eventos é claramente perceptível na estrutura da sociedade contemporânea, caracterizada pela onipresença da tecnologia da informação.

Ademais, salienta-se que o capitalismo na era da terceira revolução industrial está associado à desmaterialização de certos mercados, onde surgem mercadorias imateriais, como programas de computador e dados pessoais, impulsionados por políticas econômicas. A globalização assimétrica dos fluxos comerciais, liderada por empresas transnacionais, provocaram uma transformação substancial nas condições globais. Dentre elas, destaca-se a diminuição da força de trabalho, resultando na

redução do espaço social ocupado pelos trabalhadores, em decorrência de diversas tendências convergentes, muitas das quais impulsionadas por políticas econômicas desreguladoras (Capella, 2002).

Apesar de a Terceira Revolução Industrial ter surgido imediatamente após a Segunda Guerra Mundial, conforme observado por Jeremy Rifkin (2012), somente começou recentemente a impactar de maneira significativa a organização da atividade econômica na sociedade. Robôs com controle numérico, computadores e softwares avançados estão adentrando a última fronteira humana: os domínios da mente. Programadas adequadamente, essas novas “máquinas inteligentes” possuem a habilidade de desempenhar funções conceituais, gerenciais e administrativas, coordenando o fluxo de produção desde a extração da matéria-prima até o marketing, a distribuição final e os serviços.

Zuboff (2021) analisa os impactos sociais desse período, decorrentes de uma espécie de democratização de experiências anteriormente exclusivas a uma elite, como educação superior, viagens e acesso ampliado a bens de consumo. Ela afirma que a interação entre comunicação, informação, consumo e viagens ampliou a autoconsciência e as capacidades criativas dos indivíduos, promovendo uma evolução nas perspectivas e valores, e transformando papéis sociais pré-definidos em escolhas pessoais. Diferentemente da primeira modernidade, que reprimia a individualidade, a segunda modernidade (Segunda e Terceira Revolução Industrial) coloca o indivíduo no centro, influenciando diretamente a emergência da Internet e a expansão do aparato informacional na vida cotidiana.

Em síntese, a Terceira Revolução Industrial, é outro marco transformador na trajetória da humanidade. Iniciada nas décadas de 1960 e 1970, seu impacto profundo nas esferas industriais e sociais é inegável, redefinindo paradigmas, interconectando tecnologias e moldando a tessitura da sociedade contemporânea. Os avanços tecnológicos, como o desenvolvimento de semicondutores, a computação em mainframe, a disseminação da computação pessoal e a consolidação da internet, delinearam uma trajetória evolutiva marcante.

A interdependência entre os elementos tecnológicos revela uma intrincada teia que redefine práticas industriais e configura o panorama global de maneira significativa. Portanto, a Terceira Revolução Industrial é um fenômeno multifacetado, cujas ramificações são profundas e duradouras. À medida que a sociedade avança nessa era de transformações, é imperativo compreender as interações complexas

entre a tecnologia e os aspectos sociais e econômicos, delineando assim um caminho consciente para o futuro.

2.2. A Atual Revolução Digital

A Quarta Revolução Industrial, marcada pela convergência de tecnologias digitais, físicas e biológicas, promoveu e continua promovendo mudanças históricas profundas com implicações significativas nas estruturas sociais. Esse período, caracterizado pela interconexão global e pela automação avançada, representa um ponto de virada fundamental na evolução da sociedade. De acordo com Klaus Schwab (2019), a humanidade está nos primeiros estágios de uma revolução que transformará de maneira profunda a forma de se viver, trabalhar e se relacionar. Em termos de magnitude, abrangência e complexidade, a quarta revolução industrial é algo único em relação a todas as experiências já vivenciadas pela humanidade.

Inicialmente, ressalta-se que essa revolução se distingue em vários aspectos das experiências vivenciadas anteriormente pela humanidade. A quarta revolução industrial é caracterizada pelos seguintes elementos: velocidade, amplitude, profundidade e por seu impacto sistêmico. Em relação ao primeiro ponto, é possível dizer que, diferentemente das revoluções industriais anteriores, esta evolui em um ritmo exponencial e não linear. Esse fenômeno é resultado do mundo multifacetado e profundamente interconectado em que se vive. Além disso, as novas tecnologias geram outras, cada vez mais avançadas.

Em relação à segunda característica (amplitude e profundidade), deve-se destacar que esta nova revolução industrial, possui a revolução digital como base, combinando diversas tecnologias, resultando em mudanças de paradigma sem precedentes na economia, nos negócios, na sociedade e nos indivíduos. A revolução não apenas altera o "o que" e o "como" se faz as coisas, mas também redefine "quem" as pessoas são. Por fim, tem um impacto sistêmico porque envolve a transformação de sistemas inteiros, abrangendo países, empresas, indústrias e toda a sociedade, tanto em nível nacional quanto internacional (Schwab, 2019).

Estas três características são extraordinárias. Por isso, pode-se dizer que a velocidade de circulação de conteúdos pela internet é notavelmente elevada, sendo potencializada pela crescente popularização e desenvolvimento das soluções tecnológicas, as quais alcançam os usuários praticamente de forma instantânea.

Uma pesquisa conduzida pelo site americano Visual Capitalist em junho de 2018 avaliou o tempo necessário para que inovações tecnológicas atingissem 50 milhões de usuários, abrangendo áreas como aviação, telefonia, televisão, internet e o jogo digital Pokémon GO. Os resultados indicaram que o telefone demandou 50 anos para atingir tal marca, enquanto a internet alcançou o mesmo feito em apenas 7 anos. Por outro lado, o jogo Pokémon GO surpreendeu ao atingir 50 milhões de usuários em meros 19 dias. A pesquisa destacou a correlação entre o desenvolvimento da internet e suas aplicações, evidenciando que quanto mais avançadas essas tecnologias se tornam, maior é a velocidade no tráfego de conteúdo e na abrangência de usuários (Faustino, 2023).

Nesse novo contexto revolucionário, Schwab (2019), apoiado nos dizeres de Goodwin, argumenta acerca da peculiar configuração do cenário empresarial moderno, onde gigantes como Uber, Facebook, Alibaba e Airbnb dominam mercados sem possuir, respectivamente, veículos, conteúdo editorial, estoques ou propriedades imobiliárias. Desse modo,

Cada transação pode agora ser dividida em incrementos muito pequenos, com ganhos econômicos para todas as partes envolvidas. Além disso, ao usar as plataformas digitais, o custo marginal de produção de cada produto adicional, bem ou serviço tende a zero (Schwab, 2019, p. 36).

José María Lassalle (2024), por sua vez, discute o deslocamento dos eixos fundamentais estabelecidos pelas Revoluções Francesa e Industrial no contexto da revolução digital, evidenciando uma crise no modelo civilizatório atual catalisada pelo avanço da inteligência artificial (IA). O esforço inicial de replicar a capacidade cognitiva humana em máquinas, processo desenvolvido sem considerações éticas robustas, visa superar limitações orgânicas humanas. A IA, conforme discutida por Lassalle, tem potencial tanto de replicar quanto de transformar a condição humana, numa analogia à visão de Hannah Arendt sobre as consequências da corrida espacial. Ele ressalta a transição em curso para uma identidade digital, promovida por um "capitalismo cognitivo global", que reconfigura o poder e a prosperidade baseados na conversão de dados em conhecimento artificial. Lassalle (2024) critica a autonomia crescente dos sistemas de IA e a dependência humana resultante, conclamando a necessidade de uma governança humanocêntrica para regular a

convivência emergente entre humanos e máquinas, visando garantir equidade e respeito mútuo na nova era da civilização artificial.

Historicamente, a Quarta Revolução Industrial tem suas raízes na transição do século XX para o XXI, impulsionada pelo notável avanço da computação. Para uma apreciação mais aprofundada dos fenômenos que fundamentam essa nova era, torna-se imperativo destacar os principais pilares que conferem respaldo a essa revolução. O primeiro deles, é a chamada **Manufatura Aditiva**, também conhecida como impressão 3D, a qual representa um paradigma revolucionário na produção industrial, transcendendo as limitações tradicionais.

De acordo com Roberto da Silva Pinheiro (2022), a tecnologia da impressora 3D, existente há décadas, passou por aprimoramentos significativos, proporcionando novas soluções de produção caracterizadas por baixo custo na cadeia de valor, elevada qualidade e personalização. A capacidade de criação instantânea de objetos elimina a necessidade de grandes estoques na indústria. A manufatura aditiva, ao consolidar diversas funções em uma única impressora, promete uma redução substancial nos custos de produção. Na esfera médica, próteses e até órgãos humanos são confeccionados em prazos reduzidos, enquanto na construção civil, residências são erguidas em questão de dias. A indústria do vestuário, exemplificada pela Adidas, já incorpora a tecnologia 3D para a produção de calçados em minutos.

Ademais, destaca-se que já há pesquisas e avanços significativos em direção à tecnologia 4D, que propõe a criação de uma nova geração de produtos com a capacidade de se alterarem automaticamente em resposta a variações ambientais, como temperatura e umidade. Tal inovação tem potencial aplicação em diversos campos, incluindo a indústria da moda, com roupas e calçados adaptativos, e na área da saúde, mediante implantes que se ajustam ao organismo humano (Schwab, 2019).

A **Realidade Aumentada (RA)**, com sua fusão virtual e física, redefine a percepção humana, ampliando o ambiente real com elementos digitais. Este fenômeno tecnológico transcende setores, capacitando interações inovadoras em educação, medicina e indústrias diversas.

A Realidade Aumentada destaca-se como ferramenta didática em museus, medicina, escolas e logística, apresentando notável eficácia. No âmbito industrial, a RA surge como solução flexível e eficiente, oferecendo treinamento simulado ou real

a operadores com custo-benefício e segurança. Integrando-se a projeções holográficas, óculos de realidade virtual, impressoras 3D e drones, sobretudo na indústria automobilística, a RA exige, no mínimo, três componentes: objeto real com marcador, câmera para captura de imagem e programa para interpretação do sinal. A formação do objeto virtual ocorre em tempo real, projetando-o sobre o real por meio de dispositivos de saída, como televisões, monitores ou Headsets. Os métodos de visualização da RA abrangem câmeras de tablets, smartphones e óculos de RA, visando facilitar a resolução de problemas no ambiente ou remotamente, promovendo colaboração visual e instrução eficaz (Ribeiro Neto, 2018).

Assim, é um avanço extraordinário. Mas, também traz enormes desafios. Por isso, como lembra Lassalle (2019), este processo promove, por exemplo, uma marginalização gradativa da corporeidade (retirada dos corpos), favorecendo a emergência de uma identidade virtual. Essa identidade se baseia em um acento na realidade aumentada, que possibilita a visualização do mundo por meio de dispositivos tecnológicos. Estes dispositivos adicionam informações e elementos virtuais em tempo real, facilitando a criação de representações utópicas imersivas que, eventualmente, podem substituir a realidade. Essas representações são assepticamente purificadas dentro de interfaces esteticamente impecáveis para seu consumo em massa.

Além disso, os **robôs autônomos** emergem como outro pilar na estrutura da Quarta Revolução Industrial. Equipados com inteligência artificial e sistemas decisórios avançados, transcendem as normas industriais, remodelando profundamente os processos produtivos. Conforme Pinheiro (2022), a indústria, marcada pela utilização de robôs desde a 3ª Revolução Industrial, experimenta, na 4.0, uma evolução em que essas entidades são dotadas de inteligência algorítmica, permitindo decisões autônomas. Os chamados “sistemas cognitivos” possibilitam que esses robôs desempenhem atividades semelhantes aos humanos, como enxergar, ler, reconhecer imagens, raciocinar e tomar decisões, adaptando-se ao ritmo produtivo em um processo fabril. A autonomia na indústria 4.0 se baseia na captura de padrões comportamentais a partir de big data, materializando o conceito de inteligência artificial. Além do contexto fabril, robôs autônomos, como o aplicativo Waze, influenciam o cotidiano ao indicar rotas baseadas em análises em tempo real de diversos dados.

Os aprimoramentos em sensores têm possibilitado aos robôs uma melhor compreensão e resposta aos seus ambientes, permitindo-lhes realizar uma ampla variedade de tarefas, como as domésticas (robôs aspiradores de pó). Diferentemente do passado, quando a programação dependia de uma unidade autônoma, os robôs modernos podem acessar informações através da nuvem e conectar-se a uma rede com outros robôs. Espera-se que a próxima geração de robôs refletirá uma ênfase crescente na colaboração entre humanos e máquinas (Schwab, 2019).

Outrossim, o **Big Data** é mais um elemento complementar que também possui fundamental relevância na revolução 4.0. Essa tendência, fundamentada na coleta e análise massiva de dados, abrange muitos setores, impulsionando inovações substanciais. A capacidade de extrair insights cruciais desse vasto volume de informações redefine não apenas processos industriais, mas o próprio contexto econômico e social. O Big Data, conforme discorre Eduardo Tambelini Brasileiro (2021), é concebido como um processo de armazenamento de grande volume de dados, visando extrair valor por meio de análise e interpretação rápidas. Disponível online, essa vastidão informacional, quando analisada, orienta decisões empresariais, investimentos e escolhas do consumidor em tempo real. Pode, por exemplo, embasar campanhas de marketing e decisões de investimento, fornecendo informações de mercado cruciais. O acesso inestimável a dados, benéfico à coletividade, reflete o poder do conhecimento, corroborando o adágio atribuído a Francis Bacon: "Saber é Poder".

Nesse contexto, é pertinente ressaltar que o Big Data engloba conjuntos massivos de dados, destacando-se pelo volume, variedade e velocidade. Adicionalmente, as tecnologias associadas ao Big Data capacitam a coleta, armazenamento e análise dessas informações, fornecendo parâmetros para a tomada de decisões. Nessa perspectiva, Matthew D'Ancona (2018) argumenta que empresas como Google, Microsoft, Apple, Facebook e Amazon, conhecidas como os "Cinco Grandes", acumularam volumes sem precedentes de dados sobre bilhões de pessoas, graças ao fenômeno do Big Data. Tendo por base a frase anteriormente citada, "Saber é Poder", é possível inferir que na contemporaneidade os "Cinco Grandes" detêm um poder sem precedentes.

A **Computação em Nuvem**, como um elemento fundamental da Quarta Revolução Industrial, reconfigura os paradigmas da computação. Essencialmente, a

computação em nuvem permite o acesso remoto e flexível a recursos computacionais sob demanda. Conforme observado por Pinheiro (2022), tradicionalmente, a infraestrutura de informática, incluindo armazenamento, memória e discos, era localizada no ambiente físico da empresa, caracterizando o sistema "*on premise*" (no local - tradução livre). Com a transição para um ambiente virtual, surge o modelo denominado "*cloud computing*" (computação em nuvem - tradução livre) no qual esses recursos são transformados em serviços disponíveis para o contratante. Dessa forma, a "*cloud computing*" representa o acesso, mediante contrato de serviço, a aplicativos, servidores e armazenamento de dados, todos hospedados em um "*data center*" via internet. A empresa pode optar por contratar apenas o acesso a softwares (SaaS), toda a plataforma necessária para suas operações (PaaS) ou, de maneira abrangente, toda a infraestrutura de tecnologia da informação para suas operações (IaaS).

Sob uma perspectiva pragmática, destacam-se aplicativos de nuvem amplamente utilizados no cotidiano, como o Google Drive, iCloud da Apple e Dropbox, os quais são propriedades de corporações privadas. Estes aplicativos proporcionam armazenamento online dos dados pessoais do usuário, tais como documentos, fotos e os mais diversos arquivos digitais.

A Internet das Coisas (IoT), é outro aspecto tecnológico que marca essa revolução 4.0. Ela atua de modo a integrar dispositivos físicos à rede, permitindo a coleta e troca de dados. Essa interconectividade possibilita monitoramento, controle e automação, revolucionando setores industriais, de saúde e residenciais, promovendo eficiência operacional e inovação. Conforme Koirala, Bista e Ferreira (2023), a Internet das Coisas (IoT) é definida como uma rede de tecnologias físicas que utiliza sensores, software e conectividade para a troca de dados e execução de tarefas de forma automatizada. Essa abordagem possibilita a comunicação entre dispositivos, promovendo melhorias na eficiência, automação de tarefas e análises avançadas de dados. A aplicação da tecnologia IoT abrange diversos setores, como saúde, sistemas de energia, gerenciamento de águas residuais e cidades inteligentes.

Na área da saúde, por exemplo, dispositivos e sensores baseados em IoT são empregados para monitoramento em tempo real dos dados de saúde dos pacientes, viabilizando uma administração de medicamentos personalizada e direcionada. Em sistemas de energia, a tecnologia IoT contribui para melhorias na eficiência,

monitoramento em tempo real e otimização da distribuição de energia. Já em cidades inteligentes, a IoT é utilizada em diversas aplicações, como gerenciamento de águas residuais, monitoramento de condições ambientais e aprimoramento da eficiência e sustentabilidade geral (Koirala; Bista; Ferreira, 2023).

Observa-se que essas transformações assinalam uma época histórica singular, distinta de todas as experienciadas anteriormente pela humanidade. Com a ascensão do mundo digital, emerge uma nova faceta do conhecimento do mundo. Esta revolução manifesta-se de maneira disruptiva, ao ponto de a inteligência artificial parecer ser uma emulação artificial do ser humano. Nessa perspectiva, Martha Gabriel (2023) apresenta uma reflexão eloquente fazendo uma analogia entre o corpo humano e a Inteligência Artificial. Segundo a autora, a Inteligência Artificial (IA) representa a capacidade de processamento equivalente ao cérebro biológico, cuja eficiência depende da magnitude dessa capacidade. O Big Data, assim comparado à memória humana, alimenta o processamento cerebral, gerando inteligência. A Internet das Coisas (IoT), atuando como sentidos humanos, captura dados do mundo, enquanto o 5G assume o papel do sistema nervoso, permitindo a transmissão dessas informações para processamento. Portanto, a combinação [IA + IoT + 5G + Big Data] assume o papel do cérebro humano no mundo, evidenciando o crescente poder do cérebro artificial planetário e sua inteligência, destacando a relevância da implementação global do 5G. As tecnologias preexistentes, em constante evolução, incluindo cloud, computadores, roteadores, conectores, entre outras, agregam-se ao sistema nervoso artificial, estruturando o substrato do cérebro artificial global.

Todos esses avanços tecnológicos apresentados configuram o que Luciano Floridi (2014) define como “infosfera”, a qual compreende a totalidade dos ambientes informacionais, abrangendo tanto o mundo digital quanto o analógico. Nesse sentido, a integração de múltiplas dimensões — digitais e analógicas — permite a circulação fluida de dados e interações, reduzindo barreiras entre indivíduos e sistemas. Assim, a infosfera emerge como um fenômeno central para o entendimento contemporâneo da comunicação, da identidade e da realidade.

Neste contexto, e conforme articulado por Lassalle (2024), observa-se uma evolução progressiva em direção a uma civilização artificial onde a inteligência artificial não apenas coexiste, mas também gerencia espaços de existência humana. O autor alerta sobre os benefícios e riscos das máquinas, destacando a

possibilidade de substituírem ou se oporem aos humanos. Para Lassalle, é fundamental que o desenvolvimento da IA seja orientado por um propósito focado no bem-estar humano, propondo que as máquinas sejam projetadas para necessitar dos humanos e garantir uma relação de dependência mútua. Ele aborda o aumento exponencial da capacidade cognitiva da IA e a transição do trabalho humano para o conhecimento artificial, sugerindo que o papel dos humanos na nova civilização deve ser redefinido, com uma ênfase especial na sabedoria e na capacidade de conferir significado e autenticidade às experiências humanas.

No âmbito geopolítico, Lassalle (2024) discorre sobre o dilema apresentado pela inteligência artificial, enfatizando a importância geopolítica como fator decisivo na aceleração dos avanços em IA. O autor contextualiza a disputa pela hegemonia mundial entre Estados Unidos e China como uma corrida moderna pelo domínio tecnológico, similar às tensões históricas de grandes potências. Essa competição é vista como uma corrida para estabelecer uma civilização artificial superior, onde o vencedor poderia exercer uma supremacia global incontestável devido às capacidades avançadas de IA. Lassalle aponta que, ao invés de acumular armamentos tradicionais, ambas as nações investem significativamente em IA, buscando desenvolver sistemas que possam operar independentemente e processar informações em uma escala que excede a capacidade humana. Este avanço permitiria uma manipulação mais eficiente da realidade virtual e um controle mais assertivo sobre dados coletados globalmente, redefinindo a geopolítica e a gestão do conhecimento.

Ante o exposto, pode-se inferir que a Quarta Revolução Industrial, pautada na convergência de tecnologias, reconfigura profundamente as sociedades atuais nas diversas regiões do mundo. A interação entre inteligência artificial, big data, computação em nuvem e internet das coisas delineia uma nova conformação do mundo. Essa transformação, marcada pela ascensão do mundo digital, não apenas altera a produção industrial, mas redefine a própria essência da vida, do trabalho e das relações sociais. O desafio reside na compreensão de suas implicações e seus desafios.

2.3. A Emergência do Capitalismo de Vigilância

As transformações referidas anteriormente têm várias consequências. Entre estas destacam-se as transformações econômicas provocadas. Estas transformações são tão significativas que inauguram uma nova etapa do sistema capitalista: o chamado capitalismo de vigilância (Zuboff, 2021). É que a revolução digital redefiniu a forma tradicional de produção de mercadorias, desdobrando-se em um fenômeno complexo e onipresente. De fato, as tecnologias digitais, sob este novo modelo, ajudam a estabelecer uma economia de dados, transformando informações pessoais em mercadorias. Implicações profundas emergem à medida que a privacidade se torna moeda de troca e as relações sociais são permeadas pela incessante coleta de dados. Este cenário complexo revela uma interconexão entre poder econômico e controle informacional, desafiando noções tradicionais de liberdade individual.

Nesse contexto, o capitalismo de vigilância se desenvolveu por conta do avanço tecnológico e da expansão do domínio digital, inicialmente impulsionado por empresas como o Google. Zuboff (2021) explica que esse novo modelo econômico começou a tomar forma quando o Google, em busca de rentabilidade após o estouro da bolha da internet em 2000, começou a refinar os dados dos usuários para aprimorar a precisão do direcionamento publicitário. Esta prática evoluiu para um modelo de personalização dos anúncios, o qual "deriva de predição e predição deriva de fontes cada vez mais ricas de superávit comportamental e, portanto, operações de renderização cada vez mais implacáveis" (Zuboff, 2021, p. 336).

O Google, no ano de 1999, defrontava-se com a ausência de um modelo de negócios consolidado que assegurasse a lucratividade da empresa. A inovação tecnológica não era suficiente para garantir resultados financeiros positivos, levando a empresa a uma reflexão profunda sobre as estratégias a serem adotadas para alcançar a sustentabilidade econômica (Zuboff, 2021).

Apesar do Google ter concebido inicialmente a proposta de ser um mero mecanismo de busca, a empresa rapidamente sucumbiu às demandas capitalistas como imperativo para sua sustentação. Essa transição evidencia a complexidade das dinâmicas empresariais na era digital, onde a busca pela maximização de lucros muitas vezes prevalece sobre ideais iniciais e, muitas vezes, a própria ética.

E, quando a busca pelo lucro prevalece sobre considerações éticas, manifesta-se exemplarmente como no caso paradigmático do Ford Pinto. Este veículo compacto, produzido pela Ford nos Estados Unidos de 1971 a 1980,

tornou-se notório devido a um sério problema inerente ao design do seu tanque de combustível, propenso a explosões. Apesar da conscientização acerca dessas falhas de segurança, a Ford absteve-se de implementar melhorias substanciais no veículo. As revelações em um processo judicial em 1978 expuseram que a empresa havia deliberadamente optado por não realizar um recall em massa, calculando que compensações por mortes e ferimentos seriam financeiramente mais vantajosas do que tal medida preventiva (Sandel, 2019).

Voltando para a questão do Google, Zuboff (2021) afirma que a empresa inicialmente adotou uma postura de resistência à inclusão de publicidade em sua plataforma, fundamentando tal decisão na premissa de que isso poderia comprometer a imparcialidade da busca. Esta resistência refletiu a preocupação da empresa em manter a integridade e a objetividade de seus resultados, mesmo diante das pressões para explorar fontes de receita. No entanto, essa resistência inicial perdurou por um curto tempo, pois em 2000, o Google enfrentou a chamada crise da "bolha da internet". Essa crise, representou uma conjuntura desafiadora para o Google, intensificando a necessidade de gerar lucro de forma consistente. Nesse contexto, investidores expressaram ceticismo sobre a viabilidade da empresa, enquanto a cultura de investimento de risco no Vale do Silício, caracterizada pela busca de retornos rápidos, tornou-se mais adversa.

Para garantir estabilidade financeira, a empresa teve que revisar sua política de publicidade. Isso levou à implementação de estratégias mais fortes, para sobreviver nesse mercado tecnológico competitivo. Em consonância com Zuboff (2021), a imposição de uma pressão por lucro constante e exponencial emergiu como uma nova norma no ambiente de negócios do Vale do Silício. A empresa evoluiu de sua função inicial como um mecanismo de busca para tornar-se uma entidade especializada na coleta e utilização de dados comportamentais para fins de publicidade direcionada. A crise, por sua vez, serviu como pretexto para essa mudança estratégica, mesmo que isso implicasse em desconsiderar parâmetros clássicos da proteção dos direitos dos usuários.

A introdução da publicidade direcionada pelo Google marcou um ponto crucial em sua trajetória. Utilizando dados comportamentais, a empresa começou a antecipar o comportamento dos usuários, direcionando anúncios específicos para audiências-alvo. Além disso, desenvolveu métodos para coletar dados comportamentais, mesmo quando os usuários não os forneciam voluntariamente,

caracterizando uma prática que transcende os limites tradicionais do direito à privacidade e sua proteção (Zuboff, 2021).

Assim, a história do capitalismo de vigilância teve início com "superávit comportamental descoberto mais ou menos já pronto no ambiente on-line" (Zuboff, 2021, p. 405). Esse superávit foi notado inicialmente nos "data exhausts", ou exaustão de dados, que congestionavam os servidores do Google. O potencial desses dados, quando aliados às avançadas capacidades analíticas do Google, propiciou a criação de previsões sobre comportamentos dos usuários. Esses produtos preditivos transformaram-se em pilares de um processo de vendas altamente rentável, impulsionando a formação de novos mercados baseados nas previsões de comportamentos futuros (Zuboff, 2021).

Através da análise desses padrões comportamentais, é possível afirmar que o Google comprometeu a autonomia pessoal do usuário, resultando na personalização e direcionamento de anúncios específicos para determinados perfis de usuários, mitigando, por conseguinte, a liberdade de navegação. Além disso, conforme destacado por Bauman e Lyon (2014), o Google registra diariamente buscas de seus usuários, fomentando a implementação de estratégias de marketing altamente personalizadas.

Este modelo econômico opera através da coleta incessante de dados e de informações. Assim, o importante é que todos os aspectos da experiência humana são tratados como matérias-primas gratuitas para análise e posterior venda para as empresas interessadas em fazer chegar ao consumidor suas mercadorias. Esses dados não apenas informam sobre o que os indivíduos fazem, mas também são utilizados para influenciar e modificar comportamentos em escala, que reverbera em todas as instâncias da vida.

Como ilustração desse modelo econômico, destaca-se a pesquisa conduzida por acadêmicos da Universidade de Minnesota, a qual revelou que mulheres em fase de ovulação tendem a reagir mais positivamente a ofertas de roupas ajustadas ao corpo. Essa descoberta sugere uma possibilidade estratégica para publicitários, que podem "calcular estrategicamente" o momento de suas ofertas online. Para aqueles que dispõem de informações suficientes, antecipar esse período pode ser mais fácil do que inicialmente imaginado (Pariser, 2012).

A coleta desses dados, na atualidade, pode ser facilmente obtida por meio de aplicativos focados no monitoramento da saúde dos usuários. Um exemplo

proeminente é o aplicativo Saúde da Apple, que oferece às mulheres a funcionalidade de registrar e armazenar informações sobre o ciclo menstrual. Esses dados, armazenados no sistema, tornam-se facilmente acessíveis, principalmente no contexto do capitalismo de vigilância. A coleta e armazenamento de informações relacionadas à saúde, como o ciclo menstrual, em plataformas digitais são elementos intrínsecos ao fenômeno punitivo do capitalismo de vigilância, no qual dados pessoais tornam-se commodities valiosas.

Isto permite o surgimento de uma nova forma de poder. Portanto, não se trata mais de exercer uma vigilância, à luz da concepção de Michel Foucault, no que tange ao efeito panóptico. Ao contrário, o que se busca agora difere substancialmente. De fato, na abordagem de Foucault (2014), almejava-se instilar no detento um estado consciente e permanente de visibilidade, visando assegurar o funcionamento automático do poder. Busca-se, assim, estabelecer uma vigilância cujos efeitos sejam constantes, mesmo que sua ação seja intermitente, e a perfeição do poder tem como propósito tornar a atualidade do seu exercício redundante.

No âmbito da vigilância digital, destaca-se que a observação metódica das atividades online apresenta uma faceta particularmente atenuada no domínio do consumo. Nesse contexto, observa-se que antigas restrições cedem espaço à flexibilização, permitindo que fragmentos de dados pessoais, inicialmente obtidos para uma finalidade específica, sejam prontamente utilizados para outros propósitos (Bauman; Lyon, 2014).

Dessa forma, o paradigma disciplinar foucaultiano, centrado na submissão biológica, contrasta com o atual regime informacional, que induz um aprisionamento mental. De acordo com Han (2022a), no âmbito do regime disciplinar de Foucault, o isolamento é empregado como ferramenta de dominação, identificando-o como a condição primordial para a completa submissão. O panóptico, simbolizado por celas isoladas, representa o ideal desse regime. Aqui, o poder disciplinar penetra profundamente nos aspectos físicos do indivíduo, afetando nervos e fibras musculares, transformando o corpo em uma "máquina". O objetivo é gerar corpos "dóceis", moldados para serem submetidos, explorados e aprimorados. No entanto, no regime de informação, o sujeito submisso assume uma perspectiva distinta, sendo considerado livre, autêntico e criativo, ativo na produção e interpretação.

No paradigma do capitalismo de vigilância, identifica-se uma preocupante transformação de indivíduos em objetos, o que constitui uma grave afronta à

dignidade humana, visto que a utilização dos dados pessoais subjugam os indivíduos à condição de meros meios, despojando-os da consideração como fins em si mesmos. Isto é, claramente, uma nova forma de exercício do poder e também uma nova forma de controle social.

Por isso, pode-se dizer, como faz Lassalle (2019), que, na atualidade, está se conformando no que pode ser denominado de "liberdade assistida", uma noção que se afasta significativamente do conceito liberal de liberdade defendido por Locke. A diferença está que para Locke a liberdade é entendida como um produto da razão que confere ao indivíduo o controle pleno sobre si mesmo. À medida que se intensifica a dependência em relação aos motores de busca na internet, observa-se um declínio correspondente na habilidade de procurar respostas de maneira independente. A assistência contínua fornecida pela tecnologia resulta em uma programação dos seres humanos, caracterizada por uma espécie de "embriaguez digital" ou "euforia eletrônica". Esse fenômeno não somente compromete o exercício do julgamento livre e crítico, mas também afeta a percepção da identidade pessoal, historicamente entendida como uma característica intrínseca e intransferível do ser.

Conseqüentemente, a natureza preditiva do capitalismo de vigilância atraiu a atenção de agências de segurança, por conta da sua capacidade de prever comportamentos futuros com base na vasta quantidade de dados coletados. De acordo com Salles (2022), o dito policiamento preditivo, fundamenta-se em tecnologias que se propõem a identificar antecipadamente o tempo e o local provável de ocorrência de delitos, sob a premissa de que a tecnologia consegue prever com precisão tais eventos criminosos, permitindo às forças policiais utilizar essas ferramentas para mitigar ou suprimir a criminalidade. Nesse particular, os ataques de 11 de setembro e a resposta punitiva foram um marco para o policiamento preditivo, intensificando tendências históricas como a informatização, que conduziu a adoção de estratégias policiais especulativas, embasadas em dados e intuições dos agentes.

É prudente destacar que este fenômeno da vigilância digital, fruto de um capitalismo preditivo, ganhou destaque no ano de 2013, por conta do caso Edward Snowden. Anteriormente um analista de contraterrorismo, Snowden desempenhou suas funções na Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos (NSA). Em 2013, sua notoriedade atingiu proporções globais ao divulgar informações

confidenciais sobre os programas de vigilância em massa orquestrados pelo governo norte-americano.

A justificativa inicial para essa vigilância, de acordo com Pilati e Olivo (2014), foi por conta dos eventos de 11 de setembro de 2001, que introduziram uma nova dimensão inimiga: o "terrorismo". Em resposta a essa ameaça, a defesa da chamada Segurança Nacional justificou a excepcionalidade de violação dos direitos fundamentais, incluindo a vida, a liberdade e a privacidade.

A revelação de Snowden trouxe à luz a extensão das práticas de vigilância conduzidas pela NSA, incluindo a coleta indiscriminada de dados de comunicações, abrangendo registros de chamadas telefônicas e interações na internet. Essas atividades ocorreram à revelia do conhecimento e consentimento dos cidadãos, revelando a amplitude das ações de monitoramento.

Na entrevista concedida por Edward Snowden, evidências foram apresentadas, indicando que a Agência de Segurança Nacional (NSA) realiza a monitoração de milhões de telefones e dados de usuários online nos Estados Unidos e em nações estrangeiras. Além disso, informações sugerem que a NSA possui acesso aos servidores de empresas notáveis, como Google, Facebook, Skype e Apple. Esse monitoramento extensivo é parte integrante de um programa de espionagem denominado Prism, o qual capacita os agentes a coletarem diversos tipos de materiais, incluindo histórico de internet, conteúdo de e-mails e chats, bem como transferências de arquivos (Pilati; Olivo, 2014).

Snowden, ao desvelar isso, provocou sérias inquietações quanto à violação da privacidade individual e suscitaram debates sobre o potencial abuso de poder por parte das agências de inteligência. A discussão resultante desses eventos evidenciou a necessidade de equilibrar os imperativos de segurança nacional com o respeito aos direitos individuais, ampliando a reflexão sobre os limites éticos e legais da vigilância digital em contextos governamentais.

Por outro lado, pode-se identificar que, por conta desse novo panorama do capitalismo de vigilância, outros aspectos que impactam diretamente a vida das pessoas e contribuem para o aumento da desigualdade social. De acordo com Zuboff (2021), destacam-se os Dilemas da Divisão da Aprendizagem, caracterizados por indagações cruciais como "Quem sabe?", "Quem decide?" e "Quem decide quem decide?". A posse do conhecimento concentra-se em máquinas e uma elite tecnologicamente capacitada (quem sabe), enquanto o mercado exerce influência

sobre quem detém autoridade (quem decide), e o capital financeiro desempenha um papel determinante na distribuição de poder (quem decide quem decide). A opção por investir em tecnologia em detrimento das pessoas tem como consequência a polarização de empregos e a automação, perpetuando a dicotomia na sociedade.

Conforme o relatório do Fórum Econômico Mundial de 2023, os empregos com maior potencial de crescimento já estão presentes na atualidade. Especialistas em Inteligência Artificial e aprendizado de máquina são identificados como profissionais com grande demanda no futuro, juntamente com áreas emergentes como sustentabilidade, análise de dados e segurança da informação. Profissionais especializados em FinTech, Big Data e transformação digital também são apontados como beneficiários do crescimento de vagas nos próximos anos. O documento ressalta que, embora a tecnologia esteja gerando mais empregos do que eliminando, o mercado de trabalho enfrenta desafios, com a possível eliminação de algumas ocupações, especialmente aquelas impactadas pela tecnologia e digitalização (Mota, 2023).

Desta forma, verifica-se que são significativos os desafios enfrentados pelo direito à privacidade e à proteção de dados na era digital, particularmente no que se refere à capacidade de vigilância sobre os cidadãos e ao tratamento e análise de vastas quantidades de dados, atualmente acessíveis por meio do big data. A segurança cibernética, especialmente no contexto da computação em nuvem e da execução de atividades e serviços de forma remota em um mundo intensamente conectado, apresenta-se como uma vulnerabilidade adicional. A essas preocupações, somam-se os desafios impostos pela Internet das Coisas (IoT), que disponibiliza online milhões de petabytes de dados, incluindo informações sobre os usuários e residências conectadas (Aras, 2020).

Assim, pode-se inferir que o capitalismo de vigilância tem profundas conexão com a Quarta Revolução Industrial e seus instrumentos tem uma intensidade que repercute planetariamente. Deste modo, é fundamental compreender a sua existência e suas implicações. Isto será decisivo para a preservação da privacidade e da liberdade, ao mesmo tempo em que se deve promover a educação da sociedade e se estabelecer uma regulamentação efetiva sobre o poder, fruto do capitalismo de vigilância. Em lugar de adotar uma abordagem que vise proibir sumariamente a tecnologia, faz-se necessário adotar uma postura de domesticação, paralela à evolução realizada pelo Homo sapiens desde a revolução agrícola.

Somente assim se poderá manter o controle da própria vida e construir uma sociedade mais justa e igualitária.

3. MUNDO DIGITAL, DESINFORMAÇÃO E A ESFERA PÚBLICA DEMOCRÁTICA

O mundo como era tradicionalmente conhecido passou, como já foi analisado, por uma profunda transformação. O resultado deste processo foi a configuração do mundo digital e de um conjunto de fatores políticos extraordinários. Neste sentido, pode-se lembrar do impacto da prática reiterada de fake news e da constituição de um mundo de desinformação ou do que se denominou de mundo de pós-verdade. Para este novo cenário ser compreendido, é necessário a retomada do papel da comunicação entre os seres humanos e de como sua manipulação fragiliza o espaço público democrático.

O presente capítulo faz isto. Assim, inicialmente, ele retoma o papel da comunicação, indaga o que é a verdade factual e avança no tema do papel das fake news na atualidade. Neste contexto, discute-se como a propagação de informações falsas distorce o entendimento compartilhado da realidade e impede o diálogo coletivo. Este processo possibilita a análise da construção de um mundo de desinformação e de pós-verdade, e chama a atenção para o fato que o uso reiterado de fake news constrói uma percepção do mundo manipulado emotivamente e subordinado a determinados interesses.

Isto permite que o trabalho avance na compreensão do atual cenário político e de sua crescente polarização, destacando como a desinformação enfraquece os pilares de sustentação da democracia constitucional e inaugura um ciclo de antagonismo político. Assim, o trabalho demonstra que existe uma profunda mudança nas formas tradicionais de comunicação e interação entre as pessoas, e que é este fato que está provocando o atual ciclo de crescimento dos movimentos populistas e de crise da democracia. Em seguida, o trabalho analisa a destruição do espaço público democrático por meio da manipulação dos diversos instrumentos criados pela revolução digital.

3.1. Comunicação Humana, Desinformação e Pós-Verdade

A revolução digital em curso, além de ter impulsionado a emergência de uma nova etapa do capitalismo (capitalismo de vigilância), produziu, como já foi apontado, também uma grande transformação na comunicação humana. Isto permitiu a propagação, em grande escala, da prática reiterada de fake news e

provocou uma grande fragilização do espaço público. Mas, como entender este novo processo estabelecido? O caminho mais factível talvez seja retomando a importância da comunicação entre os seres humanos e como esta forma de interação é fundamental para a construção de um discurso racional coletivo e para a construção de um sentido comum da vida.

Mas, é importante ir por parte. Em 2019, o CEO do Facebook, Mark Zuckerberg, convidou o historiador Yuval Noah Harari para uma conversa sobre os grandes desafios enfrentados pela sociedade no contexto da tecnologia. Essa discussão, disponível no Youtube, foi parte de uma série de debates públicos promovidos por Zuckerberg, que buscava explorar o futuro da tecnologia e seu impacto na sociedade. Em certo momento da conversa, Mark Zuckerberg (2019) compartilhou sua trajetória de vida e, especialmente, as inspirações por trás da concepção da sua plataforma digital de comunicação. Zuckerberg revelou que sua infância foi marcada por uma sensação de deslocamento, uma vez que seu interesse por tecnologia contrastava com o envolvimento das crianças de sua idade em atividades como beisebol e futebol, tão comuns em sua cidade natal. Somente quando ingressou na Universidade de Harvard, ele pôde finalmente encontrar amizades afins, compartilhando seus gostos e interesses.

Isto foi um passo inicial importante para a construção do que hoje é chamado de mundo digital. É que, com a intenção de proporcionar às pessoas a capacidade de se relacionarem à distância, interagindo com indivíduos que partilham de pensamentos e aspirações comuns, Zuckerberg deu vida ao Facebook. Esta foi uma conquista extraordinária. No entanto, atualmente, constata-se que o fenômeno das redes sociais está mergulhado em um caos total, conhecido como "terra sem lei". O ódio disseminado nos ambientes digitais e a crescente crise de representatividade, no âmbito político, são questões urgentes. Tais situações são potencializadas pelas bolhas digitais que se formaram, especialmente por meio do Facebook, no qual as pessoas podem expressar suas visões de mundo e encontrar outros indivíduos que compartilham dessas mesmas visões. Isso acaba reforçando suas crenças a ponto de se alienar, acreditando que sua "tribo" é detentora da única verdade existente.

Consoante às observações de Giuliano Da Empoli (2019), a estrutura do Facebook repousa integralmente sobre a inerente necessidade de reconhecimento do ser humano, uma afirmativa corroborada de maneira incontestável por seu principal financiador, Sean Parker. Este último reconhece de maneira clara que a

empresa proporciona uma ínfima quantidade de dopamina toda vez que alguém manifesta aprovação por meio de um 'like', comenta em uma fotografia ou postagem, ou de qualquer outra forma interage com conteúdo do usuário.

Na era contemporânea, as redes sociais desempenham um papel central na vida das pessoas, servindo não apenas como plataformas de interação e trabalho, mas como meios de validação de suas existências. Este fenômeno abrange muitos aspectos da vida do ser humano, desde a validação dos aspectos físicos até a afirmação de crenças individuais. Contudo, surge um dilema significativo: a busca incessante por uma verdade. A disseminação de narrativas personalizadas e a seleção de informações levantam questionamentos sobre a natureza da realidade e a validade das perspectivas. Nesse contexto, a sociedade contemporânea enfrenta o desafio de reconciliar a pluralidade de experiências virtuais com as do mundo real.

Consoante Byung-Chul Han (2022a), no que ele denominou de cultura livresca, o discurso revelava uma coerência lógica, sendo que "em uma cultura determinada pela impressão de livros, o discurso público é caracterizado, em geral, por uma disposição coerente, regulada, de fatos e pensamentos" (Han, 2022a, p. 26-27). Ao citar o contexto político do século XIX, o autor argumenta que ele era influenciado por essa cultura, demonstrava uma amplitude e complexidade singulares nos debates públicos, destacadamente do republicano Abraham Lincoln e do democrata Stephen A. Douglas.

Como se observa, anteriormente, os debates públicos encontravam seu alicerce na cultura livresca, onde a troca de ideias e argumentos era moldada pela ponderação e pela profundidade intelectual. Contudo, recentemente, vive-se uma era marcada pela predominância de memes, caracterizada pela comunicação visual instantânea e simplificada. Nesse contexto, observa-se um vertiginoso empobrecimento do debate público. A transição de uma cultura de discurso fundamentada em conhecimento aprofundado para uma cultura visual efêmera tem implicações significativas na qualidade e substância das interações sociais, influenciando a compreensão e a análise crítica dos temas em discussão.

Nesse sentido, as mídias eletrônicas de massa destroem o discurso racional e produzem uma "midiocracia". Segundo Han (2022a), elas evidenciam como o infoentretenimento concorre para a decadência da capacidade humana de julgar, resultando em uma crise democrática. Han salienta que, diante desse cenário, a democracia transforma-se, significativamente, em uma "telecracia". Essa transição

revela um cenário onde a influência da mídia sobrepuja a substância do discurso público, moldando uma nova dinâmica social.

Estabelecido este ponto de partida, agora é fundamental a formulação da pergunta do que é a verdade? Muitas respostas são possíveis. O que talvez seja mais aceito é que a verdade é a construção de uma narrativa comum, de tal modo que mitos religiosos e mitos da criação do Estado foram gradualmente construídos, culminando na formação da realidade na qual tudo que se encontra nela e não a contradiz pode ser legitimamente considerado verdade. A fim de evitar confusões sobre o tema em questão, é imperativo apresentar uma análise perspicaz do conceito de verdade factual.

No entanto, antes de discorrer sobre a verdade, é imperativo compreender sua antagonista, a mentira. Segundo Eugênio Bucci (2019), a longevidade da mentira é equiparável à existência da linguagem, e a falsidade na imprensa remonta aos primórdios desse meio. Ao examinar jornais do fim do século XVIII até o início do século XIX na Europa e nos Estados Unidos, observa-se um panorama repleto de calúnias e difamações, destituído de qualquer compromisso com o equilíbrio, a ponderação e a objetividade.

Desde os primórdios, os seres humanos têm vivido na era da pós-verdade, sendo o *Homo sapiens* uma espécie caracterizada por seu poder derivado da capacidade de criar ficções e crer nelas. Desde tempos remotos, mitos autorreforçantes desempenham um papel crucial na coesão de grupos humanos. O *Homo sapiens* conquistou efetivamente o planeta graças à habilidade única de criar e disseminar ficções. A capacidade exclusiva dos humanos de inventar narrativas ficcionais e persuadir grandes populações a acreditar nelas torna-os os únicos mamíferos capazes de cooperar com numerosos estranhos. A coexistência e cooperação social são sustentadas pela crença comum em determinadas ficções, que, quando compartilhadas, resultam na obediência às mesmas leis e na eficaz colaboração coletiva (Harari, 2018).

Ademais, ao analisar a história, é possível verificar a presença marcante da discriminação e da manipulação da imprensa para alcançar objetivos pessoais, notadamente nas afirmações antisemitas observadas na história de Hugh de Lincoln. O episódio de 1255 destaca-se como um exemplo emblemático de como a disseminação de falsas acusações contra a comunidade judaica foi habilmente utilizada para atender a motivações particulares. A história de Hugh, propagada por

renomados cronistas como Matthew Paris, evidencia a instrumentalização da imprensa medieval como uma ferramenta para consolidar estigmas e incitar ações discriminatórias.

O incidente envolvendo Hugh de Lincoln, um menino inglês de nove anos encontrado morto em um poço em 29 de agosto de 1255, caracterizado pela propagação de boatos infundados sobre um suposto assassinato ritual por parte dos judeus locais, exemplifica a disseminação de narrativas prejudiciais e suas implicações históricas. A elaboração detalhada e sangrenta por parte do cronista Matthew Paris contribuiu para a execução de dezenove judeus, solidificando os libelos de sangue como elementos recorrentes do antissemitismo ao longo da história. A persistência dessa narrativa fictícia foi evidenciada posteriormente por Geoffrey Chaucer, cujo trabalho perpetuou o mito mesmo após um século da expulsão dos judeus da Inglaterra, por meio de sua obra "Contos da Cantuária" (Harari, 2018). Essa obra reflete a sociedade medieval e suas complexidades, incluindo a presença insidiosa do antissemitismo. Em meio à diversidade de narrativas apresentadas por peregrinos, algumas perpetuam estereótipos e preconceitos contra a comunidade judaica. Chaucer, ao construir personagens e tramas, inadvertidamente incorporava elementos que contribuíam para a disseminação de atitudes discriminatórias.

A influência contemporânea desse fenômeno, é perceptível na disseminação de notícias falsas, como exemplificado pela infundada acusação contra Hillary Clinton sobre tráfico humano e a alegação de que crianças eram mantidas no porão de uma pizzaria para serem escravas sexuais. O culto a Hugh de Lincoln como um santo e a demora da catedral de Lincoln em repudiar o libelo de sangue destacam a complexidade e as ramificações desse episódio na história cristã. A catedral de Lincoln somente repudiou a versão do libelo de sangue em 1955, dez anos após o Holocausto, por meio de uma placa no túmulo. Essa placa reconhece que durante a Idade Média e além, histórias fictícias de "assassinatos rituais" de crianças cristãs por comunidades judaicas eram comuns na Europa, resultando na perda de vidas de judeus inocentes (Harari, 2018).

No contexto histórico abordado, destaca-se uma narrativa paralela, notável na história recente (Segunda Guerra Mundial), representada pelos "Protocolos dos Sábios do Sião". Essa obra, de maneira semelhante à mencionada anteriormente (Contos da Cantuária), desempenhou um papel nefasto ao fomentar e disseminar

informações falsas, resultando na tragédia da morte de numerosos judeus. De acordo com Jason Stanley (2020), nos "Protocolos dos Sábios de Sião", base ideológica do nazismo no século XX é um exemplo emblemático da força que as teorias conspiratórias desempenham. Esta obra do início do século XX, apresentada como um manual de instruções para um suposto complô judaico de dominação mundial, desvelou-se uma farsa, em grande parte plagiada do trabalho de Maurice Joly, "Diálogo no Inferno entre Maquiavel e Montesquieu", de 1864. Os argumentos maquiavélicos foram transformados nos "Protocolos" para retratar os "Anciões de Sião" como líderes judeus inclinados à dominação global. Inicialmente publicado como apêndice em "O Anticristo", em 1905, de Sergei Nilus, o texto ganhou notoriedade ao ser distribuído mundialmente, inclusive nos Estados Unidos, onde Henry Ford, o fabricante de automóveis, massificou sua disseminação em 1925.

Na primeira década do século XXI, observou-se uma notável proliferação de desinformação, principalmente em decorrência dos ataques terroristas perpetrados em 11 de setembro de 2001, que impactaram significativamente os Estados Unidos. Segundo Bucci (2019), a campanha de fabricação de notícias em favor de George W. Bush, visando a preparação para a invasão do Iraque, é registrada na história recente como outra demonstração dos danos causados pelas notícias fraudulentas.

Em 2003, a disseminação de manchetes mentirosas sobre a suposta fabricação de armas químicas de destruição em massa por Saddam Hussein, ditador do Iraque, ganhou destaque nos meios de comunicação. Tais notícias, muitas vezes influenciadas, toleradas ou induzidas pelo Pentágono, foram veiculadas por jornais respeitáveis e de ampla circulação. Esta narrativa, amplamente divulgada, desempenhou um papel crucial na persuasão da opinião pública quanto à justificativa da decisão de enviar tropas lideradas pelos Estados Unidos, com o entusiasmado apoio de Tony Blair, primeiro-ministro britânico, para a invasão do Iraque. Posteriormente, tanto George W. Bush quanto Tony Blair reconheceram a falsidade da acusação, porém, os danos já estavam irremediavelmente estabelecidos (Bucci, 2019).

Diante disso, é evidente que a habilidade de conceber narrativas falsas, aquelas que favoreçam um grupo ou indivíduo específico, foi amplamente difundida ao longo da história. A mentira, nesse contexto, pode ser compreendida como a capacidade de elaborar uma narrativa desprovida de fundamentação factual, ou seja, destituída de verdade. Essa prática, ao longo do tempo, revela-se como uma

característica intrínseca à natureza humana, permeando diversos contextos sociais e políticos.

Retornando à indagação sobre o conceito de verdade, é plausível inferir que a verdade consiste na busca pela compreensão objetiva de um dado evento, desprovida de juízos pessoais ou emocionais. Nesse cenário, emerge a reflexão sobre a habilidade do ser humano em suportar a verdade. É sob essa perspectiva que o exemplo de Hanna Arendt se torna passível de análise.

Segundo Bucci (2019), torna-se claro no pensamento da filósofa Hanna Arendt que aqueles que almejam se dedicar à busca da verdade factual devem posicionar-se fora do âmbito político. Ademais, fica evidente que atribuir à política a responsabilidade de estabelecer a verdade dos fatos representa uma aproximação perigosa com o autoritarismo, ou até mesmo com o totalitarismo. O relato detalhado do julgamento de Eichmann, ocorrido entre abril de 1961 e maio de 1962, evidencia o rigor com que a filósofa-repórter cobriu o evento. Sua intuição indicava que a verdade dos fatos muitas vezes se oculta diante dos olhares politicamente viesados, revelando-se somente ao observador disposto a trocar a camaradagem partidária pela imparcialidade crítica. Dessa maneira, sua abordagem destacou-se por operar com independência e isolamento no exercício do seu trabalho jornalístico.

Com isso, constata-se que Hanna Arendt, renomada filósofa e jornalista, oferece um exemplo marcante de imparcialidade ao cobrir o julgamento de Adolf Eichmann, nazista responsável pela implementação da "Solução Final". Apesar de sua origem judaica, Arendt manteve um compromisso inabalável com a busca objetiva da verdade. Sua abordagem independente, durante o julgamento ocorrido em 1961, ilustra a capacidade singular de separar sua identidade pessoal de suas responsabilidades jornalísticas. Ao resistir a influências emocionais, Arendt destacou-se por privilegiar a frieza da análise crítica, revelando assim a necessidade e a eficácia da imparcialidade na busca pela verdade em contextos complexos e sensíveis.

Consequentemente, Arendt experimentou uma solidão profunda após a publicação de sua reportagem, apresentada em cinco capítulos sequenciais na *The New Yorker*, a partir de 16 de fevereiro de 1963. Este trabalho foi reconhecido como uma síntese brilhante entre reflexão filosófica e investigação jornalística, mas também foi alvo de repúdio por parte de muitas pessoas. Ao invés de retratar Adolf Eichmann como um ser demoníaco, Arendt o apresentou como um burocrata

obediente, caracterizando-o como um exemplo da "banalidade do mal". A reação adversa de alguns amigos judeus, que a consideraram traidora, reflete a complexidade emocional gerada por sua abordagem imparcial (Bucci, 2019).

Assim, a busca pela verdade transcende a mera informação superficial sobre pensamentos, palavras ditas e sentimentos. Alcança um ideal filosófico, guiado pelo amor ao conhecimento. Nessa jornada, a verdade factual é escavada metaforicamente, indo além do simples relato do que alguém pensa ou diz. O compromisso com a verdade torna-se um trabalho científico e não emocional. No contexto político, Bucci (2019) sustenta que a política na democracia demanda a presença constante das vozes críticas da imprensa, que registra observações ou instantes fugazes sobre os eventos, fomentando debates acerca de suas interpretações. Para o autor, o que parece importar para Hannah Arendt é a existência de uma imprensa como um domínio separado do político, embora mantenha uma conexão essencial com este.

Ademais, há de se ressaltar que a verdade factual desempenhou um papel crucial na evolução do pensamento humano, conduzindo a humanidade ao estágio atual de desenvolvimento. O movimento iluminista, em particular, desvinculou-se do domínio eclesiástico que determinava a verdade, rompendo com a imposição da igreja sobre o que deveria ser considerado verdade. Consoante Gilmar Antonio Bedin (2013), durante o período medieval, a Igreja Católica exercia uma regulamentação exaustiva sobre a vida das pessoas, resultando na rigidificação das hierarquias sociais e na concepção de funções predestinadas para cada indivíduo. Nesse contexto, havia a concepção de que certas pessoas eram destinadas à prática da oração, outras à atividade de combate, e outras ainda ao trabalho.

Com o advento do Iluminismo, há uma consolidação da convicção de que o conhecimento e a razão são fundamentais na formação da cidadania. A promoção da educação pública e universal, a consolidação da imprensa livre e o estabelecimento de bibliotecas públicas como repositórios de cultura e conhecimento acessíveis a todos contribuiriam para a criação de cidadãos com capacidade de discernimento. A comunidade letrada, ao desempenhar o papel de difusora e moldadora da verdade, tornar-se-ia a plataforma incontestável desse princípio. Nesse contexto, tornava-se evidente que, sem uma população letrada e bem-informada, a sustentação da democracia se tornaria inviável. O século XVIII

testemunhou na França um notável crescimento do público leitor, constituindo assim uma base social propícia para o desenvolvimento da opinião pública (Bucci, 2019).

Dessa forma, pode-se, em resumo, afirmar que a verdade factual, é a principal vítima da indústria de desinformação, vez que ela (a verdade) possui sua existência no pensamento crítico e objetivo da análise dos fatos ocorridos, por uma população letrada, com opinião pública, que compõem a esfera pública descrita por Habermas, que foi explorada no primeiro capítulo desse trabalho.

3.2. O Mundo da Pós-Verdade e a Crise da Democracia Constitucional

Postas as considerações concernentes à verdade factual, torna-se imperativo compreender de que maneira a Pós-Verdade e as Fake News acarretam ameaças à estrutura democrática. Entretanto, a fim de avançar de maneira elucidativa, faz-se necessário realizar uma conceituação desses dois fenômenos, esclarecendo a terminologia mais apropriada a ser empregada.

Conforme destacado por Magaly Prado (2022), é possível observar que as Fake News afetam diariamente um amplo contingente de indivíduos, provocando distúrbios na cultura democrática e minando a credibilidade do jornalismo. Importante ressaltar que a expressão "fake news" não pode ser literalmente traduzida, uma vez que, no contexto jornalístico, a concepção de notícia falsa é inicialmente inexistente. Isso é evidenciado pelo princípio fundamental do jornalismo, que preconiza a verificação rigorosa dos fatos antes da sua divulgação.

O fenômeno das "fake news", ao contrário do princípio jornalístico de compromisso com a verdade, se configura como simulacros informativos. Esse termo abrange categorias diversas, todas representando ameaças à integridade do jornalismo. Incluem-se mensagens fraudulentas, falsas (com fontes forjadas), manipuladas, adulteradas, desinformação (com intenção prejudicial), má informação (sem apuração adequada), notícias antigas, requeitadas, sensacionalismo, mentiras, boatos e fatos alternativos. Há uma perspicácia inerente a essas práticas, devido à sua capacidade de provocar uma variedade de emoções no público, atraindo sua atenção de maneira significativa. A relevância contemporânea desse fenômeno não reside apenas na sua natureza enganosa, mas também na habilidade singular de capturar e incitar reações emocionais diversas (Prado, 2022).

A pós-verdade, por sua vez, emerge como um fenômeno complexo caracterizado pela prevalência de emoções e crenças pessoais sobre fatos objetivos na formação de opiniões públicas. Este conceito transcende a mera distorção da verdade, adentrando a esfera da subjetividade e da manipulação emocional. Segundo D'Ancona (2018), atualmente, impera a máxima do “ouse não saber”. Esse paradigma é evidenciado pelo fato de que, em 2016, o dicionário Oxford destacou o termo “pós-verdade” como a palavra do ano. Nessa perspectiva, a pós-verdade foi definida como a condição na qual os fatos objetivos exercem menor influência na formação da opinião pública do que apelos à emoção e crença pessoal.

No filme "Não Olhe Para Cima", dirigido por Adam McKay, a temática da pós-verdade é explorada de maneira crítica e satírica. A trama segue dois astrônomos, interpretados por Leonardo DiCaprio e Jannifer Lawrence, que tentam alertar a humanidade sobre um cometa que se aproxima e ameaça destruir o planeta. Apesar de apresentarem evidências irrefutáveis, incluindo dados, fotos e cálculos, seus avisos são recebidos com ceticismo e desdém. A sociedade, influenciada por políticos e a mídia, adota o slogan "Não Olhe Para Cima", escolhendo ignorar as evidências científicas em favor de narrativas mais confortáveis. Esta escolha coletiva de desconsiderar os fatos científicos em favor de discursos emocionais e desinformativos culmina na destruição catastrófica da Terra, exemplificando as graves consequências da era da pós-verdade.

Nesse contexto do universo pós-factual das tribos digitais, portanto, a opinião torna-se dissociada dos fatos, perdendo qualquer vínculo com a racionalidade. Dentro desse cenário, a opinião não apenas escapa à crítica, mas também dispensa qualquer necessidade de fundamentação, proporcionando aos seus adeptos uma sensação de pertencimento. Nesse contexto, o discurso é substituído pela crença e pelo voto de fé, criando um ambiente onde, fora da esfera tribal, os “outros” são percebidos como inimigos a serem combatidos. O tribalismo contemporâneo, presente tanto na direita quanto na política identitária de esquerda, promove a divisão e polarização da sociedade. Essa tribalização progressiva ameaça os princípios democráticos, dando lugar a uma ditadura da identidade e da opinião tribalista, carente de fundamentos racionais na comunicação social (Han, 2022a).

Pode-se deduzir que as fake news e a pós-verdade funcionam como instrumentos empregados na construção da realidade, não com o propósito de fornecer informações, mas sim com o intuito de desinformar. É na disseminação de

desinformação que esses fenômenos encontram sua predominância. No mesmo sentido, Prado (2022) destaca que a propagação de diversas formas de desinformação, desde informações truncadas até denúncias difamatórias, não visa, como se poderia supor, informar a sociedade. Pelo contrário, seu propósito é distorcer, enganar e induzir à ilusão. Em outras palavras, a disseminação dessas informações busca impactar, de maneira rápida e viral, um público específico, escolhido mediante análise de dados. Além disso, as fake news direcionadas exclusivamente têm o intento de apelar para as emoções desse público específico, tocando profundamente em suas crenças. Dessa forma, buscam proporcionar a sensação de que receberam informações alinhadas com aquilo em que acreditam ou desejam acreditar.

Consequentemente, é plausível afirmar que as fake news e a pós-verdade representam fenômenos desinformativos, caracterizados por funções específicas. Enquanto as fake news, desprovidas de verdade factual, visam induzir deliberadamente a desinformação, a pós-verdade articula uma narrativa apelativa direcionada ao aspecto emocional das pessoas dentro de cada agrupamento (tribo ou bolha digital), favorecendo a causa sustentada por esse coletivo.

Em meio a esses desafios contemporâneos, emerge a crise na ação comunicativa. Habermas (2022) argumenta que a ação comunicativa ocorre quando a coordenação das ações entre os indivíduos envolvidos não se baseia em estratégias de ganho pessoal, mas sim em esforços conjuntos para alcançar um entendimento mútuo. Diferentemente de buscarem o sucesso individual, os participantes aspiram atingir seus objetivos pessoais dentro de um quadro que permite a sincronização dos seus planos de ação, estabelecendo-se uma definição compartilhada da situação. Portanto, o processo de negociar essa definição comum se torna um componente crucial para o sucesso da ação comunicativa, exigindo um ajuste interpretativo entre os envolvidos.

No entanto, a era da pós-verdade, caracterizada por uma profunda desconfiança nas instituições tradicionais e uma ênfase crescente em apelos emocionais e pessoais, desafia diretamente os princípios da ação comunicativa. A prevalência de desinformação e a manipulação de narrativas nas redes sociais contribuem para a erosão do espaço público idealizado por Habermas, onde um diálogo racional deveria prevalecer. Como resultado, observa-se uma polarização

social acentuada, na qual os diálogos são frequentemente reduzidos a confrontos entre visões de mundo incompatíveis, sem a busca por um entendimento comum.

Ademais, a crise da ação comunicativa na era da pós-verdade reflete-se no enfraquecimento das democracias. A substituição da razão pelo apelo emocional compromete a capacidade da esfera pública de agir como um mediador na formação de políticas e na legitimação de normas sociais, culminando em uma colonização do mundo da vida pelo sistema do capitalismo de vigilância, onde a eficiência e o poder econômico usurpam o lugar da interação baseada no entendimento mútuo.

Assim, o compartilhamento de um mundo comum resta impossível e, em consequência, ficam estabelecidas as condições necessárias para o surgimento de um cenário de crise da democracia. De fato, a referida fragmentação da sociedade em diversos grupos específicos impede o diálogo e rompe com o sentido coletivo do mundo. Desta forma, é possível dizer que a conformação do mundo digital introduziu obstáculos substanciais à estabilidade democrática, notadamente a emergência da "infocracia" e a disseminação de notícias falsas (fake news), fenômenos que comprometem a integridade do espaço público e dificultam a tomada de decisões informada.

Esta é uma grande mudança histórica. É que antes do mundo digital as ameaças as democracias constitucionais tinham como origem a busca de implantação de regimes autoritários. Isto mudou substancialmente nas últimas duas décadas. Agora, o mais comum é a manipulação das informações por meio daquilo que tem sido chamado "infocracia". Essa possibilidade tem sido destacada por Byung-Chul Han (2022a), a qual se materializa por meio da hipótese de acesso e de controle da informação por poucos, sejam eles donos de empresas de comunicação e informação (Big Tech's) ou por meio do conluio deles com governantes autoritários dos Estados. O certo é que, neste sentido, o grande número de informações armazenadas e sua utilização apresenta um risco enorme aos instrumentos típicos da democracia constitucional existente.

Por isso, adverte David Runciman (2018) que os riscos políticos do resgate das formas tradicionais de destruição da democracia, como as que ocorreram nas décadas de 1930 e 1970, com a presença militar nas ruas e líderes autoritários proferindo discursos unificadores, frequentemente seguidos por violência e repressão, já não possuem tanta relevância. Claro, isto não significa que não possam ocorrer. Mas, ele salienta que, enquanto a atenção está voltada para os

sintomas tradicionais do declínio democrático, desafios menos visíveis podem representar a ameaça mais significativa. Essas novas ameaças, por vezes imperceptível, pode se manifestar, destaca o autor, por meio da existência de uma grande carga informacional. Assim, defende que a disseminação massiva de notícias falsas, mina a confiança no espaço público e influencia indevidamente o processo decisório do cidadão.

De fato, esta possibilidade é um enorme problema. É que a avalanche informativa desencadeia forças destrutivas, atingindo a esfera política e promovendo disrupções massivas, transformando a democracia em “infocracia”. No início, o livro era central para a formação do discurso racional democrático, mas as mídias eletrônicas introduziram a “midiocracia”, marcada por uma arquitetura anfiteatral que torna passivos os receptores. Em “Divertindo-nos até morrer”, Neil Postman alerta sobre o impacto do “infoentretenimento” na faculdade de julgar, conduzindo a democracia à “telecracia”. Na “infocracia”, a campanha eleitoral se torna uma guerra informacional, com o Twitter como arena “infocrática”, empregando todos os meios técnicos e psicológicos, como ligações de robôs e disseminação de fake news por trolls, influenciando as eleições (Han, 2022a).

Nessa perspectiva, Daniel Innerarity (2017) argumenta que os cidadãos não desejam nem devem ser sobrecarregados com a política; um excesso de informações ou envolvimento na tomada de decisões desconsidera os benefícios da divisão do trabalho proporcionado pela democracia representativa. É imperativo oferecer às pessoas mais oportunidades para expressarem suas opiniões em assuntos que lhes dizem respeito, sem que isso implique necessariamente o desejo de possuir um poder de veto ou atuar como juiz supremo. Influenciar, observar e exigir responsabilidades não se equivale a assumir a responsabilidade direta pela tomada de decisões.

No tocante à desinformação e à fragilização do debate democrático, Matthew D'Ancona (2018) sustenta que a pós-verdade, ao ganhar espaço, estabelece um ambiente propício para que as emoções sobrepujam os fatos, gerando uma atmosfera de desconfiança em relação à informação verídica, especialmente por conta de escândalos midiáticos da grande mídia em relação à fabricação de notícias, como o caso James Blair, que ao longo de quatro anos falsificou ou plagiou 673 artigos enquanto trabalhava para o New York Times.

Nesse contexto, é possível observar que o fenômeno da desinformação exerce uma influência direta no cenário político contemporâneo. Isso se deve ao fato de que, para o pleno exercício da cidadania, torna-se imperativo contar com uma compreensão precisa e factual dos eventos em questão. A ausência desse substrato informativo compromete não apenas a capacidade de deliberação autônoma dos cidadãos, mas também resulta na prevalência de uma deliberação de natureza heterônoma.

É pertinente ressaltar que, no âmbito político, especialmente no que concerne ao partidarismo político, a lealdade assume um papel de fundamental relevância. Yuval Noah Harari (2018) argumenta que as narrativas fictícias detêm uma vantagem intrínseca sobre a verdade no que se refere à coesão de grupos. Avaliar a lealdade de um conjunto de pessoas torna-se, assim, mais eficaz ao solicitar que creiam em uma proposição absurda do que ao requerer a adesão a uma verdade factual. Se um líder proeminente afirmar que "o sol nasce no leste e se põe no oeste", tal afirmação não exige lealdade para ser aplaudida. Contudo, se o líder afirmar que "o sol nasce no oeste e se põe no leste", apenas aqueles verdadeiramente leais expressarão aprovação. Analogamente, se todos os membros de uma comunidade adotarem a mesma narrativa absurda, pode-se contar com eles em períodos de crise. Caso houvesse uma restrição à crença de fatos empiricamente comprovados, não seria possível constatar a lealdade do grupo.

Contudo, a corrupção política é percebida pela população como uma manifestação clara de traição à sua confiança e ao coletivo que o político representa. Segundo Daniel Innerarity (2017), em períodos marcados pela indignação, testemunha-se uma singular desorientação, resultando em uma atenção acentuada à corrupção em detrimento da avaliação da qualidade da política em si. Nesse contexto, emerge uma exigência crescente por transparência, sem um devido questionamento sobre a direção do olhar público, se este se volta efetivamente para as questões cruciais ou se é simplesmente direcionado para onde convencionalmente se permite vislumbrar. Simultaneamente, há uma metamorfose da cidadania ativa para uma posição passiva, relegando o povo à condição de meros espectadores desse complexo panorama.

Em meio a esse fenômeno de indignação, manifestam-se rupturas que, conforme destacado por Manuel Castells (2018), refletem uma crescente desconfiança nas instituições democráticas, permeada pelo lema "não nos

representam". Essa expressão de descontentamento não se configura como uma rejeição à democracia em si, mas sim à democracia liberal, caracterizada pelo Estado regido e limitado pela constituição. A partir dessas manifestações de descontentamento, emergem líderes políticos que contestam as formas partidárias estabelecidas, provocando profundas alterações na ordem política, tanto em âmbito nacional quanto global.

Esses líderes políticos, em meio ao caos, se autodenominam salvadores da pátria, frequentemente adotando uma postura autoritária, assumindo a figura paternal de quem expressa os anseios populares e articula discursos alinhados às expectativas da massa. Nesse cenário, a retórica muitas vezes se vale de preconceitos e discursos impregnados de hostilidade em relação aos adversários, exercendo uma influência que conduz as massas ao estado de êxtase. Este fenômeno revela não apenas uma dinâmica política peculiar, mas também destaca a propensão de parte da sociedade em buscar refúgio em figuras carismáticas que, ao se apresentarem como portadoras das soluções desejadas, acabam por catalisar a adesão fervorosa das massas, mesmo que esse fervor seja sustentado por narrativas simplificadas e polarizadoras.

Levitsky e Ziblatt (2018) postulam que os líderes populistas, ao se autodenominarem representantes da "voz do povo", conduzem discursos e debates que delineiam uma elite corrupta e conspiradora. Estes líderes populistas, de forma reiterada, questionam a legitimidade dos partidos políticos já estabelecidos, proferindo acusações de antidemocracia e, em alguns casos, antipatriotismo. A eles é atribuída a responsabilidade de persuadir os eleitores de que o sistema político em vigor não constitui uma democracia genuína, mas sim algo que foi subvertido, corrompido ou manipulado fraudulentamente pela elite. Este fenômeno reflete a estratégia desses líderes em deslegitimar as instituições democráticas estabelecidas, contribuindo assim para a erosão da confiança no sistema político tradicional. Essa abordagem retórica, empregada pelos líderes populistas, desafia os princípios basilares da democracia representativa e amplifica a polarização política ao enfatizar a dicotomia entre o "povo" e a suposta elite corrupta.

Esses ataques às instituições democráticas, protagonizados por líderes autoritários, refletem uma tensão significativa no âmbito da democracia constitucional contemporânea, pois conforme estabelecido no primeiro capítulo deste trabalho, testemunhamos um processo de democratização da soberania interna.

Nesse contexto, a própria Constituição Federal de 1988, no Artigo 1º, parágrafo único, proclama que "Todo o poder emana do povo", adicionando, contudo, "nos termos desta Constituição". Esse enunciado transcende os meros pressupostos teóricos e encontra sua expressão concreta na normatividade da carta magna do país. Esta disposição corrobora a tese de Ferrajoli (2002), segundo a qual tanto o povo quanto o governante possuem soberanias limitadas, estando ambos subordinados à lei e à Constituição. Tal configuração reflete a estrutura de uma democracia constitucional que equilibra a soberania popular com o império da lei, garantindo a limitação do poder em todas as esferas governamentais.

Na democracia constitucional, embora a vitória da maioria seja legítima frente a uma minoria, os derrotados não perdem seus direitos fundamentais. A democracia não se limita ao predomínio numérico: ela pressupõe o respeito às regras do jogo e às garantias fundamentais de todas as pessoas. É precisamente para assegurar tal condição que existe a Constituição, a qual funciona como parâmetro normativo capaz de frear abusos e mitigar os impulsos majoritários desprovidos de limites.

Entretanto, observa-se que as democracias constitucionais têm enfrentado, nas últimas décadas, um abalo decorrente de processos historicamente referidos como "populismo autoritário". A realidade é que a democracia não alcançou plenamente suas promessas, sobretudo no que diz respeito à igualdade de oportunidades e à prosperidade coletiva. Esse déficit democrático e distributivo abriu espaço para discursos e ideologias que exploram o medo, a frustração e preconceitos arraigados, oferecendo respostas simplistas e equivocadas a problemas complexos.

O populismo autoritário, tanto de esquerda quanto de direita, sobrevaloriza maiorias conjunturais, buscando desqualificar ou enfraquecer as instituições destinadas a limitar o poder e a proteger os direitos de todos. Comum a esse fenômeno é o desprezo pelo Legislativo e pelo Judiciário, a hostilidade à imprensa até que esta se torne subserviente, bem como o desrespeito a instituições de conhecimento, como as universidades. Nesse sentido, o populismo autoritário emprega um conjunto de estratégias que incluem a corrosão dos mecanismos institucionais e a manipulação do debate público, comprometendo a essência da democracia constitucional e colocando em risco suas garantias fundamentais.

Sobre tendências totalitárias, Bauman (2000) sustenta que elas visam aniquilar a esfera privada e a autodeterminação individual, objetivando tornar o

pensamento individual impotente e irrelevante para o poder. No extremo do totalitarismo, bloqueiam-se os canais de comunicação entre o poder público e os indivíduos, eliminando a necessidade de diálogo. Os súditos não têm voz ativa, e o poder não precisa mais persuadir ou doutrinar, apenas emitir comandos. Assim, o diálogo desaparece, e resta apenas a obediência mecânica a ordens imperativas.

Essa análise de Bauman é especialmente pertinente no atual contexto de crise da democracia constitucional, caracterizado pela prevalência de fake news, pós-verdade e bolhas de filtro. Neste cenário, o diálogo torna-se inexistente, pois os grupos seguem cegamente as diretrizes autoritárias de seus líderes populistas, sem espaço para contestação, pluralismo de ideias ou qualquer forma de contraditório, o que efetivamente sufoca a esfera pública.

Nesse contexto, Giuliano Da Empoli (2019) sustenta a perspectiva de que seja na Europa ou em outros continentes, a ascensão do populismo se assemelha a uma dança frenética que subverte e desafia as normas estabelecidas. Os defeitos e vícios dos líderes populistas são vistos, aos olhos dos eleitores, como atributos desejáveis. A falta de experiência, por exemplo, é interpretada como evidência de sua distância em relação às elites supostamente corrompidas, enquanto a incompetência é percebida como uma garantia de autenticidade. As tensões por eles geradas em âmbito internacional são enaltecidas como demonstrações de independência, e as notícias falsas que permeiam sua propaganda são celebradas como expressões de liberdade de pensamento. Da Empoli, assim, lança luz sobre os meandros dessa dinâmica, evidenciando a complexidade das percepções e narrativas que permeiam o cenário político populista contemporâneo, sobretudo pela disseminação viral nas redes sociais.

Em meio a discursos que destilam ódio, os populistas expõem casos de corrupção sistêmica no âmbito político, os quais desempenham um papel preponderante na construção de uma narrativa de desconfiança. Escândalos, como aqueles que marcaram a "Operação Lava Jato" no Brasil, tornaram-se catalisadores para a erosão da confiança pública nas instituições. A divulgação contínua de práticas corruptas por parte de figuras políticas mina a credibilidade do sistema democrático, gerando uma percepção de que as instituições estão sendo utilizadas para propósitos individuais em detrimento do bem público.

Destaca-se, portanto, que no intervalo compreendido entre 2014 e 2018, o Brasil foi confrontado por uma crise econômica e social que se entrelaçou com uma

crise política de magnitude significativa, associada ao fenômeno da corrupção. A eclosão da Operação Lava Jato em 2014 reverberou de maneira impactante nos alicerces da democracia brasileira, suscitando indagações acerca do funcionamento do sistema político desde a fase da redemocratização (Fonseca; Costa, 2023).

Ademais, o desencanto com a política é exacerbado por escândalos que revelam o uso inadequado de recursos públicos. A divulgação de casos extravagantes, como a suplementação indevida do salário oficial para propósitos pessoais, contribui para a percepção de uma desconexão entre os representantes políticos e os interesses da população. Essas revelações desencadeiam um profundo desgaste na confiança da sociedade nas figuras políticas e nas instituições responsáveis pela fiscalização e controle.

Consoante a exposição de D'ancona (2018), o autor faz menção aos escândalos que envolveram a classe política britânica em 2009, notadamente relacionados à suplementação indevida do salário oficial para propósitos como limpeza de fossas, aquisição de residências para patos, aquisição de tampas para banheiras e, até mesmo, aquisição de filmes pornográficos, os quais substancialmente minaram a confiança nas instituições.

No cenário da crise democrática em questão, a ocorrência de fenômenos de desinformação no ambiente digital amplifica substancialmente seu alcance, conferindo-lhe uma celeridade acentuada. A Pós-Verdade, de acordo com D'ancona (2018), se manifesta não apenas como uma distorção dos fatos, mas como uma narrativa engajada que prioriza apelos emocionais em detrimento de fundamentos objetivos, impactando de maneira substancial as instituições democráticas e a relação entre governantes e governados.

O populismo, enquanto movimento político, encontra na pós-verdade um aliado estratégico para a conquista e manutenção do poder. Líderes populistas frequentemente recorrem a narrativas emocionais, alheias aos fundamentos factuais, para mobilizar apoio popular. A instrumentalização da pós-verdade possibilita a criação de uma realidade paralela que ressoa com as emoções e aspirações da base de apoio, muitas vezes à custa da verdade objetiva e do compromisso com a integridade informativa.

No próximo item, será explorada a dinâmica pela qual se verifica a destruição do espaço público em decorrência da disseminação de notícias falsas. Este exame contemplará as intrincadas interações entre a propagação de informações enganosas,

filtro bolha, personificação algorítmica e os pilares essenciais que sustentam o espaço público.

3.3. A Revolução Digital e a Destruição do Espaço Público Democrático

No âmbito da Revolução Digital e de suas amplas ramificações que permeiam praticamente todas as modalidades de interação humana, o presente tópico propõe-se abordar a deterioração do espaço público, inicialmente concebida por Habermas, decorrente de sua defasagem histórica e da disseminação de notícias falsas ou fake news. Por que isto é um problema? Porque existe um vínculo indissociável, na democracia constitucional, entre a esfera pública e o funcionamento regular de suas práticas e deliberações. É que é o espaço em questão, é o lugar no qual os cidadãos convergem, debatem e elaboram pontos de vista acerca de questões de interesse público, exercendo, desse modo, seu direito à participação política e de realização plena da cidadania.

Tal interação é, portanto, imprescindível para a construção de uma opinião pública esclarecida e para a avaliação das iniciativas governamentais. Ademais, a esfera pública opera como contrapeso ao poder estatal, assegurando a prestação de contas e a transparência. Logo, a efetiva operação desse espaço se mostra crucial para a saúde e funcionamento adequado das democracias constitucionais.

Historicamente, a distinção entre os domínios público e privado era claramente definida na Grécia Antiga, onde o ambiente familiar era conhecido como *oikos* e os espaços políticos como *eclésia*. No entanto, entre essas duas esferas, os gregos estabeleceram um espaço intermediário de grande importância para comunicar essas esferas: a ágora. Este espaço, conforme destaca Bauman (2000, p. 77), não tinha o objetivo de “manter o público e o privado separados nem preservar a integridade territorial de cada um, mas garantir um tráfego suave e contínuo entre eles”. A ágora era, portanto, crucial para a autonomia da pólis e dos seus cidadãos, permitindo a verdadeira liberdade de decidir sobre o bem comum.

Apesar da origem dessa esfera advir da Grécia Clássica, em Atenas, com o surgimento da democracia, foi somente nos séculos XVII e XVIII, com as grandes revoluções, que esse vínculo se fortaleceu, culminando, nos últimos séculos, com a configuração da chamada democracia representativa. O motivo é que os representantes precisam saber da opinião dos cidadãos sobre os grandes temas em

discussão e, para isto, é fundamental que o debate seja público, aberto e voltado para a construção de uma direção coletiva majoritária ou, eventualmente, até a formação de um consenso (Barboza, 2020).

Isto, contudo, tem sido significativamente alterado com a configuração digital do mundo. É evidente que, neste novo cenário, o referido vínculo é desafiado intensamente. Este desafio tem diversas origens. Um primeiro problema pode-se dizer que existe uma grande defasagem histórica dos principais instrumentos do sistema democrático moderno. É que tais instrumentos foram forjados ainda num mundo claramente analógico e que agora devem responder a questões típicas do mundo digital. Este fato é destacado, entre outros, por Álvaro A. Sánchez Bravo (2021). Por isso, afirma o autor que a democracia constitucional é caracterizada pela configuração de instituições, códigos normativos e regras cuja origem remonta a um período anterior à era digital. Como resultado, surgem tensões decorrentes da interação entre essa democracia estabelecida e a tecnologia digital, a qual se recusa a se submeter à mesma lógica preexistente.

O embate entre esses distintos sistemas sociais resulta em um complexo problema de incompatibilidade, com implicações profundas nas esferas jurídica e sociológica, uma vez que os fundamentos democráticos foram concebidos em épocas anteriores à era digital e que as interações entre as pessoas ocorriam de forma direta. Hoje, estas formas de interações mudaram fundamentalmente e acontecem por meio de plataformas de bate-papo virtual e as transações comerciais se concretizam em mercados online, muitas vezes desprovidos de estabelecimentos físicos. Essa transformação, impulsionada pelas tecnologias de informação e comunicação, transcende as fronteiras do espaço físico convencional, redefinindo práticas sociais e econômicas.

Nesse emergente contexto digital, as estruturas estatais praticamente inexistem, caracterizando-se quase como uma terra sem lei. Assim, urge a necessidade de estabelecer uma regulamentação ou constituição digital que proporcione um arcabouço normativo adequado a essa realidade. O estabelecimento de parâmetros regulatórios se torna vital para assegurar a ordem e os princípios democráticos nesse cenário virtual em constante evolução. Por isso, Francisco Callejón (2023) argumenta que o universo digital, cada vez mais integrado à realidade cotidiana, encontra-se sujeito a normativas nas quais a intervenção estatal

é praticamente inexistente, e que não se alinham aos preceitos e valores constitucionais.

Assim, a Constituição, para o autor, revela-se desvinculada dessa realidade emergente, demandando um esforço significativo na direção da constitucionalização do algoritmo em duas vertentes. A primeira implica submeter a nova realidade do mundo digital aos princípios e valores constitucionais, efetivando a “constitucionalização dos algoritmos”. A segunda consiste em adaptar a própria Constituição às condições de um novo mundo, cujo governo não pode mais ser integralmente regido pelos preceitos de uma Constituição analógica, assim demandando a “digitalização da Constituição”.

O segundo grande motivo da deterioração do espaço público é a disseminação reiterada de notícias falsas e, portanto, pela formação de um quadro de desinformação. Este é um enorme problema pelo fato das chamadas fake news atingirem, ao criar uma realidade desprovida de fundamentos factuais, frontalmente o vínculo entre a esfera pública e democracias constitucionais. É que a nova dinâmica do mundo digital abala diretamente os fundamentos da esfera pública e sua caracterização, segundo Guedes (2010), como ambiente propício para a problematização e crítica por parte de atores livres em oposição aos poderes estatais estabelecidos.

Essa esfera se estabelece com o propósito de pressionar o Estado e intervir nas decisões relacionadas às políticas públicas, alinhando-se aos anseios, expectativas e interesses universais. Mediante o diálogo e o confronto de distintos argumentos e perspectivas entre as pessoas privadas (proprietários) reunidas em salões e cafés, os temas de interesse geral, anteriormente monopolizados pela Igreja e pelo Estado, adquirem uma natureza pública. Atualmente, no entanto, a esfera pública vai perdendo a força, à medida que as informações transmitidas não informam, mas deformam a cognição e a compreensão dos problemas sociais que precisam ser discutidos.

Os desafios decorrentes da disseminação de notícias falsas não se restringem exclusivamente aos meios de comunicação de massa ou a formas autoritárias, mas manifestam-se igualmente no contexto digital e democrático. Com o advento da Internet, foram estabelecidas as condições tecnológicas propícias ao surgimento de uma sociedade interconectada, proporcionando um espaço de comunicação livre no qual qualquer informação pode ser gerada, difundida e

recebida. Nesse contexto, frequentemente essa prática induz à desinformação e confusão, especialmente entre indivíduos que, desprovidos dos meios e do acesso necessários para verificar a veracidade das informações recebidas, depositam confiança nos veículos de imprensa. Nas redes sociais, essa confiabilidade é depositada a conhecidos, amigos e familiares (Aglantzakis, 2020).

Salienta-se que o impacto avassalador do tsunami da informação gera desassossego no próprio sistema cognitivo, uma vez que as informações, por si só, não contribuem para a elucidação do mundo, podendo, ao contrário, obscurecê-lo. Constatando-se que, além de determinado ponto, tais informações deixam de desempenhar um papel informativo, tornando-se deformativas. Esse ponto crítico, ultrapassado há considerável período, evidencia um rápido aumento da entropia informacional, caracterizado pelo caos informativo, precipitando a sociedade em uma era pós-factual. Nesse contexto, a distinção entre verdadeiro e falso está progressivamente sendo nivelada (Han, 2022b).

A destruição do espaço público não decorre apenas em razão da disseminação de notícias falsas; outras ferramentas, notadamente a personificação algorítmica e a criação de bolhas digitais, desempenham papéis significativos nesse processo. A personificação algorítmica, ao direcionar conteúdos de acordo com preferências individuais, contribui para a formação de uma percepção distorcida da realidade, minando a pluralidade de perspectivas no espaço público. Paralelamente, a criação de bolhas digitais isola os indivíduos em ambientes online homogêneos, restringindo a exposição a opiniões divergentes. Desse modo, a combinação de notícias falsas, personificação algorítmica e bolhas digitais potencializa a corrosão do espaço público e desafia os fundamentos democráticos.

A suposição comum de que todos os usuários obtêm os mesmos resultados ao buscar um termo no Google não se sustenta desde dezembro de 2009, por conta do famoso algoritmo PageRank, que se baseia nos links provenientes de outras páginas que o usuário navega. Atualmente, cada usuário recebe resultados personalizados, sugeridos pelo algoritmo do Google como os mais adequados às suas preferências individuais, resultando em variações substanciais entre os resultados de diferentes usuários. Em síntese, não mais subsiste a concepção de um Google uniforme (Pariser, 2012).

Essa personificação algorítmica, ao adaptar-se às preferências individuais, culmina na criação de um mundo digital exclusivo para cada usuário. Esse

fenômeno, embora proporcione experiências personalizadas, frequentemente resulta em uma desconexão significativa da realidade factual. À medida que os algoritmos direcionam conteúdos com base em históricos de interação e preferências, os usuários são envolvidos em bolhas digitais que reforçam suas visões preexistentes. Esse isolamento cognitivo, ao proporcionar uma versão customizada da realidade, pode obscurecer a compreensão objetiva dos eventos. O mundo gerado pela personificação algorítmica, assim, não apenas reflete as inclinações individuais, mas também contribui para a fragmentação da percepção coletiva da realidade, desafiando a noção de uma experiência compartilhada.

A expressão “Provas da mudança climática” pode gerar distintos resultados para um ambientalista e para um executivo de companhia petrolífera, destacando a variabilidade de percepções em torno do mesmo tema. Consoante a pesquisa, a premissa de que os mecanismos de busca são imparciais é comum, embora essa concepção possa ser atribuída ao crescente viés dessas ferramentas, adaptando-se à perspectiva individual de cada usuário. O monitor do computador, sob a influência de algoritmos observadores, transforma-se em um espelho reflexivo dos interesses pessoais, delineado pela análise de cliques. O anúncio do Google, em 4 de dezembro de 2009, configurou-se como um ponto inaugural na era da personalização, marcando uma revolução notável, porém, em grande parte, imperceptível, na maneira como se consome informações (Pariser, 2012).

Considerando as premissas delineadas por Habermas em relação à esfera pública, com ênfase no contato com perspectivas divergentes, é possível constatar que a personificação algorítmica, ao contrário, propicia uma dinâmica oposta. Sob essa perspectiva, emerge, do ponto de vista psicológico, um ambiente propício para a manifestação e fomento do narcisismo individual, uma vez que os usuários se encontram imersos na era das câmaras de eco. Ao invés de promover a interação com visões contrastantes, a personalização algorítmica tende a restringir a exposição a conteúdos que confirmam e reforçam as próprias inclinações, contribuindo para a formação de uma bolha informativa. Essa dinâmica, ao limitar a diversidade de perspectivas, potencializa a propensão ao desenvolvimento do narcisismo individual no contexto digital contemporâneo.

Para Han (2017), a percepção narcísica do mundo assume a forma de projeções sombreadas da própria individualidade, impedindo a apreensão da alteridade do outro e a consequente atribuição de significado a essa alteridade. A

significação para o sujeito narcísico emerge apenas quando consegue identificar, de alguma maneira, traços de si mesmo. O percurso desse sujeito nas sombras de sua própria existência é caracterizado por uma errância aleatória que culmina em sua imersão e afogamento na autocontemplação.

Dessa maneira, a personificação algorítmica, ao reforçar exclusivamente os pensamentos, ideias e crenças do indivíduo, restringe a capacidade de interação com o diverso, elemento fundamental na democracia. Este fenômeno compromete a diversidade de perspectivas e a troca de ideias, pilares essenciais para um sistema democrático saudável, vez que, de acordo com Pariser (2012), a democracia pressupõe a visão das perspectivas dos outros pelos cidadãos, mas, observa-se um crescente isolamento em bolhas individuais. Ao invés de fundamentar-se em fatos compartilhados, há a apresentação de universos distintos e paralelos.

A reflexão de Zygmunt Bauman (2000) “em busca do espaço público” e da dificuldade de manutenção de comunidades políticas duradouras revela-se extremamente relevante quando relacionada aos desafios atuais da crise da democracia constitucional. A disseminação de fake news, a consolidação do ambiente de pós-verdade e o uso intensivo da personalização algorítmica têm gerado um quadro em que a esfera pública democrática se enfraquece, cedendo lugar a manifestações episódicas de ódio ou indignação, análogas àquelas descritas pelo autor.

Bauman apresenta o caso dos protestos contra o pedófilo Sidney Cooke, ocorridos em Yeovil, como exemplo paradigmático de um cenário em que as pessoas, “preparadas para a vigília pelo tempo que fosse” (Bauman, 2000, p. 14), unem-se contra um alvo palpável, não necessariamente pela clareza e fundamentação da causa, mas sobretudo por uma necessidade mais profunda de mobilização coletiva. Conforme registra o autor, “Pessoas que a vida toda ficaram longe dos protestos públicos vinham agora participar do assédio à delegacia e gritar ‘matem o bastardo’” (Bauman, 2000, p. 14). Tal fenômeno é indicativo da precariedade do espaço público: a multidão se formou, não para um debate racional ou pela busca de consenso informado, mas pela oportunidade de canalizar medos e frustrações acumuladas.

No contexto atual, este padrão de comportamento encontra ecos nas dinâmicas de redes sociais digitais, nas quais grupos heterogêneos, muitas vezes sem histórico de engajamento político consistente, se agregam de modo efêmero em

torno de narrativas sensacionalistas. Aí se insere a proliferação de fake news, que funcionam como “gatilhos” emocionais destinados a alimentar o ódio ou o medo, tal como Cooke o foi para a comunidade descrita por Bauman. O autor lembra que “o que Cooke oferece [...] é uma rara oportunidade de realmente odiar alguém, em voz alta, publicamente e com absoluta impunidade” (Bauman, 2000, p. 14). Do mesmo modo, as notícias falsas, deliberadamente produzidas para desinformar, oferecem às coletividades digitais uma chance de direcionar seus temores e inseguranças a um objeto ou grupo fabricado, fomentando comunidades instantâneas de indignação, mas desprovidas de solidez e continuidade.

Em suma, a análise de Bauman sobre o enfraquecimento do espaço público e a formação de comunidades fugazes de indignação encontra no ambiente digital o seu terreno mais fértil. As fake news, ao oferecer inimigos simplificados; a pós-verdade, ao diluir a fronteira entre fato e opinião; e a personalização algorítmica, ao confinar os cidadãos em bolhas cognitivas, atuam convergentemente para minar a possibilidade de debate público esclarecido e solidário. Como adverte Bauman, “o mundo contemporâneo é um recipiente cheio até a borda de medo e frustração à solta que buscam desesperadamente válvulas de escape” (Bauman, 2000, p. 18), e, neste sentido, a Revolução Digital, em vez de sanar essa carência, pode amplificá-la, agravando ainda mais a destruição do espaço público democrático.

Outro fator que corrobora com a erosão da esfera pública é a polarização nas redes sociais, agravada pelas bolhas de filtro, que se mostram prejudiciais para a saúde democrática. A criação de antagonismo, promovida por algoritmos que direcionam conteúdo conforme preexistentes inclinações, perpetua uma dinâmica de “nós” e “eles”. A ausência de espaços para o consenso compromete a essência dialógica da democracia. A formação de câmaras de eco digitais impede a exposição a perspectivas divergentes, fragmentando a esfera pública em nichos ideológicos isolados. Nesse cenário, a validação constante de crenças preexistentes, aliada à demonização do “outro”, mina a possibilidade de deliberação e compromisso.

Cabe ressaltar que a variação de perspectivas sobre o cenário político tem sido uma constante ao longo da história humana, particularmente no âmbito democrático da esfera pública. Contudo, a distinção contemporânea repousa na notável ausência de consideração e respeito em relação às visões políticas alheias, sobretudo nas redes sociais. Em um contexto antagonista, observa-se a falta de reconhecimento do outro como legítimo detentor de uma visão válida. Nesse sentido,

segundo Han (2018), a carência de respeito em uma sociedade resulta no que ele caracteriza como a “sociedade do escândalo”. O filósofo enfatiza o respeito como um componente fundamental para a preservação da esfera pública. Na perspectiva do autor, a ausência desse elemento crucial precipita inevitavelmente o colapso da esfera pública, assemelhando-se à observação do declínio inexorável de uma civilização que carece do alicerce do respeito mútuo. Essa análise de Han ressalta a importância do respeito não apenas como uma norma ética, mas também como um alicerce essencial para a sustentabilidade da esfera pública, instigando uma reflexão crítica sobre os pilares que sustentam a integridade e a coesão social.

De maneira eloquente, Chantal Mouffe apresenta uma concepção divergente da proposta de superação da dicotomia nós/eles. Conforme Mouffe (2015), a singularidade da dinâmica democrática não reside na eliminação da oposição entre nós e eles, mas sim na configuração diferenciada por meio da qual essa oposição se estabelece. A democracia, segundo a autora, demanda que haja uma distinção entre nós e eles de uma maneira que seja congruente com a aceitação do pluralismo, elemento constitutivo da democracia moderna. A construção dessa distinção deve ser pautada por princípios que permitam a coexistência respeitosa das diversas perspectivas, promovendo, assim, a compatibilidade entre a identidade política e a diversidade inerente ao contexto democrático.

No contexto das identidades coletivas, a concepção de nós e eles se faz necessária. Contudo, é imperativo realizar uma reconfiguração dessa perspectiva, evitando transformar essa relação em uma dicotomia amigo/inimigo. Em determinadas circunstâncias, é essencial reconhecer a existência da distinção entre nós e eles, considerando as particularidades e necessidades de inclusão de grupos coletivos, especialmente os minoritários, em um contexto democrático. No âmbito dos direitos fundamentais, por exemplo, grupos minoritários frequentemente ainda se encontram em luta pela efetivação de direitos já formalmente declarados. Portanto, nesse contexto, é crucial reconhecer as nuances e a diversidade inerente a cada grupo coletivo, evitando a generalização de que todos os direitos estão plenamente declarados, pois há grupos que persistem na busca pela concretização desses direitos.

Além disso, à luz dessa reconfiguração contemporânea da dicotomia nós-eles, torna-se pertinente abordar a distinção existente entre antagonismo e agonismo. Conforme Mouffe (2015), a distinção entre antagonismo e agonismo se

estabelece ao descrever o primeiro como uma relação nós/eles em que ambos os lados são inimigos, destituídos de qualquer ponto em comum. Contrapondo-se a isso, o agonismo configura-se como uma relação nós/eles na qual as partes conflitantes, embora reconheçam a ausência de solução racional para o conflito, ainda legitimam seus oponentes, considerando-os “adversários” e não inimigos. Nesse contexto, a democracia assume a responsabilidade de transformar o antagonismo em agonismo, destacando a categoria crucial do "adversário" como constitutiva da política democrática, permitindo a domesticação da dimensão do antagonismo.

Ante essas premissas, pode-se constatar que o atual cenário das redes sociais é marcado por um acentuado antagonismo, cuja intensificação é impulsionada pela presença das bolhas de filtro e pela personificação algorítmica. O fenômeno das bolhas de filtro contribui para a formação de câmaras de eco digitais, onde os usuários são expostos predominantemente as informações e opiniões que corroboram suas visões preexistentes, resultando na amplificação de polarizações e na limitação do acesso a perspectivas divergentes. A personificação algorítmica, por sua vez, reflete a prática de algoritmos em moldar o conteúdo exibido com base no histórico de interações do usuário, criando uma experiência personalizada que, paradoxalmente, contribui para a fragmentação da esfera pública.

Esse contexto, caracterizado pela ausência de um debate agonístico, representa uma séria ameaça à esfera pública democrática. Ao não propiciar um espaço para a confrontação respeitosa de ideias divergentes, o antagonismo exacerbado nas redes sociais compromete a vitalidade do processo democrático. A falta de diálogo construtivo resulta na formação de campos rigidamente divididos, onde a polarização se torna uma norma, prejudicando a capacidade de deliberação e compromisso essenciais à prática democrática.

Além disso, as fake news emergem como um componente adicional na dinâmica de destruição do espaço público democrático nas redes sociais. A disseminação deliberada de informações falsas contribui para a criação de narrativas distorcidas, minando a confiança na veracidade dos fatos e prejudicando a capacidade dos cidadãos de tomar decisões informadas. O impacto das fake news transcende a esfera individual, alcançando dimensões coletivas ao alimentar polarizações e prejudicar o entendimento compartilhado da realidade. A propagação desenfreada de notícias falsas, muitas vezes impulsionada por algoritmos que

privilegiam o sensacionalismo, compromete a integridade do espaço público, tornando-o propenso a manipulações e desinformações que ameaçam os fundamentos da participação democrática.

Nesse sentido, é imperativo repensar o papel dos algoritmos e estruturas das redes sociais, visando não apenas mitigar o impacto das bolhas de filtro, personificação algorítmica e, conseqüentemente, o fenômeno das fake news, mas também fomentar um ambiente propício ao debate agonístico, onde a diversidade de opiniões é valorizada como um componente vital para a saúde da esfera pública democrática.

O encontro dos dois fatores analisados é fundamental para a atual crise das democracias constitucionais. De fato, seja pela mencionada defasagem histórica (pressupostos analógicos) ou pela capacidade do mundo digital de produzir desinformação, o certo é que, no momento atual, é comum a referência à crise da democracia. Este processo, conforme já foi mencionado, manifesta-se claramente na relativização do espaço público e na emergência de novas formas de exercício do poder. Por isso, os desafios colocados pelo mundo digital precisam ser analisados e suas conseqüências políticas negativas devem ser neutralizadas por uma forma de regulação democrática.

CONCLUSÃO

As transformações geradas pela emergência do mundo digital foram, como se pode verificar, muito significativas e permitiram a configuração de novas formas de interação humana. Esta pesquisa abordou as repercussões da revolução digital na democracia constitucional, com particular atenção à propagação de notícias falsas, à cultura da pós-verdade, à personalização algorítmica e a outras dinâmicas que influenciam a esfera pública. A questão central deste estudo foi investigar como essas mudanças tecnológicas e comunicacionais debilitam as formas coletivas de comunicação e, por conseguinte, enfraquecem o espaço público democrático característico do mundo contemporâneo, contribuindo para a crise atual da democracia constitucional. Neste contexto, tornou-se imperativo examinar o advento do capitalismo de vigilância, a ampliação da soberania digital e os desafios impostos por esses fenômenos ao espaço público, especialmente quanto à preservação do pluralismo e da interação entre distintas perspectivas políticas e sociais.

Ao longo dos capítulos, foram apresentadas conclusões que contribuíram para a composição da resposta ao problema de pesquisa. No primeiro capítulo, delineou-se a trajetória histórica do conceito de soberania, destacando sua relevância como pilar do Estado moderno e sua evolução até culminar na democracia constitucional e a conformação da Esfera Pública. Neste contexto, a atuação dos tribunais superiores consolidou-se como um pilar na defesa dos direitos fundamentais e na resistência contra tendências autoritárias. No segundo capítulo, explorou-se a revolução digital, revisitando os marcos históricos das revoluções industriais antecedentes e vinculando-a ao surgimento do capitalismo de vigilância. A análise dos impactos econômicos e sociais deste paradigma recente destacou a necessidade de regulamentações que protejam os direitos fundamentais sem restringir a inovação. Por fim, o terceiro capítulo dedicou-se ao exame da influência da desinformação na deterioração da esfera pública democrática. Identificou-se que as notícias falsas, os filtros-bolha e a personalização algorítmica são elementos centrais na erosão do debate público, uma vez que prejudicam a construção de uma realidade compartilhada e alimentam divisões extremistas.

Em resposta à questão central, constatou-se que a revolução digital, ao facilitar a difusão de informações falsas e ao permitir a manipulação de dados em larga escala, afeta negativamente a democracia constitucional, fortalecendo as

tendências políticas extremistas. A soberania, outrora circunscrita aos limites físicos dos Estados, hoje também se projeta para o espaço digital, suscitando tensões entre o poder estatal e o poder corporativo das grandes plataformas tecnológicas. Nesse cenário, a crise da esfera pública se agrava, pois a formação de uma opinião pública esclarecida – requisito essencial para a deliberação democrática – torna-se cada vez mais dificultada pela lógica algorítmica e pela segmentação ideológica permeada por fake news e pós-verdade.

Ademais, as hipóteses definidas neste estudo foram confirmadas, evidenciando que a revolução digital impacta negativamente a democracia constitucional, por meio da disseminação de notícias falsas e a cultura da pós-verdade que criam realidades distorcidas, distanciando os cidadãos de uma compreensão factual, um pilar fundamental em uma sociedade democrática. Esse fenômeno acarreta a erosão das comunicações coletivas e a fragilização do espaço público democrático. Além disso, a personalização algorítmica nos meios digitais expõe os usuários predominantemente a perspectivas que reforçam suas próprias convicções, criando "Câmaras de Eco Digitais". Essa exposição promove bolhas ideológicas que restringem a diversidade de opiniões e obstruem o diálogo construtivo, elementos cruciais para a preservação de um espaço público pluralista e vital para a saúde da democracia.

Considerando que a esfera pública constitui-se pela pluralidade de vozes e pela aceitação de opiniões divergentes, visando alcançar um consenso racional habermasiano, torna-se evidente que tal diálogo é inviabilizado em um contexto saturado por desinformação. Além disso, a era da pós-verdade substitui a razão por uma emoção narrativa, minando as bases para um debate público fundamentado e crítico. Esse fenômeno prejudica não apenas a interação construtiva, mas também a própria integridade do processo democrático.

Por isso, diversos estudiosos e instituições têm direcionado esforços para explorar medidas visando a preservação do espaço público democrático. Uma área de foco está na regulamentação das redes sociais e da inteligência artificial através da lei. Essa abordagem é justificada pela prevalência de sistemas democráticos constitucionais em muitos países, nos quais a Suprema Corte exerce um papel contramajoritário, protegendo os princípios democráticos com base nas constituições nacionais e legislações infraconstitucionais. Neste contexto, destaca-se que o

sistema jurídico emerge como o mais promissor na regulamentação e preservação do espaço público democrático.

Isso se justifica, pois o modelo regulatório Norte-Americano, que se baseia na autorregulação das empresas de tecnologia e em uma abordagem historicamente menos intervencionista, tem enfrentado críticas crescentes devido a falhas na contenção de problemas como a violação de privacidade, a formação de monopólios e o aumento do discurso de ódio online. Estas falhas foram destacadas pelo escândalo envolvendo a utilização indevida de dados pela Cambridge Analytica durante a campanha presidencial dos EUA em 2016, onde dados de milhões de usuários do Facebook foram explorados para influenciar o comportamento eleitoral. Esse caso ilustra as limitações da auto-regulação, sugerindo a necessidade de reavaliar esse modelo regulatório.

O modelo chinês de regulamentação tecnológica, por outro lado, é caracterizado por um controle substancial do Estado sobre a indústria de tecnologia. O governo utiliza regulamentações rigorosas para promover seus interesses políticos e econômicos, mas este modelo suscita preocupações relativas à liberdade de expressão e à privacidade dos cidadãos. A abordagem estatal restritiva pode limitar a diversidade de pontos de vista e a autonomia individual, concentrando o poder nas mãos do Estado e potencialmente colocando em risco a democracia.

Em contraste, o Modelo Europeu Orientado pelo Direito oferece uma abordagem equilibrada que combina uma regulamentação proativa com a proteção de direitos fundamentais, incluindo a privacidade e a liberdade de expressão. Apesar de enfrentar desafios na aplicação eficaz de suas políticas e em maximizar os benefícios da tecnologia sem a subutilizar, este modelo é visto como inovador e promissor. Ele busca garantir que o desenvolvimento digital seja centrado no ser humano, priorizando os direitos individuais e a preservação das estruturas democráticas, contrastando com as abordagens percebidas como opressivas ou excessivamente permissivas dos modelos americano e chinês. Esse equilíbrio busca assegurar uma distribuição justa dos benefícios da digitalização, empoderando os usuários em detrimento dos gigantes digitais.

Além do caminho da regulamentação cuidadosa referida, outra estratégia levantada por estudiosos da área é a ampliação e intensificação da chamada educação digital. Não se trata apenas de ensinar o uso de ferramentas tecnológicas, como computadores ou smartphones, mas de desenvolver competências analíticas

que capacitem o indivíduo a avaliar criticamente as informações que recebe e compartilha. Essa formação holística torna-se essencial para reconhecer e evitar fontes duvidosas, valorizando o acesso a conteúdo sólido e confiável. Além disso, a ênfase na leitura de textos que abordam o tema de forma aprofundada contribui para a construção de uma base teórica sólida, capaz de proteger os indivíduos contra narrativas enganosas e manipulações digitais. Em última instância, essa abordagem viabiliza uma participação cidadã mais robusta, na qual o senso crítico e o conhecimento se convertem em escudos contra a dispersão de inverdades que permeiam o ambiente virtual, pois como abordado no primeiro capítulo desse trabalho, a esfera pública nasce de uma esfera literária e informada.

No entanto, os desafios educacionais mostram-se amplos, exigindo uma alfabetização curricular que inclua tanto as habilidades básicas de leitura e escrita quanto o domínio de técnicas de análise crítica. A ausência dessas competências favorece a adesão a argumentos simplistas e aumenta a vulnerabilidade diante de informações potencialmente falsas. Nesse sentido, o enfrentamento do analfabetismo funcional e a expansão de práticas pedagógicas de qualidade são passos indispensáveis para possibilitar escolhas conscientes, sobretudo em uma sociedade cada vez mais interligada pelas mídias digitais. A capacidade de distinguir o que é verdadeiro do que é enganoso e de compreender como as informações são produzidas e veiculadas fortalece a participação cidadã e a tomada de decisões informadas. Desse modo, educação digital e alfabetização curricular tornam-se aliadas na proteção das mentes contra a propagação de desinformação, refletindo na construção de uma sociedade mais esclarecida e preparada para os desafios do mundo contemporâneo.

Um terceiro caminho possível para reduzir os impactos das novas mídias é recorrer e promover a arte, especialmente na forma de sátira e comédia, como uma forma de furar as bolhas digitais e restaurar o debate público democrático. Isso se torna eficaz porque as narrativas digitais são mantidas por argumentos simplistas que, ao serem expostos e ridicularizados, perdem sua sustentação e são percebidos apenas como entretenimento. Nesse contexto, o papel do humorista é crucial ao denunciar essas narrativas como falsas e absurdas, trazendo uma perspectiva crítica e, ao mesmo tempo, cômica ou artística. Essa abordagem não só revela a falsidade das informações, mas também desafia os espectadores a questionar e refletir sobre a sociedade em que vivem.

A utilização desta terceira estratégia é possível porque os seres humanos, além de sua dimensão intelectual, possuem uma forte dimensão emocional. Assim, apenas argumentos intelectuais não são suficientes. Portanto, complementar argumentos intelectuais com apelos emocionais é essencial. Por exemplo, filmes históricos como "O Grande Ditador" de Charlie Chaplin e "Primavera para Hitler" de Mel Brooks transformaram figuras autoritárias em caricaturas, desacreditando-as com ironia e reduzindo seu impacto histórico. Essa abordagem mostra que não se pode depender apenas de verificações factuais e técnicas tradicionais como comunicados de imprensa ou entrevistas em canais de notícias. Por isso, é fundamental que os defensores da verdade adotem estratégias que se alinhem com a cultura contemporânea, utilizando meios como podcasts e manifestações online, para combater a desinformação no mesmo terreno emocional em que ela opera.

Conclui-se, portanto, que um eficaz combate às bolhas digitais e à destruição do espaço público democrático pode ser alcançado por meio de três intervenções que se complementam. Em primeiro lugar, a regulação digital, seguindo o modelo adotado pela União Europeia, demonstra-se promissora. Em seguida, a promoção da educação digital é crucial para capacitar os indivíduos a discernir informações com mais critério. Por fim, o estímulo à arte, particularmente através da sátira e comédia, desempenha um papel significativo ao ridicularizar a propagação de notícias falsas, ao mesmo tempo em que aborda aspectos emocionais. Ao enfrentar a desinformação nesse campo de batalha e empregar uma variedade de abordagens, é possível vislumbrar um progresso substancial na preservação da integridade do espaço público democrático.

REFERÊNCIAS

ADVERSE, Helton Machado. Arendt e a democracia representativa. **Pensando: Revista de Filosofia**, 2018. Disponível em:

<https://repositorio.ufmg.br/bitstream/1843/39182/2/heltonArendtDemocracia.pdf>.

Acesso em: 21 dez. 23.

AGLANTZAKIS, Vick Mature. Fake news como ameaça à democracia e os meios de controle de sua disseminação. **Revista de Teorias da Democracia e Direitos Políticos**, v. 6, n. 1, p. 20-37, 2020. Disponível

em:<https://www.academia.edu/download/64449967/artigo%20publicado.pdf>. Acesso

em: 17 nov. 24.

ARAS, Valmir. A Inteligência Artificial e o direito de ser julgado por humanos Vladimir Aras. In: PINTO, Henrique Alves; GUEDES, Jefferson Carús; CÉSAR, Joaquim Portes de Cerqueira (coord.). **Inteligência Artificial aplicada ao processo de tomada de decisões**. Belo Horizonte, São Paulo: D'Plácido, 2020.

BARBOZA, Ingrid Eduardo Macedo. Avanço tecnológico: os desafios da democracia brasileira na era da internet. **Revista Brasileira de Filosofia do Direito**, v. 6, n. 1, p. 136-154, 2020. Disponível em:

<https://pdfs.semanticscholar.org/a762/4d46e3a3cdbcfac92f10dfcf0ba90ee96768.pdf>.

Acesso em: 15 dez. 23.

BARROSO, Luís Roberto. Contramajoritário, Representativo e Iluminista: Os papéis dos tribunais constitucionais nas democracias contemporâneas. **Revista Direito e Práxis**, v. 9, n. 4, p. 2171-2228, 2018. Disponível em: [PDF] uerj.br. Acesso em: 12 nov. 24.

BAUMAN, Zygmunt; LYON, David. **VIGILÂNCIA LÍQUIDA**. Tradução de Carlos Alberto Medeiros. - 1ª ed. Rio de Janeiro: Zahar, 2014.

BAUMAN, Zygmunt. **Em busca da política**. Tradução de Marcus Penchel. – 1. ed. – Rio de Janeiro: Zahar, 2000.

BEDIN, Gilmar Antonio. **A Idade Média e o nascimento do Estado moderno**. Ijuí: UNIJUÍ, 2013.

BEDIN, Gilmar Antonio. Estado de direito e seus quatro grandes desafios na América Latina na atualidade: uma leitura a partir da realidade brasileira.

Seqüência: estudos jurídicos e políticos, v. 31, n. 61, p. 171-194, 2010.

Disponível em: <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3647964.pdf>. Acesso em: 21 dez. 23.

BEDIN, Gilmar Antonio. **Os Direitos do Homem e seu Desenvolvimento Históricos: Reflexões sobre a Trajetória da Cidadania a partir do Século XVIII**. *Revista Direito em Debate*, v. 4, n. 6, 1995. Disponível em:

<https://revistas.unijui.edu.br/index.php/revistadireitoemdebate/article/view/879>.

Acesso em: 06 mai. 24.

BORGES, Thiago Carvalho. **Curso de direito internacional público**. 2004.

Disponível em:

https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4243021/mod_resource/content/1/Borges_p_135-145.pdf. Acesso em: 26 abr. 24.

BRASIL. **Constituição Federal de 1988**. Disponível em:

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 20 dez. 24.

BRASILEIRO, Eduardo Tambelini. **A quarta revolução industrial e seus reflexos nas relações de trabalho à luz do ordenamento jurídico brasileiro**. Tese

(doutorado) - Programa de Doutorado em Direito Político e Econômico da Universidade Presbiteriana Mackenzie. São Paulo, 2021. Disponível em:

https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/trabalhoConclusao/viewTrabalhoConclusao.jsf?popup=true&id_trabalho=11174990. Acesso em: 14 nov. 23.

BRAVO, Álvaro A. Sánchez. ESTADO DE DERECHO, INFODEMIA Y LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN LA UNIÓN EUROPEA. In: BRAVO, Álvaro A. Sánchez (Editor).

SENSIBILIDAD, SOCIOLOGÍA Y DERECHO. Libro homenaje al Prof. Dr. José Alcebiades de Oliveira Junior. Impreso en España ISBN eBook: Maquetación, diseño y producción: Álvaro Sánchez Bravo, 2021. p. 23-65.

BUCCI, Eugênio. **Existe democracia sem verdade factual?**. Organizado por Lucia Santaella. - Barueri, SP: Estação das Letras e Cores, 2019.

CALLEJÓN, Francisco Balaguer. **A constituição do algoritmo**. Tradução de Diego Fernandes Fernandes Guimarães; prefácio Gilmar Ferreira Mendes, Ingo Wolfgang Sarlet. – 1. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2023.

CAPELLA, Juan Ramón. **Fruto proibido: uma aproximação histórico-teórica ao estudo do direito e do estado**. - Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2002.

CASTELLS, Manuel. **Ruptura: A crise da democracia liberal**. Rio de Janeiro: Zahar, 2018.

CLEMENTE, Augusto Junior. **Cidadania: um conceito inútil?**. 1. ed. – Curitiba: Appris, 2020.

D'ANCONA, Matthew. **Pós-verdade: a nova guerra contra os fatos em tempos de Fake News**. Tradução: Carlos Szlak. - 1.ed - Barueri: Faro Editorial, 2018.

EMPOLI, Giuliano Da. **Os engenheiros do caos**. Tradução Arnaldo Bloch. - 1. ed. -- São Paulo : Vestígio, 2019.

ENGELS, Friedrich. **A situação da classe trabalhadora na Inglaterra**. Versão do Kindle. Tradução de B A. Schumann, supervisão, apresentação e notas José Paulo Netto - [Edição revista]. - São Paulo: Boitempo, 2010.

FAUSTINO, André. **A Sociedade do Silício: Inteligência artificial e a proteção da privacidade**. 1ª Edição, Lura Editorial – São Paulo – 2023.

FERRAJOLI, Luigi. **A soberania no mundo moderno**. São Paulo: Martins Fontes, 2002.

FERRAJOLI, Luigi. **A construção da democracia: teoria do garantismo constitucional**. Florianópolis: Emais, 2023.

FINLAYSON, James Gordon; REES, Dafydd Huw. Jürgen Habermas. **The Stanford Encyclopedia of Philosophy** (edição de inverno de 2023). Disponível em: <https://plato.stanford.edu/entries/habermas/#PublSphe>. Acesso em: 26 abr. 24.

FLORIDI, Luciano. The fight for digital sovereignty: What it is, and why it matters, especially for the EU. **Philosophy & technology**, v. 33, p. 369-378, 2020. Disponível em: <https://link.springer.com/article/10.1007/s13347-020-00423-6>. Acesso em: 18 dez. 24.

FLORIDI, Luciano. **The Fourth Revolution: How the infosphere is reshaping human reality**. Oxford University Press, 2014. Disponível em: https://books.google.com.br/books?hl=pt-BR&lr=&id=65eAAwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=infosphere+luciano+floridi&ots=n_b2ydMCCH&sig=YLunDoOSY0NK3mv1h_7djROCOxE#v=onepage&q=infosphere%20luciano%20floridi&f=false. Acesso em: 19 dez. 24.

FONSECA, Pedro Moreira da; COSTA, Andressa Liegi Vieira. A democracia sob pressão: crise e sequência de autocratização no Brasil. **Revista Debates**, v. 17, n. 1, p. 11-40, 2023. Disponível em: <https://www.seer.ufrgs.br/debates/article/view/130991>. Acesso em: 24 jul. 23.

FOUCAULT, Michel. **Vigiar e punir: nascimento da prisão**. Tradução de Raquel Ramallete. 42. ed. Petrópolis, RJ : Vozes, 2014.

FRANKL, Viktor E. **Em busca de Sentido: Um psicólogo no Campo de Concentração**. - 60. ed. - Petrópolis, RJ: Vozes, 1991.

GABRIEL, Martha. **Inteligência artificial: do zero ao metaverso**. - 1. ed. - Barueri, São Paulo: Atlas, 2023.

GONÇALVES, Isabela. O CONCEITO DE SOBERANIA: CONSTANTES E CONTRADIÇÕES. **O Cosmopolítico**, v. 4, n. 3, p. 130-136, 2017. Disponível em: <https://periodicos.uff.br/ocosmopolitico/article/download/53755/31607>. Acesso em: 25 abr. 24.

GUEDES, Éllida Neiva. Espaço público contemporâneo: pluralidade de vozes e interesses. **BOCC**, v. 1, p. 1-16, 2010. Disponível em: <https://bocc.ubi.pt/pag/guedes-ellida-espaco-publico-contemporaneo.pdf>. Acesso em: 19 dez. 23.

HABERMAS, Jurgen. **Mudança estrutural da Esfera Pública: investigações quanto a uma categoria da sociedade burguesa**. Tradução de Flávio R. Kothe. - Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2003.

HABERMAS, Jürgen. **Teoria da ação comunicativa - Volume 1: Racionalidade da ação e racionalização social.** Traduzido por Luiz Repa. - São Paulo: Editora Unesp Digital, Kindle, 2022.

HAN, Byung-Chul. **Agonia do eros.** Tradução de Enio Paulo Giachini. - Petrópolis, RJ : Vozes, 2017.

HAN, Byung-Chul. **Infocracia: digitalização e a crise da democracia.** Tradução de Gabriel S. Philipson. - Petrópolis, RJ : Vozes, 2022a.

HAN, Byung-Chul. **Não-coisas: reviravoltas do mundo da vida.** Tradução de Rafael Rodrigues Garcia. – Petrópolis, RJ: Vozes, 2022b.

HAN, Byung-Chul. **No enxame: perspectivas do digital.** Tradução de Lucas Machado. - Petrópolis, RJ: Vozes, 2018.

HARARI, Yuval Noah. **21 lições para o século 21.** Tradução Paulo Geiger. - 1ª - ed. - São Paulo: Companhia das Letras, 2018.

HARARI, Yuval Noah. **Homo Deus: uma breve história do amanhã.** Tradução de Paulo Geiger. — 1ª ed. — São Paulo: Companhia das Letras, 2016.

HOBBSAWM, Eric J. **A era das revoluções, 1789-1848.** São Paulo: Maria Paz e Terra, 2015.

INNERARITY, Daniel. **A política em tempos de indignação: A frustração popular e os riscos para a democracia.** Tradução de João Pedro George. - Rio de Janeiro : LeYa, 2017.

KOIRALA, Ashish; BISTA, Rabindra; FERREIRA, João C. Enhancing IoT Device Security through Network Attack Data Analysis Using Machine Learning Algorithms. **Future Internet**, v. 15, n. 6, p. 210, 2023. Disponível em: <https://www.mdpi.com/1999-5903/15/6/210>. Acesso em: 09 nov. 23.

KRITSCH, Raquel; SILVA, André Luiz da. ESFERA PÚBLICA E DEMOCRACIA NO PENSAMENTO DE J. RAWLS, J. HABERMAS E C. MOUFFE: TEORIAS POLÍTICAS E DEMOCRÁTICAS EM DEBATE. **Lua Nova: Revista de Cultura e Política**, p. 275-334, 2022. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ln/a/GZVkp8ZcrBySHWM5JN99Ntv/>. Acesso em: 05 out. 23.

LASSALLE, José María. **Ciberleviatán: El colapso de la democracia liberal frente a la revolución digital.** - 1ª ed. Barcelona: Arpa, 2019.

LASSALLE, José María. **Civilización Artificial.** Sabiduría o substitución: el dilema humano ante la IA. - 1ª ed. Barcelona: Arpa, 2024.

LENZA, Pedro. **Direito constitucional.** – 25. ed. – São Paulo: Saraiva Educação, 2021.

LEVITSKY, Steven; ZIBLATT, Daniel. **Como as democracias morrem**. Tradução Renato Aguiar. - 1.ed. - Rio de Janeiro: Zahar, 2018.

LEYDET, Dominique. Citizenship. **The Stanford Encyclopedia of Philosophy** (Edição de outono de 2023), Edward N. Zalta & Uri Nodelman (eds.). Disponível em: <https://plato.stanford.edu/entries/citizenship/>. Acesso em: 03 mai. 24.

LOPES, Charles Luís Rodrigues Lopes; GARCIA, Marcus Valério Rocha; ASSUMPÇÃO, Thiago Alexandre Alves de. As revoluções industriais e o surgimento do proletariado urbano. **Brasil Para Todos-Revista Internacional**, v. 8, n. 1, p. 22-26, 2020. Disponível em: https://ojs.eniac.com.br/index.php/Anais_Sem_Int_Etn_Racial/article/view/646/pdf. Acesso em: 08 nov. 23.

MACHADO, Dênis. Dilemas do estado moderno: soberania, globalização e direitos humanos. **Espaço Jurídico: Journal of Law**, v. 12, n. 1, p. 11-24, 2011. Disponível em: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4557168>. Acesso em: 25 abr. 24.

MORAIS, Roberto Ramos de. **Indústria 4.0: impactos na gestão de operações e logística**. Roberto Ramos de Moraes, Rogério Monteiro. – São Paulo: Editora Mackenzie, 2019.

MORRIS, Christopher W. **Um ensaio sobre o Estado Moderno**. Tradução Sylmara Beletti. São Paulo: Landy, 2005.

MOROZOV, Evgeny. **Big Tech: a ascensão dos dados e a morte da política**. Traduzido por Claudio Marcondes. - São Paulo: Ubu Editora, 2018.

MOTA, Camilla Veras. Os 10 trabalhos com maior potencial de crescimento, segundo o Fórum Econômico Mundial. **BBC News Brasil**. 2023. 1 vídeo (6m36s),. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=Lbk-EDaySmw>. Acesso em 23 set. 23.

MOUFFE, Chantal. Por um modelo agonístico de democracia. **Revista de sociologia e política**, p. 11-23, 2005. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rsocp/a/k5cVRT5zZcDBcYpDCTxTMPc/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 06 mai. 24.

MOUFFE, Chantal. **Sobre o político**. Tradução de Fernando Santos. - São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2015.

MOUNK, Yascha. **O povo contra a democracia: por que nossa liberdade corre perigo e como salvá-la**. Tradução Cássio de Arantes Leite, Débora Landsberg. - 1ª ed. - São Paulo: Companhia das Letras, 2019.

PARISER, Eli. **O filtro invisível: o que a internet está escondendo de você**. Tradução de Diego Alfaro. - 1ª ed. Rio de Janeiro: Zahar, 2012.

PEROSINI, Gladison Luciano. A revolução industrial e sua influência na reestruturação da vida familiar. **RELACult-Revista Latino-Americana de Estudos em Cultura e Sociedade**, v. 3, n. 3, 2017. Disponível em: <https://periodicos.claec.org/index.php/relacult/article/view/435/494>. Acesso em: 01 dez. 23.

PHILPOTT, Daniel. Sovereignty, **The Stanford Encyclopedia of Philosophy** (Fall 2024 Edition), Edward N. Zalta & Uri Nodelman (eds.). Disponível em: <https://plato.stanford.edu/archives/fall2024/entries/sovereignty/>. Acesso em: 12 nov. 24.

PILATI, José Isaac; OLIVO, Mikhail Vieira Cancelier de. Um novo olhar sobre o direito à privacidade: caso Snowden e pós-modernidade jurídica. **Sequência (Florianópolis)**, p. 281-300, 2014. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/seq/a/BKdJxJFTbXNPwJnnP4hk8kF/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 10 dez. 23.

PINHEIRO, Roberto da Silva. **REVOLUÇÃO DIGITAL 4.0 E SEUS IMPACTOS NO CUSTEIO DA PREVIDÊNCIA BRASILEIRA**. Dissertação (mestrado) - Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Direito do IDP. Brasília, 2022. Disponível em: <https://repositorio.idp.edu.br/>. Acesso em: 14 nov. 23.

PINSKY, Jaime. **História da cidadania**. Jaime Pinsky, Carla Bassanezi Pinsky, (orgs.). 6. ed.– São Paulo: Contexto, 2013.

PINTO, José Marcelino de Rezende. A teoria da ação comunicativa de Jürgen Habermas: conceitos básicos e possibilidades de aplicação à administração escolar. **Paidéia (Ribeirão Preto)**, p. 77-96, 1995. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/paideia/a/xJGQv8nhmfczWSDkPvPxxq/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 06 mai. 24.

POHLE, Julia; THIEL, Thorsten. Digital sovereignty. In: Herlo, B., Irrgang, D., Joost, G. and Unteidig, A. (eds.): **Practicing Sovereignty, Digital Involvement in Times of Crises**. Bielefeld: transcript, 2021. Disponível em: [https://books.google.com.br/books?hl=pt-BR&lr=&id=3HpMEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA47&dq=POHLE,+Julia%3B+THIEL,+Thorsten.+Digital+sovereignty.+In:+Herlo,+B.,+Irrgang,+D.,+Joost,+G.+and+Unteidig,+A.+\(eds.\):+Practicing+Sovereignty,+Digital+Involvement+in+Times+of+Crises.+Bielefeld:+transcript,+2021.+Dispon%C3%ADvel+em:+https://ssrn.com/abstract%3D3982421.+Acesso+em:+01+mar.+2023.+&ots=v11DhYEqVy&sig=vvFKbVxTY356TGj88neAO_NzGKs&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false](https://books.google.com.br/books?hl=pt-BR&lr=&id=3HpMEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA47&dq=POHLE,+Julia%3B+THIEL,+Thorsten.+Digital+sovereignty.+In:+Herlo,+B.,+Irrgang,+D.,+Joost,+G.+and+Unteidig,+A.+(eds.):+Practicing+Sovereignty,+Digital+Involvement+in+Times+of+Crises.+Bielefeld:+transcript,+2021.+Dispon%C3%ADvel+em:+https://ssrn.com/abstract%3D3982421.+Acesso+em:+01+mar.+2023.+&ots=v11DhYEqVy&sig=vvFKbVxTY356TGj88neAO_NzGKs&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false). Acesso em: 18 dez. 24.

PRADO, Magaly. **Fake news e inteligência artificial: o poder dos algoritmos na guerra da desinformação**. São Paulo: Edições 70, 2022.

PRIOLI, Gabriela. **Política é para todos**. - 1ª ed. - São Paulo: Companhia das Letras, 2021.

RIBEIRO NETO, Albino. **Pesquisa Descritiva da Inovação Tecnológica para Simulação em Realidade Virtual e Aumentada sob a Perspectiva da Indústria**

4.0 e os Sistemas Virtuais de Produção. Tese (doutorado) – Programa de Engenharia Civil. - Rio de Janeiro: UFRJ/COPPE, 2018. Disponível em: https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/trabalhoConclusao/vieWTrabalhoConclusao.jsf?popup=true&id_trabalho=6249610. Acesso em: 14 nov. 23.

RIBEIRO, Renato Janine. **A democracia.** — 3ª ed. — São Paulo : Publifolha, 2013. Disponível em: https://www.academia.edu/12000175/A_Democracia_Renato_Janine_Ribeiro. Acesso em: 05 out. 23.

RIFKIN, Jeremy. **A Terceira Revolução Industrial** – Como o poder lateral está transformando a energia, economia e mundo. – São Paulo – M.Books do Brasil Editora Ltda, 2012.

RUNCIMAN, David. **Como a democracia chega ao fim.** Tradução de Sergio Flaksman. São Paulo: Todavia, 1a ed., 2018.

SALLES, Eduardo Baldissera Carvalho. **Policiamento Preditivo como Dispositivo Cibernético de Controle e Comunicação:** enlaces comparativos entre as práticas no Brasil e na Espanha. 2022. Tese (Doutorado em Ciências Criminais) - Programa de Pós-Graduação em Ciências Criminais, Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2022.

SANDEL, Michael J. **Justiça** - O que é fazer a coisa certa. Tradução de Heloisa Matias e Maria Alice Máximo. - 26ª edição - Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2019.

SCHWAB, Klaus. **A Quarta Revolução Industrial.** Tradução de Daniel Moreira Miranda. – São Paulo: Edipro, 2019.

SMITH, Adam. **A riqueza das nações.** Prefácio, notas e revisão técnica de Maurício Chalfin Coutinho. Versão do Kindle. Tradução de Daniel Moreira Miranda. — 1. ed. — São Paulo: Edipro, 2022.

SPOSITO, Maria Encarnação Beltrão. **Capitalismo e urbanização.** 1988. Disponível em: https://www.faed.udesc.br/arquivos/id_submenu/1415/capitalismo_e_urbanizacao___maria_encarnacao_beltrao_sposito___pdf_rev.pdf. Acesso em: 03 nov. 23.

STANLEY, Jason. **Como funciona o fascismo:** a política do "nós" e "eles". Tradução de Bruno Alexander. - Porto Alegre [RS]: L&PM, 2020.

TAVARES, Cristiano da Rocha. **REVOLUÇÃO INDUSTRIAL 4.0.** Os empregos do futuro. ISBN 978-65-00-34151-5. Edição do Kindle: 2021.

TAVARES, Luiz Alberto. **James Watt:** a trajetória que levou ao desenvolvimento da máquina a vapor vista por seus biógrafos e homens de ciências. 2008. Disponível em: <https://tede2.pucsp.br/bitstream/handle/13407/1/Luiz%20Alberto%20Tavares.pdf>. Acesso em: 03 nov. 23.

TINOCO, Siro Luis Villas. La primera Revolución Industrial. **Boletín de la Academia Malagueña de Ciencias**, n. 14, p. 43-50, 2012. Disponível em: <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/6429088.pdf>. Acesso em: 11 jun. 24.

TURCHETTI, Mario. Jean Bodin. **The Stanford Encyclopedia of Philosophy** (edição de outono de 2018). Disponível em: <https://plato.stanford.edu/cgi-bin/encyclopedia/archinfo.cgi?entry=bodin>. Acesso em: 25 abr. 24.

VENTURELLI, Sandra Olades Martins. Considerações sobre a esfera pública. **Revista CEPPG**, n. 23-2, p. 37-50, 2010. Disponível em: https://www.portalcatalao.com/painel_clientes/cesuc/painel/arquivos/upload/temp/04a0281520e806f56ecf698833c22bc9.pdf. Acesso em: 02 jan. 24.

ZAMBRANO, Diego A., et al. How Latin America's Judges are Defending Democracy. **Journal of Democracy**, vol. 35, no. 1, 2024, p. 118–133. Disponível em: <https://muse.jhu.edu/article/915353>. Acesso em: 29 abr. 24.

ZUBOFF, Shoshana. **A era do capitalismo de vigilância: a luta por um futuro humano na nova fronteira do poder**. Tradução de George Schlesinger. - 1. ed. - Rio de Janeiro: Intrínseca, Edição digital: 2021. Disponível em: <https://nae.com.pt/wp-content/uploads/A-Era-do-Capitalismo-de-Vigilancia-Shoshana-Zuboff.pdf>. Acesso em: 14 mar. 24.

ZUCKERBERG, Mark. **Uma conversa entre Mark Zuckerberg & Yuval Noah Harari**. 2019. 1 vídeo (1h33min30s). Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=Boj9eD0Wug8>. Acesso em: 28 jun. 23.